

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA D'IMPRESA

TESI DI LAUREA MAGISTRALE IN
DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI E
DELL'INNOVAZIONE DIGITALE

**IL FATTORE “*SOCIAL*”
NEI FINANZIAMENTI DELLE ATTIVITÀ SOSTENIBILI**

Relatrice:

Chiar.ma Prof.ssa Maria-Teresa Paracampo

Laureanda:

Giulia Romagnolo

Matricola 737348

Anno Accademico 2024-2025

Indice

Introduzione	3
CAPITOLO PRIMO: Il quadro normativo relativo ai finanziamenti per attività sostenibili: le coordinate di riferimento	8
I.1 ESG. Origini dell’acronimo nel contesto economico e finanziario internazionale.....	9
I.2 <i>Sustainable Development Goals</i> e Accordi di Parigi del 2015.....	12
I.2.1 <i>Impact Finance</i> : genesi, profili differenziali e punti di raccordo con la finanza sostenibile.....	15
I.3 Il nuovo piano d’azione per la finanza sostenibile europea del 2018 e l’apporto normativo del <i>Green Deal</i> europeo.....	19
I.4 <i>Capital Markets Union</i> europea: la riforma del sistema finanziario verso la sostenibilità economica, sociale e ambientale.....	23
I.5 I criteri ESG nel quadro normativo europeo.....	28
I.6 La questione “ <i>Social</i> ”: un criterio mai completamente definito.....	33
CAPITOLO SECONDO: Gli interventi europei di riforma del settore	39
II.1 Il pacchetto <i>Omnibus Simplification</i>	40
II.2 <i>ESG Rating providers</i> . Problemi di qualificazione dei dati e armonizzazione dei metodi di valutazione.....	44
II.3 Il <i>Social Washing</i>	49
CAPITOLO TERZO: Attività a impatto sociale e beneficiari della sostenibilità: l’impresa sociale tra diritto ed economia	54
III.1 L’evoluzione del concetto di “valore” nelle imprese.....	55
III.2 Cos’è un “progetto sociale”.....	57
III.3 L’impresa sociale nella normativa italiana: D. Lgs. n. 112/2017.....	61

III.3.1 Profili comparatistici dell'impresa sociale in Europa	69
III.3.2 Le società <i>benefit</i> : un modello ponte tra impresa e sostenibilità sociale	72

CAPITOLO QUARTO: Le possibilità di finanziamento per attività sostenibili e sociali

IV.1 I canali di <i>equity</i> : fondi di <i>venture capital</i> EuVECA e EuSEF	75
IV.1.1 Focus normativo sui fondi EuSEF.....	79
IV.2 <i>Social Bonds</i> e <i>Social Impact Bonds</i>	82
IV.3 Intermediari finanziari e banche ESG.....	87
IV.3.1 Analisi comparativa: i modelli di Banca Etica Sgr, Banca Credit Agricole e Banca Mediolanum S.p.A. a confronto	90
IV.4 Finanziamenti pubblici: <i>InvestEU</i> e <i>Just Transition Fund</i>	92

CAPITOLO QUINTO: Analisi empirica: programma ESF+ come sperimentazioni normative per migliorare e incentivare l'utilizzo di servizi di finanziamento ad impatto sociale

V.1 <i>European Social Fund</i> +.....	96
V.2 Bando per l'innovazione sociale: azioni per sviluppare servizi di <i>impact performance intelligence</i> per gli attori del mercato del <i>social impact investing</i>	103

Conclusioni	113
Bibliografia	117
Normativa	124

Introduzione

Favorire l'inclusione sociale mentre si sviluppa l'innovazione digitale nelle imprese europee, si potenzia la produzione dei servizi e del commercio e si transita verso nuove forme di energia pulita e rinnovabile: questa è la grande sfida che l'Unione Europea deve affrontare, se vuole mantenersi competitiva nell'attuale contesto economico internazionale, nel rispetto delle acquisizioni maturate in materia di benessere sociale, culturale ed economico degli Stati membri.

Mario Draghi tratta questo tema nel report “Rapporto sul Futuro della Competitività Europea”, commissionato durante lo *State Of The Union speech*¹ di settembre 2023 e pubblicato nel 2024, per l'elaborazione di un quadro di politica industriale, economica e finanziaria, idoneo a rafforzare la competitività dell'Unione e ad evitarne la marginalizzazione nello scenario geopolitico internazionale.

*“Lo stato sociale europeo sarà fondamentale per fornire servizi pubblici solidi, protezione sociale, alloggi, trasporti e assistenza all'infanzia durante questa transizione. [...] Sebbene l'UE abbia una lunga tradizione di programmi che promuovono la convergenza tra le regioni, questi programmi dovrebbero essere aggiornati per riflettere le mutevoli dinamiche del commercio e dell'innovazione”*².

L'Unione Europea dispone della strategia per la finanza sostenibile che mira, tra le altre cose, a innovare i modelli di *business* delle aziende europee per virare sempre più verso sistemi resilienti. Con il programma dell'Unione del Mercato dei Capitali inaugurato nel 2015, l'obiettivo è convogliare i poco intercettati capitali privati verso investimenti in *startup* innovative che rispettino gli obblighi di sostenibilità ambientale, sociale e di *governance*.

¹ Il discorso sullo Stato dell'Unione Europea costituisce un atto di indirizzo politico-istituzionale tenuto dal Presidente della Commissione Europea e rivolto ai membri del Parlamento dell'Unione Europea, affinché si orienti l'azione delle istituzioni europee in conformità con le priorità e gli interessi dei cittadini, rafforzando così la trasparenza e la legittimazione democratica del processo decisionale.

² M. Draghi, *Rapporto sul futuro della competitività Europea*, Commissione Europea, 2024

Tale il contenuto della disciplina europea sui criteri *ESG*³, che ha spinto gli attori del mercato europeo degli investimenti a considerare la sostenibilità non più soltanto come pratica etico-comunicativa, bensì riconoscendole la natura di criterio giuridico ed economico rilevante ai fini dell'attività d'impresa e degli obblighi di trasparenza.

Nonostante tale architettura normativa abbia affrontato non pochi ostacoli e problematicità, di cui alcune persistono tuttora, si è compreso che la sostenibilità non si esaurisca esclusivamente nel suo termine *Environmental* (ambientale), ma contempla anche altre due matrici: la *Governance* d'azienda e il fattore *Social*.

Cosa significhino nel concreto questi due fattori rappresenta un dato pressoché sconosciuto alla normativa europea, almeno fino al 2023.

Sembra difatti che solo di recente si sia iniziato a ragionare sulla possibilità di creare tassonomie chiare, di diretta applicazione e vigilanza anche per i criteri di inquadramento delle attività che contemplano gli aspetti sociali e di *governance* di un investimento o attività d'impresa. Tanto a distanza di “soli” dieci anni dall'entrata in vigore del quadro normativo sulla sostenibilità.

Le motivazioni di questa attesa risiedono, a detta della dottrina⁴, nella marcata pressione percepita politicamente sulle questioni *Social* rispetto all'urgenza della crisi climatica. Altri⁵ sostengono che per realizzare cambiamenti in ottica sociale sia necessario maggior coraggio politico, sia da parte delle imprese che del legislatore. Motivo per cui – fino ad ora – questi due criteri sono rimasti residuali, tutelati solo dal generico principio di “non arrecare danno significativo” agli stessi, mentre si procede nella costruzione di un'economia autosufficiente e *Net-zero*.

³ Vedi *Infra*

⁴M. O. Yébenes, *Climate change, ESG criteria and recent regulation: challenges and opportunities*, in *Eurasian Economic Review*, 2024, p. 90

⁵Cfr. F. Baum et al., *Creating political will for Action on Health Equity: Practical lessons for public health policy actors*, in *International Journal of Health Policy and Management*, 2020; A. Wiston, E. Doty, T. Lyon, *The importance of corporate Political Responsibility*, in *MIT Sloan Management Review*, 2024

Un ulteriore elemento che contribuisce al *deficit* di fiducia degli operatori nei confronti degli investimenti in attività sostenibili, intesi come *driver* di innovazione e competitività, è riconducibile al fatto che l'Unione Europea non ha ancora pienamente valorizzato gli indicatori di intenzionalità e addizionalità tipici della *social impact finance*, presente nel quadro normativo economico internazionale già da tempo

L'obiettivo di questa tesi è quindi evidenziare come sia proprio la componente *Social* della sostenibilità⁶ a essere il principale veicolo normativo per indurre un cambiamento positivo nel sistema industriale.

Inoltre, proprio i programmi di coesione che Draghi invita a rivedere, sono già fortemente attivi sul tema, fornendo soluzioni sperimentali e tecnologiche affinché questi cambiamenti in termini di impatto sociale degli investimenti siano in linea con gli *standard* del mercato competitivo e liberale europeo.

Nello svolgimento dell'elaborato, viene tracciato il *framework* internazionale di *policy* sulla sostenibilità, che parte dagli anni '60 con il *Global Reporting Initiative* e il *Global Compact summit* del 2004, per poi giungere ai *Sustainable Development Goals* e agli Accordi di Parigi del 2015 e proseguire in ambito europeo con il Piano d'Azione del 2019 e il progetto della *Capital Markets Union*.

Detto processo è funzionale alla ricostruzione dell'evoluzione dei sistemi normativi e prudenziali dei criteri *ESG* a livello europeo e chiarisce la dimensione culturale e i contenuti sostanziali riconducibili agli acronimi che li classificano.

Segue poi l'analisi dei progetti di regolamentazione attualmente in discussione, unitamente ai rischi connessi ai fenomeni di *social washing*. In questo frangente persiste una tensione tra esigenze di regolamentazione, spesso demandate esclusivamente alla discrezionalità degli organi di vigilanza, e spinte alla deregolamentazione. Entrambe le opzioni tendono a trasferire l'onere del controllo e della conformità alle imprese, le quali soffrono un sovraccarico burocratico

⁶Secondo le definizioni europee degli *ESRS Reporting Standard*, regolamento delegato UE 2023/2772, per quanto riguarda gli effetti su comunità, lavoratori, consumatori finali e attori della supply chain

notevole. Come risultato, è necessario un intervento omogeneo e vincolante da parte del legislatore europeo, che sia volto a orientare in maniera chiara e prevedibile i flussi di investimento sostenibile, obiettivo reso possibile grazie alle evidenze in materia di *Social Impact Finance*.

I due capitoli successivi sono finalizzati a contestualizzare operativamente le considerazioni che saranno nel proseguo riportate.

Difatti, si considera la platea degli operatori di mercato che possono effettivamente accedere ai meccanismi di finanza sostenibile e di finanza a impatto. In particolare, si rileva come degli Stati membri abbiano modificato gli assetti degli enti con finalità sociale per attuare le indicazioni europee sulla sostenibilità, facilitando a questi l'accesso a fondi appositi. A completamento del quadro dei destinatari degli incentivi per l'economia *Net-zero*, sono descritti anche i progetti europei sociali, vettori utili a tradurre principi comunitari in azioni concrete a impatto positivo e diretto per i cittadini.

Parallelamente, si propone un quadro esaustivo delle possibilità di finanziamento e dei fondi a disposizione per gli attori descritti nel capitolo precedente, con un'analisi incentrata sui canali di *equity* e *venture capital* europei, i *social bond* e i *social impact bond*, i programmi dedicati all'impatto sociale delle banche *ESG* e la punta di diamante dell'Unione dei Mercati dei capitali europea: il fondo di investimento InvestEU, rivisto alla luce del *Just Transition Fund* per la transizione giusta, verde e digitale.

Segue, infine, il capitolo conclusivo ove sono tracciate le soluzioni europee per migliorare i sistemi di valutazione dell'impatto e incentivare gli investimenti nell'*impact finance*. Profilo di particolare osservazione è come gli strumenti storicamente destinati all'inclusione sociale e al *long life learning*, nonché il Fondo Sociale Europeo *Plus*, abbiano realizzato nel bando per l'innovazione sociale sotto il programma EaSi l'incentivo per costruire partenariati inclusivi dei diversi attori nel mondo del *social impact investing* e sperimentare in *hub* dedicati nuovi servizi di *impact performace intelligence* per migliorare l'esperienza degli attori del

mercato degli investimenti a impatto sociale paneuropeo e incentivarne la partecipazione.

CAPITOLO PRIMO

**Il quadro normativo
relativo ai finanziamenti per attività sostenibili:
le coordinate di riferimento**

I.1 ESG. Origini dell'acronimo nel contesto economico e finanziario internazionale

L'acronimo ESG (*Environmental, Social and Governance*) si colloca nel solco evolutivo della finanza etica e responsabile, sviluppatasi a partire dagli anni Sessanta quale forma alternativa alle logiche tradizionali di esclusiva valorizzazione e massimizzazione del capitale di investimento.

In questo periodo, soprattutto nei Paesi anglosassoni, si sono diffusi i primi investimenti etici o *Socially Responsible Investments* (SRI), che associavano alla massimizzazione del ritorno finanziario obiettivi di carattere etico, sociale o ambientale.

Tali investimenti erano qualificati come “socialmente responsabili” qualora avessero escluso le possibilità di finanziamento a specifici settori considerati incompatibili con principi morali o sociali, tra i quali, a titolo esemplificativo, l'industria del tabacco, le armi o l'alcol.

Tuttavia, si trattava di strategie prevalentemente basate su criteri di esclusione che, pur coniugando scelte finanziarie e valori etici, riflettevano una forma embrionale e poco sistematica di coordinamento tra i diversi fondi socialmente responsabili.

Un ulteriore passo verso la formalizzazione di pratiche comuni di valutazione e reportistica si è registrato nel 1997 con la creazione della *Global Reporting Initiative* (GRI). Questa iniziativa ha avuto origine dall'incontro prolifico di organizzazioni non governative, imprese e investitori e ha fornito per la prima volta un quadro di riferimento globale per il *reporting* di sostenibilità, con linee guida destinate agli attori economici volenterosi di adottare pratiche responsabili per misurare e comunicare le proprie *performance* ambientali e sociali accanto a quelle economiche.

La GRI ha rivestito così un ruolo pionieristico, introducendo l'idea che la trasparenza sugli impatti non finanziari fosse condizione essenziale per diffondere la cultura della responsabilità d'impresa e per orientare le scelte di investimento.

Punto focale è stata l'introduzione di un c.d. sistema modulare di *standard* divisi per settore industriale (settore petrolifero e gas, settore carboniero, settore agricoltura, acquacoltura e pesca, politica pubblica, salute e sicurezza dei clienti, ecc...) tra loro interconnessi e legati da un glossario comune⁷.

Il passaggio decisivo per il riconoscimento internazionale degli standard per gli investimenti sostenibili si è avvenuto solo nel 2004.

Durante il primo *Summit "Global Compact leaders"* del 24 giugno 2004 sono stati cristallizzati i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite, annunciati anni prima dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan durante il Forum economico mondiale del 31 gennaio 1999. Detti principi erano i seguenti:

“Diritti Umani

- Principio 1: Le aziende devono sostenere e rispettare la protezione dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale; e
- Principio 2: Le aziende devono assicurare di non essere complici di abuso dei diritti umani;

Lavoro

- Principio 3: Le aziende devono sostenere la libertà di associazione e l'effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva;
- Principio 4: Le aziende devono sostenere l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato ed obbligatorio;
- Principio 5: Le aziende devono sostenere l'abolizione effettiva del lavoro minorile;
- Principio 6: Le aziende devono sostenere l'eliminazione della discriminazione nell'impiego e nell'occupazione.

Ambiente

⁷ Global Reporting Initiative <https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-italian-translations/>

- Principio 7: Le aziende devono supportare l'applicazione del principio precauzionale alle sfide ambientali;
- Principio 8: Le aziende devono portare avanti iniziative per promuovere una maggior responsabilità ambientale;
- Principio 9: Le aziende devono incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie pulite incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie favorevoli all'ambiente.

Anti-corrruzione

- Principio 10: Le aziende devono lavorare contro la corruzione in ogni sua forma, comprese le estorsioni e la subornazione”⁸.

In questo contesto l’acronimo “ESG” ha acquistato ufficialità, a seguito della sua apparizione nel report “*Who Cares Wins*”⁹.

Il rapporto si fondava sui dieci principi del Global Compact e poneva come obiettivi l’introduzione e la legittimazione dei criteri ESG nel settore finanziario per dimostrare come valori etici e strategie di lungo termine a tutela del ritorno sull’investimento potessero convergere.

È stata introdotta la prassi della c.d. *Communication on Progress* (CoP), che costituiva uno strumento con cui le aziende si impegnavano a comunicare al pubblico le azioni intraprese e i risultati raggiunti in termini ESG.

Il rapporto illustrava come integrare i fattori ESG nell’operato di un’azienda, introducendo una qualificazione concettuale della “sostenibilità” in tre dimensioni - ambientale, sociale e di *governance* - rilevanti per l’allocazione del capitale e la disciplina dei mercati finanziari.

Pertanto, il 2004 ha segnato l’avvio della transizione da una finanza etica e volontaristica a una finanza sostenibile sempre più strutturata e riconosciuta a livello globale.

⁸ United Nations Global Compact <https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>

⁹ United Nations, Swiss Federal Department of Foreign Affairs, *Financial Sector Initiative Who Cares Wins*, The Global Compact, 2004, p. ii

Tuttavia, è possibile già da ora evidenziare alcune criticità rispetto all'elevato grado di autonomia e all'autoregolazione di queste disposizioni: nel 2004 erano assenti metriche uniformi e, soprattutto, obbligatorie. Tutto il sistema era incentrato a incentivare la comunicazione di questi fattori al pubblico, piuttosto che una misurazione sostanziale delle scelte poste in essere dagli attori economici, condizione che favoriva interpretazioni divergenti del concetto di sostenibilità, favorendo potenziali fenomeni di *greenwashing*.

I.2 Sustainable Development Goals e Accordi di Parigi del 2015

Il 2015 è stato un anno particolarmente rilevante nella costruzione di un ordine normativo globale in materia di sostenibilità e finanza ad impatto¹⁰.

La comunità internazionale ha approvato due strumenti centrali nell'assetto normativo:

1. l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che ha introdotto i 17 Sustainable Development Goals (SDGs);
2. l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, adottato durante la COP21 tenutasi nello stesso anno.

Con l'Agenda 2030¹¹, approvata dall'Assemblea Generale Onu il 25 settembre 2015, si delineava un quadro strategico universale che si articolava in 17 obiettivi e 169 target, capaci di integrare le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile.

Per la prima volta si superava la tradizionale distinzione tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo, con l'introduzione di un'agenda comune che comprende la lotta alla povertà (Goal 1), l'uguaglianza di genere (Goal 5), la riduzione delle

¹⁰ Vedi *Infra*

¹¹ United Nations, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*
<https://sdgs.un.org/2030agenda>

disuguaglianze (Goal 10), la tutela degli ecosistemi terrestri e marini (Goal 14 e 15) e, in modo prioritario, l'azione per il clima (Goal 13).

Gli SDGs non hanno avuto un impatto immediato sul settore finanziario dal punto di vista giuridico. I predetti principi, rinforzando il linguaggio comune dei GRI, hanno rappresentato un *soft law*, che ha orientato progressivamente la reputazione e le strategie degli operatori di mercato, imponendo di fatto un riallineamento dei flussi di capitale con obiettivi di lungo periodo.

A distanza di pochi mesi, il 12 dicembre 2015, si è giunti alla firma dell'Accordo di Parigi: il primo trattato internazionale giuridicamente vincolante in materia climatica per i paesi sottoscrittori.

L'entrata in vigore è avvenuta il 4 novembre del 2016 dopo la firma di almeno 55 Paesi, i quali rappresentavano il 55% delle emissioni globali di gas serra.

L'articolo 2 del testo individuava tre obiettivi cardine:

- a) limitare l'aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per contenerlo entro 1,5°C;
- b) rafforzare la capacità di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e promuovere la resilienza;
- c) rendere i flussi finanziari coerenti con percorsi di sviluppo a basse emissioni e resilienti al clima¹².

Proprio quest'ultimo punto rappresentava l'innovazione più significativa, dal momento che per la prima volta un trattato internazionale riconosceva espressamente il principio secondo cui la finanza non è neutrale rispetto alla società e che la decarbonizzazione dell'economia globale richiede un ripensamento dei meccanismi di allocazione del capitale.

¹²Accordo di Parigi, Art.2 [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01))

Tuttavia, l'Accordo, nonostante la sua portata storica, presentava ancora limiti strutturali, legati all'assenza di un meccanismo di *enforcement* centralizzato.

La realizzazione degli obiettivi dipendeva dagli impegni volontari (meccanismo della c.d. *Nationally Determined Contributions*, NDCs) dei singoli Stati, con il rischio di una loro applicazione disomogenea.

Al riguardo è stato osservato che la combinazione fra SDGs, Accordo di Parigi e l'adozione dei principi in essi sanciti dal United Nation Environment Programme per le iniziative finanziarie ha rappresentato un "catalizzatore nell'integrazione della sostenibilità nelle pratiche del mercato finanziario"¹³. Infatti, il *framework* delineato dall'UNEP FI, nonché il *network* di banche, assicuratori e investitori, istituito durante il *Summit* del 1992 a Rio De Janeiro, ha emanato:

- I Principles for Responsible Banking (PRI) lanciati nel 2019 e oggi sottoscritti da più di 300 banche rappresentanti il 45% dell'*asset* bancario globale;
- I Principles for Sustainable Insurance (PSI) nel 2012 e oggi applicati da un quarto degli enti assicuratori mondiali;
- I Principles for Sustainable Investment, creati nel 2006 e oggi applicati a circa la metà degli investitori istituzionali mondiali (USD 83 trilioni nel 2022).

Tuttavia, è stato anche riconosciuto¹⁴ come il limite di questi principi universalmente (o quasi) condivisi fosse l'elevato grado di autonomia e l'autoregolazione di queste disposizioni.

Difatti nel 2004 erano assenti metriche uniformi e, soprattutto, obbligatorie. Tutto il sistema era diretto ad incentivare la comunicazione di questi fattori al pubblico, piuttosto che una misurazione sostanziale delle scelte poste in essere dagli

¹³D. Bush, G. Ferrarini, S. Grünwald, *Sustainable Finance in Europe Corporate Governance, Financial Stability and Financial Markets*, in *EBI Studies in banking and capital markets*, 2024, p.28

¹⁴ G. Trovatore, *Sull'enforcement degli obblighi di sostenibilità nel mercato finanziario*, in *Giurisprudenza Commerciale* n.3, 2024

attori economici, condizione che favoriva interpretazioni divergenti del concetto di sostenibilità, favorendo potenziali fenomeni di *greenwashing*.

I.2.1 Impact Finance: genesi, profili differenziali e punti di raccordo con la finanza sostenibile

L'anno 2015 ha avuto una rilevanza fondamentale per l'evoluzione dell'innovazione finanziaria perché, proprio in concomitanza con la cristallizzazione degli SDG's¹⁵, i *policy maker* internazionali sono tornati a discutere di "finanza a impatto".

Trattasi di un'espressione comparsa per la prima volta a livello internazionale nel 2007, quando la Rockefeller Foundation riunì a Bellagio *policy maker*, investitori e filantropi, che coniarono l'espressione *impact investing*, promuovendo altresì la creazione di strumenti di misurazione ad hoc¹⁶.

L'*impact finance* fu definita come l'insieme di strategie di investimento finalizzate a generare un impatto sociale e ambientale positivo, intenzionale, misurabile e addizionale¹⁷, congiuntamente a un ritorno finanziario.

Il profilo dell'intenzionalità¹⁸ si configurava quale elemento distintivo, andando oltre la logica tipica della finanza sostenibile, che si concentrava soprattutto sulla gestione dei rischi ESG e contribuiva a convogliare maggiormente l'interesse dell'investitore verso l'adozione di pratiche di *responsible investing*.

¹⁵ I 17 obiettivi di sostenibilità enunciate nell'Agenda ONU 2030, già richiamati in precedenza, costituiscono parametri di riferimento riconosciuti a livello internazionale.

¹⁶The Rockefeller Foundation, Bellagio Bulletin on Impact Finance <https://www.rockefellerfoundation.org/bellagio-bulletin/from-the-archives/global-impact-investing-network-giin/>

¹⁷ "Addizionalità" si riferisce a un impatto o a un risultato positivo che non si sarebbe altrimenti verificato senza risorse o investimenti di capitale aggiuntivi – M. Lawton, *L'importanza dell'addizionalità per l'impact investing*, in Rivista *RankiaPro*, Febbraio 2023

¹⁸ "Intenzionalità" negli investimenti a impatto si riferisce all'intenzione di generare un "positivo misurabile impatto sociale e ambientale insieme a un ritorno finanziario" – R. Cohen, *Measuring Impact Subject paper of the Impact Measurement Working Group*, in Social Impact Investment Taskforce, 2014

Si evidenziava da subito una netta differenza concettuale tra finanza sostenibile e *impact finance*, soprattutto nelle prime fasi.

La prima si basava sul principio del “*do not harm*”, ossia evitare che le decisioni di investimento contribuissero a produrre effetti negativi, attraverso strumenti come le esclusioni settoriali o le politiche *best-in-class*¹⁹.

L'*impact finance*, invece, introduceva la logica dell'*intentional impact*, nonché la volontà dell'investitore di generare cambiamenti reali e addizionali, che non si sarebbero verificati senza quel capitale.

Nel solco della classificazione, è ancora più esplicativa lo schema tratto dal sito di Fondazione Social Venture Giordano dell'Amore in collaborazione con Fondazione Cariplo ove sono divisi gli investimenti esistenti in un range che va da un estremo, dove sono collocati gli investimenti *finance-only*, all'opposto, dedicato agli investimenti *impact-only*²⁰.

Il Rapporto Italiano della Social Impact Investment Task Force ha fornito un contributo fondamentale alla chiarificazione delle differenze sopra evidenziate nell'ambito G8.

Nel documento viene evidenziato che “gli investimenti ad impatto sociale si caratterizzano per l'intenzionalità proattiva con cui l'investitore persegue uno scopo sociale, insieme al ritorno economico”, distinguendosi dal *Socially Responsible Investing*, che “si basa su screening volti a evitare impatti negativi, senza tuttavia avere come *core business* la produzione di cambiamento sociale”²¹.

Anche nel Rapporto viene inoltre introdotto il concetto di *continuum* dell'impatto, che colloca *l'impact investing* tra la filantropia pura e la finanza

¹⁹ L'approccio c.d. *best-in-class* è qualificabile come la scelta di destinare risorse finanziarie a società che presentano le migliori performance in relazione al rispetto dei criteri ESG nei relativi settori.

²⁰ Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore e Fondazione Cariplo, *Che cos'è l'Impact Investing* <https://www.fondazione-socialventuregda.it/cosa-e-impact-investing/>

²¹ R. Cohen *Measuring Impact Subject paper of the Impact Measurement*, Working Group Social Impact Investment Taskforce, 2014, p.18

tradizionale: se la prima privilegia la donazione senza aspettativa di ritorno, la seconda si concentra esclusivamente sul profitto.

La questione della misurazione assume carattere centrale, in quanto costituisce, secondo la Task Force, la condizione necessaria per distinguere il vero impatto dal semplice *rebranding* finanziario.

Negli ultimi anni, come già anticipato, la distinzione tra le due si è attenuata. Da un lato, la finanza sostenibile ha provato a incorporare logiche di misurazione dell'impatto e ad adottare metriche più rigorose, mentre *l'Impact Finance* ha trovato progressivo riconoscimento normativo e sistemico.

Nello stesso senso si sono levate più voci autorevoli del panorama della finanza sostenibile globale osservando che “la convergenza tra *sustainable finance* e *impact finance* è ormai evidente: entrambe richiedono *standard* comuni di disclosure, trasparenza e *accountability*, senza i quali è impossibile distinguere il capitale realmente trasformativo da quello che si limita a ridefinire strategie esistenti”²².

In questa prospettiva si colloca anche la riflessione di Federico Mento²³, ove ha chiarito che “*l'impact finance* si distingue perché pone al centro l'intenzionalità del cambiamento: non ci si accontenta della mitigazione del rischio ESG, ma si chiede cosa cambia per le persone e per l'ambiente”.

La dottrina²⁴ è concorde nel ritenere che la credibilità dell'*impact finance* si gioca sulla capacità di costruire metriche affidabili e trasparenti. Diversamente,

²² R. Cohen, *Measuring Impact Subject paper of the Impact Measurement Working Group*, Social Impact Investment Task Force, 2014 citato in B. Cherlonneix, *L'investissement à impact dispose des deux dimension: l'intention et la mesure*, in *Revenue Banque*, 2023

²³ Tratto dall'intervista di cui si conserva registrazione e per cui si ringrazia fin da ora Federico Mento, Co-presidente di Ashoka Italia, che ha gentilmente fornito il proprio punto di vista in questione.

²⁴ M. Van Rijn, J. Raab, F. Roosma, P. Achterberg, *To Prove and Improve. An Empirical Study on Why Social Entrepreneurs Measure Their Social Impact*, Routledge Taylor and Francis Group, 2024; M. Lawton., *L'importanza dell'addizionalità per l'impact investing*, in *Rivista rankiapro*, Febbraio 2023

l'impatto rischia di ridursi a semplice etichetta, alimentando il fenomeno dell'*impact washing*.

Va rilevato che l'incontro tra i due modelli determina un ambito di convergenza, in cui la dimensione normativa europea, i *framework* globali come gli SDGs e i contributi dottrinali sopra richiamati concorrono a consolidare l'idea di finanza, non soltanto orientata a prevenire gli effetti negativi e quantificare i positivi, ma altresì idonea a produrre risultati tangibili e intenzionali a beneficio della collettività.

A rafforzare questa traiettoria concorrono anche gli *standard* internazionali di misurazione: il Global Impact Investing Network con il sistema IRIS+ ha fissato indicatori comuni per gli investimenti ad impatto²⁵.

Quanto all'Impact Management Project, quest'ultimo ha elaborato una tassonomia che distingue i livelli di contributo, dal semplice "evitare danni" fino al "contribuire a soluzioni"²⁶.

In ambito europeo possono menzionarsi:

1. il Regolamento (UE) n. 346/2013 sui fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), che ha introdotto un quadro normativo comune per veicoli destinati a finanziare imprese capaci di produrre cambiamenti sociali positivi²⁷;
2. il Regolamento (UE) n. 2019/2088 sulla disclosure di sostenibilità (SFDR)²⁸, che ha introdotto una distinzione normativa fra prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali (art. 8) e quelli che hanno obiettivi di investimento sostenibile espliciti (art. 9), includendo la generazione di impatto come criterio qualificante.

²⁵ The Global Impact Investing Network, Sistema IRIS+ <https://iris.thegiin.org/>

²⁶ Impact frontiers, *Summary: Updating the norms of Impact Management Based on a Social Equity Audit*, Impactfrontiers.org, gennaio 2025

²⁷ Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale Testo rilevante ai fini del SEE

²⁸ Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

I.3 Il nuovo piano d'azione per la finanza sostenibile europea del 2018 e l'apporto normativo del *Green Deal* europeo

L'11 dicembre 2019 ha segnato un nuovo inizio nell'impegno dell'Unione europea. Finalità precipua attiene quella di realizzare tra gli Stati membri un'economia competitiva, moderna e autosufficiente nell'approvvigionamento delle risorse, in cui le emissioni di gas-serra siano azzerate entro il 2050 e dove la crescita economica non dipenda strettamente dall'utilizzo di nuove risorse. La Commissione Europea ha, infatti, annunciato il Green Deal Europeo; parte integrante della strategia della Commissione per realizzare gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e degli Accordi di Parigi.

Il Green Deal europeo trova il proprio fondamento nell'Action Plan on Financing Sustainable Growth adottato dalla Commissione Europea nel 2018²⁹ e rinnovato nel 2022. Prima di procedere nella trattazione del Green Deal, è necessario rilevare come l'Action Plan costituisce l'architettura normativa e programmatica dell'intera strategia unionale in materia di finanza sostenibile. Tale piano individua tre macro-obiettivi quali:

- il riallineamento dei flussi di capitale verso investimenti sostenibili;
- l'integrazione sistemica della sostenibilità nella gestione del rischio;
- la promozione della trasparenza e della visione di lungo periodo.

Questi tre macro-obiettivi si traducono ulteriormente in dieci azioni chiave. In particolare, il Piano prevede:

- la definizione di una tassonomia europea della sostenibilità completa dei suoi tre fattori;
- l'elaborazione di standard e marchi di riferimento;
- il sostegno agli investimenti in progetti sostenibili;
- l'inclusione dei criteri ESG nei servizi di consulenza finanziaria;
- l'adozione di parametri di riferimento trasparenti per la sostenibilità

²⁹ Commissione Europea COM(2018) n. 97, 2018 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0097>

- integrazione dei fattori ESG nei *rating* e nella ricerca di mercato;
- chiarificazione degli obblighi fiduciari degli investitori istituzionali e dei gestori attivi;
- incorporazione della sostenibilità nei requisiti prudenziali;
- rafforzamento degli obblighi di *disclosure* in materia di sostenibilità;
- promozione della *corporate governance* sostenibile.

Nel 2019 si stimava che per il raggiungimento di questi obiettivi sarebbe stato necessario l'impiego di 260 miliardi di euro in aggiunta agli investimenti annuali, corrispondente all' 1,5% del GDP del 2018 (Gross Domestic Product – Prodotto Interno Lordo).

Ad oggi, dopo 6 anni dall'entrata in vigore del patto e con l'incidenza della pandemia da COVID-19, la Commissione Europea si è complessivamente impegnata a mobilitare almeno 1 trilione di euro in investimenti sostenibili.

Questo è stato possibile grazie all'istituzione di fondi come il NextGenerationEU³⁰, piani di investimento dedicati (tra cui il Sostegno alla riforma della transizione verde con una tassonomia dedicata), InvestEU (fondo di investimento pubblico e privato - con almeno il 30% di risorse dedicate agli obiettivi climatici) e il Meccanismo per la Transizione Giusta (v. *infra*)³¹.

Il Green Deal Europeo permea ormai molti settori, oltre a quello finanziario: dall'agroalimentare, ai trasporti, all'energia, i processi legislativi e il settore privato delle aziende europee. Nel Green Deal è reiterato il *diktat* già presente nel primo Piano d'Azione per Finanziare la Crescita Sostenibile pubblicato nel 2018: il settore privato è la chiave per finanziare la transizione verde.

A riprova di quanto il Green Deal europeo sia la trasposizione dei fenomeni normativi internazionali in materia di *sustainable finance*, in dottrina si evidenzia che “Il Green Deal europeo funge anche da nuova strategia di crescita per l'UE, con l'obiettivo di trasformare l'Unione Europea in una società equa e prospera, dotata

³⁰ Unione Europea https://next-generation-eu.europa.eu/index_it

³¹ Unione Europea, Finance and the Green Deal https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal_en

di un'economia moderna, efficiente nell'uso delle risorse e competitiva, in cui entro il 2050 non vi siano emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sia disaccoppiata dall'uso delle risorse.

Il Green Deal è parte integrante della strategia di questa Commissione per attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU. La Commissione ha stimato che il raggiungimento degli attuali obiettivi climatici ed energetici per il 2030 richiederà ulteriori investimenti annuali pari a 260 miliardi di euro, circa l'1,5% del PIL del 2018. Questo flusso di investimenti dovrà essere mantenuto nel tempo. L'entità della sfida in termini di investimenti richiede la mobilitazione sia del settore pubblico che di quello privato³².

Entrando in merito all'analisi strutturale del Green Deal, esso si compone di dieci azioni chiave lungimiranti per direzionare i flussi finanziari, tra cui:

- l'istituzione del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (e FEIS 2.0) prorogato fino al 2020;
- un sistema unificato a livello dell'UE di classificazione delle attività sostenibili tramite l'istituzione da parte della Commissione di un gruppo tecnico di esperti sulla finanza sostenibile;
- integrazione della sostenibilità nella consulenza finanziaria tramite modifica degli atti delegati delle direttive MiFID II e IDD;
- migliore integrazione della sostenibilità nei rating e nella ricerca di mercato tramite un espresso invito all'Autorità Europea della sicurezza e dei Mercati;
- elaborazione di indici di riferimento in materia di sostenibilità nei suoi tre fattori: ambientali, sociali e di governance.

³² D. Bush, G. Ferrarini, S. Grünewald, *Sustainable Finance in Europe Corporate Governance, Financial Stability and Financial Markets*, in *EBI Studies in banking and capital markets*, 2024, p. 18

Il Green Deal costituisce l'impulso per la Commissione Europea di annunciare nel terzo quadrimestre del 2020 e pubblicare il 6 luglio del 2021 una nuova strategia per la finanza sostenibile.

“La strategia odierna delinea in particolare sei linee d'intervento:

1. ampliare l'attuale arsenale legislativo sulla finanza sostenibile per facilitare l'accesso al finanziamento della transizione;
2. rendere la finanza sostenibile più inclusiva nei confronti di PMI e consumatori dotandoli degli strumenti e degli incentivi giusti per accedere al finanziamento della transizione;
3. rafforzare la resilienza del sistema economico e finanziario ai rischi che incombono sulla sostenibilità;
4. aumentare il contributo del settore finanziario alla sostenibilità;
5. garantire l'integrità del sistema finanziario dell'UE e monitorarne la transizione ordinata verso la sostenibilità;
6. creare iniziative e norme internazionali di finanza sostenibile e sostenere i paesi partner dell'UE.”³³

Inoltre, la strategia UE integra il principio della doppia materialità, che impone di valutare sia l'impatto dei rischi ESG sulla performance finanziaria, sia l'impatto dell'attività economica sull'ambiente e la società³⁴.

In questo quadro si inserisce la riflessione giuridica ed economica circa gli effetti della regolazione della finanza sostenibile e il ruolo centrale delle regole, degli incentivi e dei vincoli informativi che permettono agli operatori privati – specialmente investitori istituzionali, banche e fondi – di partecipare attivamente al processo di transizione, garantendone efficienza, equità e trasparenza.

³³ Commissione europea COM(2018) Comunicato stampa dell' 8.03.2018 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/it/ip_18_1404/IP_18_1404_IT.pdf

³⁴ D. Bush, G. Ferrarini, S. Grünwald, *Sustainable Finance in Europe Corporate Governance, Financial Stability and Financial Markets*, in *EBI Studies in banking and capital markets*, 2024, p. 5

Per tali ragioni, la Commissione europea emana una proposta legislativa per l'atto di esecuzione del Regolamento della Tassonomia Ambientale, poi pubblicato il 15 luglio 2022, contenente l'elenco effettivo delle attività ecosostenibili, con criteri di vario taglio tecnico per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, rettificati nel 2023 e, in ultimo, nel dicembre 2024³⁵.

Segue la proposta legislativa per il regolamento sulla trasparenza e l'integrità degli indicatori di valutazione delle attività ESG, con l'obiettivo di contrastare fenomeni di *greenwashing* e *socialwashing* (v. *infra*) e garantire la qualità informativa a supporto delle decisioni di investimento.

I.4 *Capital Markets Union* europea: la riforma del sistema finanziario verso la sostenibilità economica, sociale e ambientale

Nel contesto legislativo poc'anzi delineato è necessario inserire anche il progetto pubblicato nel 2015 della *Capital Markets Union* (CMU) diretto a facilitare l'accesso al capitale per tutte le PMI europee³⁶. Il progetto nasce con la prospettiva di dare inizio a un lungo periodo di riforme finalizzato al rilancio e al sostegno del *venture capital*, allo sviluppo di incentivi paneuropei per collegare al meglio le PMI alle diverse fonti di finanziamento, facilitare la cartolarizzazione dei crediti bancari così da renderne più fluida la circolazione e ridurre l'onere burocratico sulla raccolta di capitale, nonché promuovere pratiche di raccolta del capitale tra il pubblico come nel c.d. *crowdfunding*³⁷.

La CMU si configura quale *secondo pilastro* dell'Unione economica e monetaria, complementare rispetto all'Unione bancaria, ed è finalizzata ad accrescere la resilienza dei mercati dei capitali.

³⁵ Unione Europea https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/financial-services-legislation/implementing-and-delegated-acts/taxonomy-regulation_en

³⁶ Commissione Europea, COM(2015) n. 468, 2015 eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0468

³⁷ Ivi, p. 5

Un'indagine condotta dalla Commissione europea, riportata nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sul Piano di Azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali, dimostra come le piccole e medie imprese, che costituiscono la maggior parte del tessuto economico europeo, incontrano numerosi ostacoli nella raccolta dei finanziamenti nei mercati di capitali e mercati aperti al pubblico, qualsiasi sia la fase di sviluppo in cui si trovano (*startup, piloting, scalabilità del modello di business*)³⁸. Questo è un fenomeno che si ripercuote inevitabilmente sulla possibilità di una piccola-medio impresa di accedere agli onerosi strumenti di reportistica necessari per rispettare gli obblighi di sostenibilità ormai cogenti lungo tutta la catena di fornitura.

La dimensione della sostenibilità, infatti, è strettamente connessa all'Agenda CMU, soprattutto dopo le riforme legislative adottate dal Consiglio nel novembre 2019.

La *ratio* è chiara: un mercato dei capitali integrato è il veicolo necessario per mobilitare gli ingenti investimenti richiesti dalla transizione verde, giusta e digitale.

Le risorse pubbliche, da sole, non bastano; il bilancio europeo e i fondi NextGenerationEU rappresentano solo una parte della risposta, mentre la CMU ha il compito di attrarre risparmio privato e di convogliarlo verso progetti innovativi e competitivi.

Ad integrazione dei finanziamenti a favore del *venture capital* e delle PMI sul piano degli investimenti e del rischio connesso, la Commissione ha presentato un pacchetto completo di misure dedicato³⁹ che si traduce nella modifica nel 2017 della normativa EuVECA ed EuSEF.

Si rileva come le disposizioni abbiano integrato i criteri di sostenibilità all'interno dei fondi infrastrutturali e strategici a lungo termine, quali il Fondo

³⁸Commissione Europea COM(2015) 468, 2015 eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0468, Introduzione

³⁹ Ivi, p. 10

europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e gli *European Long-Term Investment Funds* (ELTIF).

Parallelamente, il legislatore europeo ha introdotto nuovi indicatori per il calcolo del patrimonio di vigilanza che gli investitori istituzionali sono tenuti a mantenere in relazione agli investimenti infrastrutturali.

In tale prospettiva, la Direttiva UE n. 2019/878 (CRD V)⁴⁰ ha modificato l'art. 98 della Direttiva n. 2013/575 (CRD IV), inserendo al paragrafo 8 l'obbligo per l'Autorità bancaria europea di includere, nelle proprie valutazioni, i rischi ambientali, sociali e di governance.

Nonostante i progressi, si è rilevato come un'effettiva Unione Bancaria, promossa nel *CMU* del 2015, non si sia realizzata. La Banca Centrale Europea, nel *Economic Bulletin* n.4 del 2025, ha evidenziato come la frammentazione del settore della post-negoziazione resti un freno all'integrazione. L'assenza di regole uniformi e la persistenza di barriere nazionali generano costi elevati e inefficienze che limitano la liquidità dei mercati europei. La BCE ha prospettato l'adozione di un *corpus* normativo unico a livello europeo in materia di *post trading*, il *single European post-trade rulebook*, con un calendario che prevede l'avvio del sistema ECMS nel 2025 e l'obiettivo di completare l'armonizzazione entro il 2030⁴¹.

Risale sempre all'8 novembre del 2019 l'adozione da parte del Consiglio di un pacchetto di riforme legislative parte dell'Agenda CMU in materia di:

- nuovi *benchmark* e obblighi di trasparenza per gli investimenti sostenibili (rispettivamente il Regolamento 2019/2088 SFDR e Direttiva 2022/2646 per la rendicontazione societaria di sostenibilità CSRD);
- un nuovo *framework* prudenziale per gli enti di investimento (Regolamento 2019/2033 IFR che include la Direttiva 2019/2034 IFD);

⁴⁰ DIRETTIVA (UE) n. 2019/878 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019 che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale

⁴¹ BCE, *Advancing the capital markets union by integrating EU post-trade services*, *Economic Bulletin* Issue 4/2025, disponibile su: [ecb.europa.eu](https://www.ecb.europa.eu).

- un'armonizzazione normativa circa l'emissione di bond europei (rinnovato nel 2023 con il Regolamento 2023/2631 includendo anche un sistema di registrazione e vigilanza per i verificatori esterni delle obbligazioni verdi europee);
- nuove regole che promuovano la crescita del mercato di piccole e medie imprese (recentemente modificate con i pacchetti *OMNIBUS* 2024-2025, in particolare *OMNIBUS Simplification* in materia di sostenibilità⁴²).

La stessa logica emerge nell'integrazione dei criteri ESG nella MiFID II e nell'IDD.

Con il Regolamento delegato (UE) n. 2021/1253, le imprese di investimento sono obbligate a rilevare e tenere conto delle preferenze di acquisto frutto della diffusa consapevolezza sui temi della sostenibilità dei clienti nel processo di personalizzazione del prodotto o servizio (c.d. *suitability*). Questo dimostra come la tutela dell'investitore non si limiti più alla protezione da rischi finanziari, ma si estende alla coerenza dell'investimento con valori sociali e ambientali.

In questo modo, la MiFID diventa un canale attraverso cui la CMU spinge il capitale privato verso attività sostenibili⁴³. La dottrina di riferimento sottolinea, però, le criticità: la mancanza di definizioni chiare delle preferenze ESG, la disomogeneità con la disciplina assicurativa (IDD) e il rischio di *mis-selling* ESG con prodotti etichettati come sostenibili senza basi solide⁴⁴. “Sia l'ESMA che l'EIOPA (agenzia europea che supervisiona il settore assicurativo e pensionistico) hanno confermato che nelle loro rispettive aree di competenza le preferenze di sostenibilità vanno considerate solo dopo aver stabilito cosa si intende per “sostenibilità” in accordo con criteri di esperienza e conoscenza, relativi alla situazione finanziaria in esame e degli obiettivi che si devono perseguire”⁴⁵.

⁴² Vedi *Infra*

⁴³ D. Bush, G. Ferrarini, S. Grünewald, *Sustainable Finance in Europe Corporate Governance, Financial Stability and Financial Markets*, in *EBI Studies in banking and capital markets*, 2024, p. 643

⁴⁴ Ivi, p.663

⁴⁵ *Ibidem*

La Commissione ha inoltre varato il pacchetto CMU del 7 dicembre 2022 (*Clearing, Insolvency and Listing Package*), volto a intervenire su nodi strutturali della normativa.

Sul fronte *clearing*, la riforma mira a ridurre la dipendenza dell'Unione Europea da controparti centrali extraeuropee, rafforzando la resilienza finanziaria, pacchetto oggetto di una revisione da parte del Consiglio nel novembre del 2024.

In materia di insolvenza, si punta ad armonizzare procedure e tempi, per rendere più prevedibile e meno costoso l'investimento transfrontaliero. Anche qui, recenti aggiornamenti sono stati apportati con l'ammenda alla direttiva Solvency II e l'introduzione delle nuove regole con la direttiva nota come IRRD. Con il Listing Act, infine, si riducono gli oneri di quotazione e di reporting per le PMI, consentendo loro di accedere più facilmente ai mercati regolamentati.

Tutte queste misure hanno una forte valenza "sostenibile": senza mercati accessibili e resilienti, gli strumenti green e social non possono diffondersi in modo capillare⁴⁶.

Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla trasparenza e l'integrità delle attività di *rating* Ambientale, Sociale e di *Governance* (ESG) e che modifica i Regolamenti (UE) n. 2019/2088 e n. 2023/2859 del 6 novembre 2024, parte dell'Agenda, costituisce il riferimento di maggiore rilevanza ai fini della presente trattazione. Tale Regolamento al *considerando* 26 dichiara essenziale la formalizzazione anche dei criteri *Social* e *Governance* e non solo *Environmental*, affinché i primi non soccombano agli ultimi e le c.d. agenzie di Rating abbiano argini sicuri nella valutazione delle iniziative ESG, ormai principale driver finanziario della sostenibilità europea, resa in questo modo meno aleatoria⁴⁷.

Allo stesso tempo, il *considerando* 36 argomenta sulla non necessarietà di formalizzare i metodi della valutazione delle attività⁴⁸. Si ritiene che questo

⁴⁶ Consiglio (UE) <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/2022-capital-markets-union-package/>

⁴⁷ Regolamento (UE) 2024/3005, *considerando* 26

⁴⁸ Ivi, *considerando* 36

permetterebbe ai diversi enti di valutazione di trovare una possibilità di comprensione maggiore rispetto alla classificazione delle attività. Le conseguenze di questa scelta porteranno la letteratura più recente⁴⁹ in merito a parlare della c.d. “giungla valutativa” ESG.

Eppure, si riscontra proprio in queste disposizioni il grande problema dei fondi di *Venture Capital* tradizionali: “la mancanza di expertise nella valutazione appropriata di progetti complessi”⁵⁰.

Gli investitori europei inoltre sono maggiormente avversi al rischio e tendono quindi a diminuire i fondi investiti a lungo termine nello sviluppo, mentre “molti *think tank*, documenti programmatici dell'UE e forum dei fondatori evidenziano la necessità di progetti con tempi di ricavo più lunghi e soluzioni agli elevati costi iniziali, ma gli strumenti attuali non sono all'altezza del compito”⁵¹.

I.5 I criteri ESG nel quadro normativo europeo

Il primo atto europeo che integra nell'ordinamento l'obbligo di realizzare gli obiettivi di sostenibilità internazionali è la Direttiva del 2014 n. 95 (c.d. NFRD - *non-financial reporting directive*).

Essa riconosce il valore dei risultati non finanziari di un investimento al fine di ampliarne la caratteristica sostenibile, ambientale e/o sociale che sia.

La *ratio* del provvedimento è infatti quella di consentire in generale agli stakeholders di un'impresa di avere accesso alle informazioni riguardanti – genericamente - l'impatto sociale e ambientale della stessa, tradotto in fattori comuni di misurazione ESG.

⁴⁹ L. Corvo, L. Pastore, A. Manti, D. Iannaci, *Mapping Social Impact Assessment Models: A Literature Overview for a Future Research Agenda*, in *Sustainability Role of Impact Assessment in Sustainable Development*, 2021

⁵⁰ N. Sheastk, *Why traditional VC is failing deep tech – and what can fix it*, in *The Next WEB*, luglio 2025

⁵¹ *Ibidem*

A tal fine, la Direttiva introduce un obbligo di *disclosure* in capo ad alcune imprese e gruppi di imprese⁵² concernenti la c.d. *diversity policy*, con una ripercussione sulle politiche interne all'impresa, e la *non-financial disclosure* nella comunicazione verso il pubblico.

In base al primo obbligo, le imprese soggette alla direttiva sono tenute a comunicare le c.d. politiche di *diversity and inclusion* adottate nei propri processi di gestione del personale e composizione del board di governance.

In base al secondo, “si vincolano le imprese a pubblicare una dichiarazione contenente almeno informazioni “ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività”⁵³.

È previsto inoltre un meccanismo di c.d. *comply or explain*. Un codice, più che una prescrizione cogente, per segnalare le proprie pratiche sostenibili e, ove non realizzate, spiegarne la scelta.

“La dichiarazione non finanziaria rimane dovuta anche in questo caso. Il *comply or explain mechanism* è relativo all'adozione di una politica sulla sostenibilità, non all'obbligo di divulgazione che rimane imprescindibile: “*Per le imprese che non applicano politiche in relazione a uno o più dei predetti aspetti, la dichiarazione di carattere non finanziario fornisce una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta*” (art. 1 della Direttiva 2014/95 che introduce l'art. 19 bis della Direttiva Contabile)”⁵⁴.

Questo regolamento ha subito più modifiche nel corso del tempo, sia rispetto all'ambito di applicazione, reso via via più accessibile, che all'obbligatorietà della

⁵² In particolare, il campo di applicazione è limitato a imprese di grandi dimensioni con in media più di 500 dipendenti o enti di interesse pubblico madri di gruppi di grandi dimensioni con almeno 500 dipendenti su base consolidata; Cfr. art.1 che inserisce gli artt. 19 bis co.1 e 29 bis co.1.

⁵³ Art. 1 della Direttiva 2014/95 che inserisce l'art. 19 bis co.1 nella Direttiva 2013/34.

⁵⁴ V. nota 3 pp. 432 di R. Ibba, *L'introduzione di obblighi concernenti i fattori esg a livello ue: dalla direttiva 2014/95 alla proposta di direttiva sulla corporate sustainability due diligence*, in *Banca borsa titoli di credito*, 2023

dichiarazione di sostenibilità lungo tutta la catena produttiva e all'incorporazione dei dati non finanziari all'interno dei bilanci.

Si segnalano anche interventi da parte delle autorità di vigilanza fino, in particolare l'adozione della *Due Diligence Directive* sulla Responsabilità d'Impresa, recante obblighi cogenti per gli attori del mercato⁵⁵.

Tuttavia, la presente analisi si focalizza sul processo di elaborazione tassonomica della componente *Social* (e in modo connesso anche *Governance*) dei criteri ESG.

L'ambito in esame è rimasto ancorato unicamente al principio del *do not significantly harm*. Inoltre, da ultime disposizioni europee⁵⁶, è emersa una tendenza del legislatore a privilegiare la semplificazione delle disposizioni vigenti, a scapito di argini normativi che invece avrebbero avuto l'effetto di accrescere l'importanza e l'affidabilità di tali requisiti.

Quando si parla di sostenibilità, infatti, è sempre difficile fornire una definizione univoca di questo termine e delle sue componenti.

Il *considerando* 6 del Regolamento UE n. 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti e introduce la Tassonomia delle attività eco-compatibili, specifica come “il piano d'azione riconosce che lo spostamento dei flussi di capitali verso attività più sostenibili debba fondarsi su una comprensione condivisa e olistica dell'ecosostenibilità delle attività e degli investimenti. Quale primo passo, la formulazione di linee guida chiare sulle attività che possono essere considerate un contributo agli obiettivi ambientali permetterebbe di informare meglio in merito agli investimenti che finanziano attività economiche ecosostenibili”⁵⁷.

⁵⁵ Direttiva (UE) n. 2024/1760

⁵⁶ Vedi *Infra*

⁵⁷REGOLAMENTO (UE) n. 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, *considerando* 6

Appare evidente come il fulcro di questo regolamento sia incentrato sulla componente *Environmental* di ESG.

La tassonomia in esame chiarisce agli attori economici e investitori quali attività possono essere considerate sostenibili – ai fini di una corretta informazione per le loro decisioni di investimento -, attività che contribuiscono genuinamente al raggiungimento degli obiettivi ambientali, come riportato nel *considerando* 48 del Regolamento UE n. 2020/852.

Questo intervento si è reso necessario perché sin dal 2016 varie critiche dottrinali⁵⁸ avevano messo in luce l'eterogeneità dei criteri ESG, la scarsa trasparenza dei *rating* offerti da *provider* privati e la non comparabilità delle metriche di impatto, denunciando l'assenza di *standard* minimi e di supervisione pubblica.

Ne è esempio la riflessione critica a livello internazionale sulla capacità degli *standard* contabili tradizionali (IFRS) di rappresentare fedelmente i rischi derivanti dai fattori ESG.

Tali richiami hanno portato, nel 2020, alla costituzione di un gruppo di lavoro dedicato, che ha poi condotto alla creazione dell'*International Sustainability Standards Board* (ISSB) nel 2021, sotto l'egida della stessa IFRS Foundation.

Il principale risultato di questo processo è stata la pubblicazione dei primi due standard IFRS S1 e S2 (giugno 2023), che hanno introdotto obblighi di *disclosure* su rischi e opportunità legati alla sostenibilità (S1) e al clima (S2), sino a divenire *framework* globali per la rendicontazione ex post, in parallelo alla CSRD europea (Direttiva sul *reporting* di sostenibilità per le imprese, Dir. UE n. 2022/2464).

Sebbene gli IFRS non abbiano valore cogente nell'ordinamento europeo (a differenza della CSRD), la loro armonizzazione con le iniziative europee – in particolare con l'EFRAG (European Financial Reporting Advisory), con

⁵⁸ A. K. Chatterji, R. Durand, D. I. Levine, S. Touboul, *Do ratings of firms converge? Implications for managers, investors and strategy researchers*, in *Strategic Management Journal* 37, 2016

l’elaborazione degli ESRS (European Sustainability Reporting Standards soggetti a loro volta alla Corporate Sustainability Reporting Directive) – resta oggetto di forte attenzione legislativa.

Parallelamente all’introduzione della Tassonomia e al consolidamento del quadro normativo in materia di finanza sostenibile, è emersa una crescente consapevolezza del fatto che i rischi ESG — in particolare quelli ambientali — non siano più solo esterni al mercato, ma costituiscano rischi materiali sistemici per la stabilità finanziaria e la resilienza del sistema economico.

In tale contesto, le autorità europee di vigilanza settoriale (ESMA, EBA ed EIOPA) hanno progressivamente acquisito un ruolo attivo nel monitoraggio e nella regolazione di questi profili, anche in seno al *Joint Committee*, organismo comune per il coordinamento intersettoriale.

Con riguardo alla questione in questa sede esaminata, il quadro europeo riconosce rilievo preminente alla misurazione dell’impatto sociale e ambientale delle azioni d’impresa, diversamente da quanto riscontrato in contesto internazionale. Autorevole dottrina specifica come “una rilevante differenza concettuale tra le bozze degli standard ISSB e il parere tecnico dell’EFRAG riguarda il concetto di “materialità” nei rispettivi quadri di riferimento. Negli standard ISSB, la materialità si basa sulla materialità finanziaria, mentre l’EFRAG ha fondato i propri standard sul concetto di doppia materialità^{59,60}.”

Tutto ciò però non è bastato a sciogliere le critiche poc’anzi riportate riguardo la trasparenza e l’omogeneità dei *rating* ESG. In seguito all’informativa Consob del marzo 2025⁶¹ sugli obiettivi *Environmental, Social e Governance* nei

⁵⁹ La c.d. doppia materialità è un concetto proprio della rendicontazione di sostenibilità che riconosce l’importanza di considerare, oltre al rendimento finanziario per l’azienda, l’impatto delle attività sull’ambiente e sulla società

⁶⁰D. Bush, G. Ferrarini, S. Grünwald, *Sustainable Finance in Europe Corporate Governance, Financial Stability and Financial Markets*, in *EBI Studies in banking and capital markets*, 2024, p. 80

⁶¹ Consob, *Finanza sostenibile: obiettivi esg ancora poco integrati nei piani aziendali - pubblicato lo studio Consob “l’integrazione dei fattori esg nella strategia aziendale: un’analisi della disclosure societaria. Primi spunti di riflessione”*, Notiziario settimanale – anno XXXI – n.11, marzo 2025

piani industriali, sono state messe in luce l'asimmetria informativa causata dalla separazione tra contabilità finanziaria e impatti ESG, elemento che oggi tende a essere superato attraverso il principio della doppia materialità e la non sufficiente integrazione di questi criteri nei piani industriali.

Le conseguenze includono:

- un elevato rischio di *greenwashing*;
- l'inadeguatezza delle valutazioni ESG come base affidabile per l'allocazione dei capitali;
- il disallineamento tra obiettivi regolatori e comportamenti di mercato.

In risposta a tali criticità, se da un lato il Piano d'Azione del 2018 aveva già previsto, all'interno dell'Azione 4, l'esigenza di migliorare l'affidabilità e la confrontabilità dei *rating* ESG, prevedendo una possibile valutazione dell'opportunità di interventi regolatori⁶², dall'altro lato in ordine alla *disclosure* di comunicazione (SFDR Regolamento n. 2019/2088) il *considerando* 9 precisa che è necessario armonizzare questi criteri incentrandosi prima sulla tassonomia ambientale e promettendo una regolamentazione anche degli altri.

I.6 La questione “*Social*”: un criterio mai completamente definito

La prima fase di sviluppo dell'architettura normativa è stata segnata da un assetto non omogeneo: l'elemento E (*Environmental*) della sigla ESG ha ricevuto un'esaustiva attenzione normativa, particolarmente dettagliata e di ampia portata.

⁶² Le tre autorità di vigilanza europee hanno quindi avviato un processo strutturato per:

- integrare i rischi ESG nei quadri prudenziali (CRD, Solvency II);
- sviluppare linee guida e standard tecnici comuni sulla disclosure ESG;
- fornire Q&A e proposte di revisione normativa nell'ambito della SFDR (Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari) (Reg. UE 2019/2088) e della CSRD.

Gli altri due fattori, la S (*Social*) e la G (*Governance*), vengono lasciati ai margini dell'intervento pubblico. Dalla percezione diffusa nell'opinione pubblica⁶³ emerge che l'elemento ambientale ha trovato terreno fertile per la regolamentazione grazie alla spinta mediatica e politica data dalla sensazione di urgenza in merito all'incombente crisi climatica.

Un orientamento dottrinale in parte conforme⁶⁴ lamenta la laconicità delle disposizioni in materia, relegate dall'articolo 34 del Regolamento UE 2020/852 alla regolamentazione secondaria dell'ESMA.

In assenza di previsioni, per perseguire obiettivi associati a quanto sancito dall'art. 1 della Direttiva (UE) n. 2014/95⁶⁵ vengono adottate iniziative di basso profilo normativo⁶⁶.

Non solo. La scarsa attenzione riservata alla componente di *Governance* trova giustificazione nel fatto che, sia a livello europeo che – in particolare – nell'ordinamento italiano, l'attenzione in tema di finanziamenti risulti prevalentemente volta agli *shareholders*. Tale impostazione concorre all'impossibilità di configurare *governance* decisionali effettivamente inclusive⁶⁷, favorendo invece il permanere di un assetto conservatore che, in quanto tale, privilegia la dimensione strettamente finanziaria a discapito dell'approccio fondato sulla logica della doppia materialità.

Se, altresì, venissero introdotte indicazioni vincolanti sulla composizione degli organi di *governance* – e non soltanto incentivi fondati sull'effetto *nudging*⁶⁸

⁶³ Si fa riferimento all'esperienza addotta da F. Mento nell'intervista gentilmente concessa per questo elaborato di cui si conserva registrazione.

⁶⁴ G. Trovatore, *Sull'enforcement degli obblighi di sostenibilità nel mercato finanziario*, in *Giurisprudenza Commerciale* n.3, 2024

⁶⁵ Cit. “informazioni [...] sociali attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività”

⁶⁶ Secondo i dati presentati da uno studio del gruppo bancario BNP Paribas, il criterio *social* del gruppo ESG è senza dubbio il più difficile da rappresentare <https://securities.cib.bnpparibas/app/uploads/sites/3/2019/08/esg-global-survey-en-2019.pdf>

⁶⁷ G. Trovatore, *Sull'enforcement degli obblighi di sostenibilità nel mercato finanziario*, *Giurisprudenza Commerciale* n.3, 2024, p. 620

⁶⁸ La teoria dei *nudge* è un concetto economico-comportamentale che spiega come sostegni positivi, suggerimenti o aiuti indiretti possano influenzare i processi di decisione dei gruppi con la stessa

– sarebbe più agevole concepire modelli di *business* idonei a integrare in modo sostanziale i principi di sostenibilità.

Come è stato osservato “un chiaro esempio di *nudging* in materia ESG lo si può cogliere nell’art. 15, para. 3, della proposta di Direttiva sulla *Corporate Sustainability Due Diligence*, laddove si stabilisce che gli Stati membri assicurano che ciascuna società, nel fissare la remunerazione variabile degli amministratori, tenga debitamente in conto il loro contributo alla strategia aziendale, agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società. Ciò rimarca la distanza di tale disciplina rispetto al tradizionale impianto coercitivo ed il fatto che ad essere sollecitato è il senso dell’utile ma non anche del dovere”⁶⁹.

Gli articoli 20 e 24 del Regolamento n. 2020/852 indicano poi i due organismi essenziali per l’evoluzione normativa dei criteri ESG:

- Piattaforma sulla finanza sostenibile, formata da rappresentanti dell’Agenzia europea dell’ambiente, dalle AEV, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti, dall’Agenzia dell’unione europea per i diritti fondamentali, da esperti che rappresentino i portatori di interesse del settore privato compresi i partecipanti ai mercati finanziari e non, le industrie e soggetti con competenza in materia contabile e di rendicontazione, che rappresentino la società civile con comprovati interessi verso il presente regolamento e di esperti che rappresentano il mondo accademico. Tra i vari compiti, nello specifico alla lettera j) del secondo comma dell’art. 20 del Regolamento n. 2020/852, esso fornisce consulenza alla Commissione Europea sulla realizzazione di altri obiettivi legati alla sostenibilità, compresi gli obiettivi sociali;
- Gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile, che fornisce consulenza alla Commissione sull’adeguatezza dei criteri di vaglio tecnico e sull’approccio adottato dalla piattaforma per quanto riguarda

efficacia di soluzioni dirette. (cfr. Richard H. et al, *Nudge. La spinta Gentile*, Universale Economia Feltrinelli, 2014)

⁶⁹ G. Trovatore, *Sull’enforcement degli obblighi di sostenibilità nel mercato finanziario*, *Giurisprudenza Commerciale* n.3, 2024, p. 621

l'elaborazione dei criteri adottati ai sensi dell'art.19 del Regolamento n. 2020/852.

Nel febbraio 2022 la Piattaforma sulla Finanza Sostenibile ha pubblicato il Report Finale, redatto su mandato della Commissione Europea di creare una Tassonomia *Social* che completi la rigorosa attività già svolta attorno al tema ambientale ESG.

Il primo compito del sottogruppo era di estendere la tassonomia ambientale a obiettivi sociali, in accordo con l'articolo 26 comma 2 lettera b) della Tassonomia⁷⁰. Il secondo era volto alla definizione delle c.d. "garanzie minime di salvaguardia" descritte dall'art.18 del Regolamento n. 202/852.

Si tratta di procedure attuate in un'impresa che svolge attività economica per garantire che sia in linea con:

- le direttive OCSE destinate alle multinazionali;
- i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani – incluso quanto stabilito dalle otto convenzioni fondamentali individuate dall'OIL;
- la carta internazionale dei diritti dell'uomo⁷¹.

Una volta definite le metodologie idonee al raggiungimento dei due obiettivi principali, si procede con l'adempimento degli ulteriori compiti necessari al completamento del processo, quali:

- indicare le disposizioni necessarie per estendere queste garanzie minime ad altri obiettivi di sostenibilità, come quelli sociali;
- identificare gli obiettivi sociali legati ai principi poc'anzi esposti (quali impegno, salute, diritti umani, equità e non discriminazione);

⁷⁰ "Entro il 13 luglio 2022, e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione valuta i seguenti aspetti: [...] b) l'eventuale necessità di rivedere e integrare i criteri fissati all'articolo 3 per considerare ecosostenibile un'attività economica" Commissione Europea, 2020 eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852

⁷¹ Organizzazione Internazionale del Lavoro <https://www.ilo.org/it>

- suggerire approcci per redigere criteri di sostanziale contribuzione che non intacchino le altre disposizioni della tassonomia (principio del non arrecare un danno significativo *ex* articolo 2 punto 17 del regolamento 2019/2088⁷²);
- fornire considerazioni iniziali su quali sono le attività che hanno un significativo impatto sociale e sostenibile;
- fornire una riflessione su quali possono essere altri obiettivi di sostenibilità connessi (come l'etica commerciale, governance, questioni relative alla lotta alla corruzione o alla conformità fiscale);
- fornire una riflessione su quali linee guida ambientali possono essere adoperate per le attività sociali;
- come connettere il progetto di tassonomia *social* alle altri rilevanti legislazioni europee in tema di trasparenza e valutazione delle attività ambientali (SFDR e CSRD).

Come delineato nel paragrafo 4 del Report, la tassonomia *social* ha l'intento di riunificare i principi contenuti nei documenti comunitari europei e internazionali su cui gli esperti hanno fondato il lavoro di ricerca, quali:

- la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (UN, 1948)
- il Patto Internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (UN, 1966);
- il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (UN, 1966);
- la Dichiarazione dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (OIL, 1998 modificata nel 2022);
- la Dichiarazione Tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale sulle imprese multinazionali (ILO, 1977);
- la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Consiglio d'Europa, 1950);
- la Carta Sociale Europea (Consiglio d'Europa, 1961);
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Commissione Europea, 2000);
- gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile – SDG's (UN, 2015);

⁷² REGOLAMENTO (UE) 2019/2088

- i Principi Guida su Imprese e diritti umani (UN, 2011);
- il Global Compact delle Nazioni Unite (UN, 2013);
- le Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico per le Imprese Multinazionali (OECD, aggiornata nel 2023).

Questi documenti coprono un ampio raggio di argomenti sociali, che possono essere oggetto di una tassonomia sociale. Gli esperti del sottogruppo di lavoro hanno estrapolato da questi documenti gli obiettivi che oggettivamente possono assicurare vite dignitose a persone e comunità.

Si possono pertanto osservare:

- diritti dei lavoratori e condizioni lavorative;
- protezione sociale e inclusione;
- non discriminazione;
- diritto a cure mediche, abitazioni, educazione (tra cui anche l'avviamento professionale) e accesso al cibo;
- assistenza in caso di disoccupazione, autoimpiego e invecchiamento;
- protezione dei consumatori e protezione dei loro dati;
- società pacifiche e inclusive;
- lotta alla corruzione e all'evasione fiscale.

Secondo il documento in analisi, queste attività si riferiscono a tre gruppi distinti di destinatari:

- lavoratori delle aziende;
- consumatori e utilizzatori finali;
- comunità e società in cui opera l'azienda.

CAPITOLO SECONDO

Attuali progetti di riforma

II.1 Il pacchetto *Omnibus Simplification*

Nel solco tracciato dal quadro normativo internazionale ed europeo, non si registrano interventi legislativi degli organi dell'Unione volti a dare effettivo seguito alle esigenze finora esposte.

In particolare, il Report Finale della Piattaforma internazionale sulla finanza sostenibile del 2022 - che avrebbe dovuto assolvere a una funzione di impulso al dibattito normativo sulla cristallizzazione legislativa della componente sociale dei criteri ESG – è rimasto inattuato.

Tuttavia, nel 2023 è stato emanato il Regolamento Delegato (UE) n. 2772/2023 della Commissione europea del 31 luglio 2023 che integra la Direttiva n. 34/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità.

Questo regolamento considera l'ingente operato dell'EFRAG in tema di *standard* ESG già adottati come linee guida in materia per la redazione dei bilanci consolidati bancari. Questi indicatori ricalcavano alcuni aspetti riportati nel *report* della piattaforma. Le tre classi di destinatari analizzate *supra* coincidono con i destinatari individuati dagli standard ESRS S1, ESRS S3 e ESRS S4⁷³, nonché rispettivamente lavoratori propri, comunità interessate e consumatori e utilizzatori finali.

Nell'anno 2025 la Commissione ha avviato una fase di riflessione e consultazione pubblica – tuttora in corso – per valutare la fattibilità di una tassonomia sociale e/o di una semplificazione dell'impianto regolatorio esistente, anche nell'ambito del più recente Pacchetto *Omnibus Simplification*⁷⁴.

In attesa, infatti, di una Direttiva che cristallizzi gli *standard* ESG comprensivi anche degli aspetti sociali e di *governance*, si fa riferimento alla

⁷³ REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2772 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2023 che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità, Art. 2

⁷⁴ Si tratta della Direttiva (UE) 2025/794 nota anche come Direttiva “Stop the Clock”

classificazione ESRS con i c.d. obiettivi settoriali ESRS 1, tra cui quattro ESRS *Social* e un ESRS *Governance*, ma anche obiettivi trasversali e comuni ai settoriali, i c.d. ESRS 2, volti a dare indicazioni cogenti per la valutazione del comportamento generale tenuto dall'impresa, senza ricorrere a obblighi di diligenza da cui tale strumento è esente.

È pacifico che tale intervento normativo tenda alla c.d. semplificazione e alla riformulazione di taluni metodi di classificazione delle attività sostenibili.

Al fine di attuare questo processo riformatorio è stato concesso:

- alle imprese tutte di omettere la comunicazione degli aspetti finanziari del 2024 per tutto il 2025 e 2026;
- alle imprese con fino 750 dipendenti di omettere le comunicazioni di tutte le informazioni non finanziarie afferenti agli obiettivi ESRS E4, ESRS S1, ESRS S2, ESRS S3, ESRS S4 e lo *scope 3* GHG (in tema di riduzione delle emissioni di Gas Serra) fino al 2026;
- alle imprese con più di 750 dipendenti di omettere le comunicazioni non finanziarie e talune finanziarie fino al 2026.

Si può ragionevolmente sostenere che gli sforzi normativi si concentreranno proprio sulla regolamentazione e definizione di nuovi *standard* sociali.

Per contro, permangono alcune perplessità circa gli effetti di tale intervento normativo, alcune delle quali riscontrabili già nel breve periodo. Il pacchetto di interventi, volto ad alleggerire gli oneri burocratici, lascia scoperte per due anni le rendicontazioni in materia di sostenibilità – in larga parte sociale - delle imprese.

Il rischio è quello di riportare la sostenibilità sociale alla dimensione di libera scelta per le imprese, condizione che da un lato alleggerisce gli oneri economici legati ai costi della sostenibilità, ma dall'altro rischia di vanificare gli sforzi compiuti in questi anni per catalizzare l'attenzione sulla creazione di modelli di *business* responsabili⁷⁵.

⁷⁵ È quanto riportato da Matteo Pedrini, illustre accademico coinvolto nel programma ALTIS dell'università Cattolica di Milano in una recente intervista rilasciata alla rivista online ESGNews a

Parallelamente, è stato indetto un procedimento di consultazione pubblica avente ad oggetto i 12 emendamenti da apportare al regolamento delegato ESRS, in particolare su quesiti quali:

- combinare due priorità normative quali ridurre lo stress amministrativo e assicurare la qualità nei *report* di sostenibilità;
- completare le oltre 800 risposte ricevute in precedenti tavoli di confronto e incontri con *stakeholders*, investitori e imprese;
- elaborare criteri di semplificazione per le sei aree oggetto di emendamenti, nonché: doppia materialità, leggibilità e essenzialità delle definizioni di attività sostenibile, riduzione della narrativa granulare richiesta negli standard di settore, migliorare la comprensibilità, chiarezza e accessibilità degli *standard* ESRS, aumentare la flessibilità dell'obbligo di reportistica (ad esempio, ridurli in caso di costi troppo alti per l'impresa) e migliorare l'interoperabilità con i reporting standards globali⁷⁶.

Tali modifiche rappresentano un passaggio di grande rilievo nell'evoluzione del diritto europeo della sostenibilità, poiché intendono coniugare l'esigenza di semplificazione burocratica con quella, altrettanto imprescindibile, di assicurare la qualità, la completezza e la verificabilità dei dati di sostenibilità, resi disponibili al mercato.

In termini più puntuali, gli emendamenti prospettati si sostanziano in una drastica riduzione dei *datapoints* richiesti.

Vengono infatti eliminati integralmente quelli di natura volontaria, mentre quelli obbligatori risultano contratti di circa il 57%, con una conseguente riduzione della lunghezza complessiva degli *standard* superiore al 55%.

Ancora, l'EFRAG ha individuato sei direttrici di riforma attorno alle quali articolare la propria opera di revisione:

settembre 2025 <https://esgnews.it/focus/interviste/pedriani-altis-allentata-la-pressione-normativa-la-sostenibilita-diventa-una-scelta-consapevole/>

⁷⁶ EFRAG, Public consultation survey draft amended ESRS, luglio 2025

- la prima concerne la semplificazione della *double materiality assessment*, che rappresenta il fulcro metodologico degli ESRS. Tale metodo consente infatti di valutare congiuntamente sia l'impatto dell'impresa sui fattori ambientali e sociali, sia i rischi che tali fattori generano sull'impresa stessa. Le nuove proposte mirano a rendere questa valutazione meno gravosa dal punto di vista procedurale, attraverso l'adozione di criteri di più immediata applicazione, pur mantenendo l'obbligo per le imprese di motivare in modo trasparente le esclusioni operate.
- La seconda direttrice riguarda la leggibilità e l'essenzialità delle informative. Le *disclosure* richieste alle aziende dovranno essere più concise, lineari e prive di tecnicismi eccessivi, così da garantire l'accessibilità anche ai destinatari meno specialistici, compresi i consumatori e le PMI.
- La terza linea di riforma consiste nell'eliminazione delle sovrapposizioni tra i requisiti generali e quelli settoriali propri della classificazione ESRS⁷⁷ e comuni ad altri *standard*, che generavano duplicazioni e ridondanze informative, aumentando in modo sproporzionato gli oneri dichiarativi a carico delle imprese.
- La quarta area di intervento concerne il miglioramento della chiarezza e della coerenza terminologica, al fine di ridurre le ambiguità interpretative e garantire una maggiore uniformità applicativa negli ordinamenti nazionali.
- La quinta direttrice è rappresentata dall'introduzione di nuove esenzioni c.d. *burden-reduction reliefs*⁷⁸. Tali modifiche consentono di derogare agli obblighi informativi in presenza di costi manifestamente sproporzionati o di difficoltà operative tali da compromettere la ragionevole attuazione dei criteri di rendicontazione.
- La sesta direttrice riguarda il rafforzamento dell'interoperabilità con i principali *standard* globali, in particolare con quelli elaborati dall'IFRS Foundation. Così formulato, la *compliance* sarebbe maggiormente la

⁷⁷ Vedi *supra* ESRS 1 e ESRS 2

⁷⁸ Questa linea di intervento è alternativamente indicata come applicazione del c.d. principio “*without undue cost or effort*”

comparabile sul piano internazionale e sarebbero minori gli oneri per le imprese multinazionali soggette a regimi regolatori diversi.

La Direttiva non tocca solo gli ESRS, bensì prevede anche la riduzione del perimetro di applicazione della *Corporate Sustainability Reporting Directive*, modificando la soglia minima di dipendenti, portato ora a mille⁷⁹.

La consultazione pubblica porterà all'elaborazione di una bozza finale da sottoporre alla valutazione della Commissione europea. Il *testing* e l'adozione graduale avverranno nel corso degli esercizi 2026, data in cui cesserà la sospensione dell'obbligo di reportistica, e nell'anno d'esercizio 2027 si potrà constatare l'*audit* limitato agli ESRS semplificati.

Il rischio, già evidenziato da alcuni esponenti della dottrina⁸⁰, è che la riduzione troppo marcata degli obblighi informativi possa condurre ad un arretramento rispetto agli *standard* di tutela finora raggiunti, svuotando di contenuto la dimensione sociale del *reporting* e favorendo, indirettamente, fenomeni di *social washing*.

Al contrario, se adeguatamente calibrata e accompagnata da meccanismi di controllo effettivi, la riforma potrebbe rafforzare la competitività del mercato europeo, rendendo più agevole per le imprese la *compliance* e al tempo stesso assicurando al mercato informazioni affidabili, comparabili e di qualità.

II.2 ESG Rating providers. Problemi di qualificazione dei dati e armonizzazione dei metodi di valutazione

Il ruolo delle agenzie di *rating* ESG nel mercato europeo ed internazionale è divenuto, negli ultimi anni, un nodo cruciale del dibattito sulla sostenibilità

⁷⁹ Vi sono delle specifiche per i settori dell'immobiliare, dell'agricoltura e delle costruzioni che vedono una drastica riduzione di aziende obbligate e della sanità e dei servizi sociali che invece vede un impatto del pacchetto normativo di semplificazione più contenuto.

⁸⁰ Redazione Truezero, *ESRS Omnibus 2025: meno oneri, più impatto per la rendicontazione*, articolo in rivista *Truezero*, 2025; in accordo con la previsione G. Trovatore, *Sull'enforcement degli obblighi di sostenibilità nel mercato finanziario*, in *Giurisprudenza Commerciale* n.3, 2024

finanziaria. Autorevole dottrina, osserva come il panorama in materia sia estremamente frammentato, con operatori di dimensioni globali che dominano il mercato e una costellazione di nuove agenzie di consulenza che si presentano come fornitori alternativi di valutazioni ESG⁸¹.

Attualmente, secondo un recente *report* dell'ESMA⁸², risultano registrati 59 fornitori di *rating* ESG a livello europeo, con una crescente differenza tra i colossi mondiali – come Moody's, S&P Global o MSCI – che hanno progressivamente raggiunto un'influenza dominante sul mercato, e i nuovi attori minori, spesso configurati come *consultancy services*, che offrono prodotti meno standardizzati e maggiormente legati a specifiche nicchie di mercato.

Accanto alle difficoltà di mappatura degli operatori, un ulteriore nodo risiede nelle divergenze metodologiche. Autorevole dottrina ha evidenziato che l'interpretazione dei *rating* ESG soffre di una significativa mancanza di uniformità, che si traduce in risultati divergenti e spesso incompatibili tra loro⁸³.

Analogamente si evidenzia come, in assenza di un chiaro quadro di riferimento, “le metodologie dei *ratings* ESG possano differire tra loro in almeno tre dimensioni:

- quali fattori consideriamo nei *ranking*;
- anche se due *ranking agencies* concordano nel considerare lo stesso aspetto possono non concordare su come valutarlo e
- anche se due agenzie di *rating* concordassero nel considerare lo stesso fattore con lo stesso approccio, potrebbero non essere concordi sull'importanza del fattore nel *ranking* finale”⁸⁴.

⁸¹ D. Bush, G. Ferrarini, S. Grünewald, *Sustainable Finance in Europe Corporate Governance, Financial Stability and Financial Markets*, in *EBI Studies in banking and capital markets*, 2024, p. 618.

⁸² European Securities and Markets Authority (ESMA), *ESMA publishes result of its Call for Evidence on ESG ratings*, 2022, primo punto dei *Key findings*

⁸³ G. Landi, A. Tomo, *The dark side of ethics in finance: empirical evidences from the Italian market*, in *Organization Social Irresponsibility: tools and theoretical insights*, 2017

⁸⁴ D. Bush, G. Ferrarini, S. Grünewald, *Sustainable Finance in Europe Corporate Governance, Financial Stability and Financial Markets*, in *EBI Studies in banking and capital markets*, 2024, p. 620

Un elemento di complessità ulteriore è rappresentato dal fatto che le tre dimensioni ESG non sempre sono integrate tra loro.

In conformità con l'orientamento riportato, la valutazione si presenta come un mosaico fragile, in cui il *deficit* in una componente può compromettere le altre, cosicché un'impresa con pratiche eccellenti in materia di lavoro equo possa ricevere un punteggio elevato, pur operando in settori altamente impattanti in modo negativo sull'ambiente come quello petrolifero.

Prendendo in considerazione i casi di maggiore risonanza mediatica a proposito dei *rating* di aziende quali Amazon o H&M diversi in base al *rating provider* che ha operato la valutazione, scatenando un'onda di insoddisfazione verso tutto l'apparato ESG.

Quanto riportato comprova non solo la fragilità metodologica dei modelli di *rating*, ma anche il rischio di un utilizzo distorto di questi strumenti da parte di emittenti e investitori, con la conseguenza del verificarsi di ingenti danni d'immagine per le aziende.

Il quadro regolatorio europeo ha cercato di ridurre tali criticità attraverso interventi normativi progressivi. La Direttiva 2014/95/UE (c.d. *Non Financial Reporting Directive*, NFRD) ha introdotto l'obbligo, per le grandi imprese di interesse pubblico, di rendicontare informazioni non finanziarie, in particolare relative a temi ambientali, sociali e di *governance*⁸⁵.

Tale obbligo è stato rafforzato, come già analizzato, con l'adozione della *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD), che amplia la platea dei soggetti tenuti a redigere bilanci di sostenibilità e introduce *standard* europei comuni (ESRS), volti a garantire una maggiore comparabilità dei dati⁸⁶.

⁸⁵ Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativa alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità

⁸⁶ Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 (*Corporate Sustainability Reporting Directive*)

Si tratta di strumenti volti a rendere più trasparente e verificabile l'attività delle imprese, fornendo così una base informativa più solida alle stesse agenzie di *rating*.

Ulteriore risposta potrebbe consistere nel miglioramento della tassonomia europea, attraverso l'estensione anche alle dimensioni sociale e di *governance*: “La creazione di una tassonomia comprensiva di criteri sociali e di *governance* non solo permetterebbe una valutazione più completa, ma contribuirebbe a ridurre l'arbitrio metodologico delle agenzie di *rating* ESG”⁸⁷. In tal modo, l'Unione Europea potrebbe offrire un punto di riferimento comune, sottraendo le valutazioni ESG alla frammentazione attuale e all'eccessiva dipendenza da metriche private.

Sul piano più strettamente regolamentare, l'Europa si è recentemente dotata del Nuovo Regolamento (UE) n. 3005/2024, che disciplina in modo organico il mercato dei *rating* ESG.

Secondo la nuova normativa, le agenzie che intendono operare nell'Unione devono essere autorizzate da ESMA e sottoporsi a controlli periodici di conformità e trasparenza. Per i fornitori *extra*-UE sono previste tre modalità di ingresso nel mercato europeo:

- l'avallo da parte di un'agenzia già autorizzata nell'Unione, che si assume la responsabilità di validare i *rating*;
- la decisione di equivalenza, ove la Commissione europea riconosca che il quadro normativo del paese terzo è equiparabile a quello europeo;
- un riconoscimento basato su criteri quantitativi, riservato a fornitori di piccole dimensioni che, previa verifica di ESMA, dimostrino il rispetto di requisiti minimi⁸⁸.

⁸⁷ D. Bush, G. Ferrarini, S. Grünewald, *Sustainable Finance in Europe Corporate Governance, Financial Stability and Financial Markets*, in *EBI Studies in banking and capital markets*, 2024, p. 626

⁸⁸ Regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasparenza e integrità delle attività di *rating* ESG

Resta però privo di regolamentazione la questione della frammentazione dei modelli di valutazione dell'impatto sociale legato agli ESG *rating provider*.

La letteratura più recente ha infatti messo in luce come, accanto a metodologie ormai consolidate quali il *Social Return on Investment (SROI)*, l'*Impact Value Chain* o i sistemi di *audit* sociale (*Social Accounting and Audit, SAA*), si siano moltiplicati strumenti eterogenei sviluppati da organismi privati e istituzioni, quali l'*Environmental Management and Audit Scheme (EMAS)*, l'*EFQM Excellence Model*, gli indicatori *IRIS+*, i *framework* della *Global Reporting Initiative (GRI)*, fino ad arrivare alle metriche proposte da agenzie di *rating* come *MSCI ESG Ratings*, *Sustainalytics*, *Vigeo-Eiris/Moody's ESG*, *S&P Global RobecoSAM*, *Refinitiv Asset4* e *ISS ESG*⁸⁹.

Questa proliferazione di modelli, che pure risponde all'esigenza di intercettare la crescente domanda di trasparenza e *accountability*, ha come effetto collaterale la generazione di una c.d. "giungla valutativa".

In mancanza di *standard* condivisi, i risultati prodotti dalle diverse metodologie risultano scarsamente comparabili, con il rischio che gli stessi fruitori vengano erroneamente classificati come "virtuosi" da un valutatore e come "mediocri" da un altro.

Uno studio del 2022 ha dimostrato in modo empirico questa divergenza: le correlazioni fra i rating ESG dei principali fornitori si attestano infatti tra 0,38 e 0,71, ben lontane dal livello di affidabilità tipico dei credit ratings (pari al 99%). Le cause di tale divergenza risiedono prevalentemente nelle differenze di misurazione (56%), seguite da quelle di ambito (38%) e di peso attribuito agli indicatori (6%), con l'aggravante del cosiddetto *halo effect* o *rater effect*, ossia la tendenza di un'agenzia a giudicare complessivamente in modo positivo o negativo un'impresa in base alla valutazione di una sola dimensione⁹⁰.

⁸⁹ L. Corvo, L. Pastore, A. Manti, D. Iannaci, *Mapping Social Impact Assessment Models: A Literature Overview for a Future Research Agenda, Sustainability Role of Impact Assessment in Sustainable Development*, 2021, pp. 6-10

⁹⁰ F. Berg, J. F. Kölbl, R. Rigobon, *Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings*, in *Review of Finance* vol. 26, 2022 pp. 1316-1320 e 1332-1337

II.3 Il *Social Washing*

Il fenomeno del *social washing* si colloca nel più ampio dibattito sulle pratiche di responsabilità sociale d'impresa e sulle rendicontazioni ESG.

Si qualifica quale condotta idonea ad alterare la percezione dei consumatori e degli investitori attraverso dichiarazioni o iniziative che, sebbene formalmente orientate a finalità sociali, risultano prive di un reale riscontro fattuale⁹¹.

La dottrina⁹² lo descrive ancora come una forma di disallineamento tra politiche dichiarate e prassi operative, assimilabile alle condotte già censurate in materia di *greenwashing* e *CSR-washing*⁹³.

L'elemento caratterizzante, quindi, risiede nella natura ingannevole della comunicazione, che enfatizza un impegno sociale inesistente o marginale con finalità meramente reputazionali.

La vicenda Ferragni–Balocco, ad esempio, sanzionata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratica commerciale scorretta connessa a una campagna benefica priva di reale sostanza, rappresenta un caso emblematico di applicazione concreta di tale qualificazione⁹⁴.

Sotto il profilo normativo interno, il *social washing* è riconducibile al *genus* delle pratiche commerciali scorrette, disciplinate dagli artt. 20 ss. del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), di attuazione della direttiva 2005/29/CE.

Il *social washing* integra la fattispecie normativa di c.d. pratica ingannevole ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b), in quanto idoneo a falsare le scelte

⁹¹ C. Campanini, *Il social washing*, in *Novius studi legali*, 2024. Si segnala come non sia stato rinvenuto un regolamento ad *hoc* riportante la definizione di *social washing*. Essa è ricavabile dai contributi dottrinali circa il c.d. *Green washing*. Di conseguenza, si applica la disciplina in materia di responsabilità penale e civile prevista per le pratiche commerciali ingannevoli.

⁹² S. Pope, A. Wæraas, *CSR-Washing is Rare: A Conceptual Framework, Literature Review, and Critique*, in *Journal of Business Ethics*, 2016

⁹³ Fattispecie pedissequa al *green washing* e *social washing*, benchè più rara, in cui le imprese traggono profitto da dichiarazioni e comunicazione al pubblico riguardanti la responsabilità sociale e d'impresa non veritiere. Cfr. S. Pope, A. Wæraas, *CSR-Washing is rare: a conceptual framework, literature review and critique*, in *Springer science*, 2015, p.1

⁹⁴ C. Campanini, *Il socialwashing*, in *Nova IUS Studi Legali*, 2024

economiche del consumatore medio mediante la diffusione di informazioni non veritiere circa l'impegno sociale dell'impresa.

Sul piano europeo il quadro regolatorio mostra ancora profili di criticità dovuti alla mancanza di una *social taxonomy* armonizzata che indirizzerebbe con maggiore precisione le azioni delle autorità di vigilanza, nonché a imprese e i consumatori nella massima latitudine applicativa.

Il Regolamento (UE) n. 852/2020⁹⁵ ha introdotto criteri comuni per definire la sostenibilità ambientale delle attività economiche, ma solo per quanto concerne taluni aspetti. Nulla di analogo è stato predisposto per il profilo sociale.

Ciò determina ampi margini di discrezionalità applicativa e, conseguentemente, un incremento del rischio di condotte elusive o meramente "cosmetiche"⁹⁶.

In tale contesto la proposta di Regolamento sulla trasparenza delle attività di *rating* ESG del 2023 rappresenta un contributo importante verso il rafforzamento dell'integrità metodologica dei *rating*, imponendo obblighi di *disclosure* sulle metriche utilizzate e prevenendo fenomeni di *greenwashing* e *social washing*⁹⁷.

In ambito finanziario il *social washing* assume rilievo rispetto agli obblighi informativi posti dal Testo Unico della Finanza (d.lgs. n. 58/1998).

Parallelamente, gli studi più recenti⁹⁸ sul rischio di *impact washing*⁹⁹ hanno distinto tra *impact of a firm* e *investor impact*, ossia tra gli effetti di un'impresa sulla società e l'impatto delle scelte di investimento sull'impresa stessa.

⁹⁵ Vedi *Supra*

⁹⁶ P. Marano, M. Bolivar Oñoro, *Rating "Social" Within the EU Law the ESG Factors: Relevance for the Insurance Industry and the Risk of "Social Washing"*, in *Sustainability and the Insurance Market*, 2025

⁹⁷ Commissione Europea, Proposta di Regolamento sulla trasparenza delle attività di rating ESG, COM(2023) 314 final

⁹⁸ J. Diener, *Impact case or impact washing? An analysis of investors' strategies to influence corporate behavior*, in *SAMPJ*, 2023.

⁹⁹ L'*impact washing* è la sovrastima dell'impatto prodotto da un investimento o la sua falsa dichiarazione. Può essere una dichiarazione dolosamente infondata o un errore legato a un'errata misurazione dell'impatto dell'investimento; v. C. Cote, *Impact washing: what is it and how to stop it*, in *Harverd Business School*, 2022

Tale distinzione è cruciale per comprendere le strategie adottabili dagli investitori istituzionali.

Le strategie che si limitano alla comunicazione delle attività di inclusione o esclusione di taluni aspetti sociali hanno dimostrato una scarsa efficacia, mentre le pratiche di *shareholder engagement* attive sono risultate più idonee a incidere sui comportamenti aziendali, poiché hanno consentito un'influenza diretta sulle decisioni di *governance* e riducendo il rischio di condotte opportunistiche¹⁰⁰.

L'*engagement* può infatti realizzarsi attraverso l'esercizio del diritto di voto, la presentazione di proposte assembleari, la partecipazione a coalizioni di investitori o il dialogo con i consigli di amministrazione.

Tuttavia, non mancano limiti applicativi, quali la limitata capacità tecnica dei piccoli azionisti o la laconicità normativa, con il rischio che le imprese integrino pratiche di c.d. *lip service*¹⁰¹.

L'analisi empirica riportata dalle fonti accademiche¹⁰² ha inoltre mostrato come i fenomeni di *social washing* non si limitino all'ambito europeo, ma interessino anche la disciplina statunitense sulla trasparenza societaria.

A seguito dell'introduzione nel 2020 da parte della SEC dell'obbligo di *disclosure* sul capitale umano nei *Form 10-K*¹⁰³, molte imprese hanno incluso riferimenti a politiche di diversità, equità e inclusione (DEI).

Una parte di tali dichiarazioni è stata sospettata di costituire *social washing*, in quanto non accompagnata da azioni concrete. Gli studi hanno tuttavia rilevato una correlazione positiva tra *disclosure* DEI e valutazioni dei dipendenti su

¹⁰⁰M. Viehs, G. L. Clark, *How investors can drive corporate sustainability efforts*, in *Strategic Direction*, 2023, pp.30-31-32

¹⁰¹ Il c.d. *lip service* è un fenomeno tipico dell'arena politica e degli affari commerciali in cui le parole spese pubblicamente da un rappresentante di una parte non corrispondono alle effettive azioni o posizioni private. Il servizio a parole si configura quindi come un tentativo disonesto di ottenere favore pubblico, ma realizzando nella pratica pochi sforzi affinché vi conseguì un'implementazione pratica.

¹⁰² N. C. Goldman, Y. Zhang, *Social washing or credible communication? An analysis of corporate Disclosures of Diversity, Equity and Inclusion in 10 K Filings*, in *SSRN*, 2022

¹⁰³ Il *Form 10-K* è un report finanziario annuale che le compagnie quotate nel mercato US devono mandatoriamente redigere, dettagliando la propria situazione finanziaria e le circostanze connesse dell'anno d'esercizio.

piattaforme indipendenti come *Glassdoor*, nonché un incremento della produttività interna, i quali depongono per la credibilità media delle dichiarazioni obbligatorie¹⁰⁴.

La reazione del mercato appare significativa: laddove la *disclosure* DEI risulti incoerente con la percezione interna dei dipendenti, essa genera una risposta negativa degli investitori, confermando l'esistenza di una vera e propria "penalità da *social washing*"¹⁰⁵.

Sotto il profilo dottrinale, occorre richiamare anche la letteratura sul *CSR-washing*, di cui si riportano le condizioni che favoriscono il fenomeno di pratiche fuorvianti¹⁰⁶:

- domanda crescente di CSR;
- forte ricorso alla comunicazione pubblicitaria;
- limitata consapevolezza dei consumatori;
- scissione tra dichiarazioni e condotte effettive;
- premi reputazionali indipendenti dalla verifica sostanziale

Anche iniziative simboliche, come i *greenwashing awards* o i *detection kits* elaborati da organizzazioni non governative, hanno contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica, riducendo la tolleranza verso pratiche ingannevoli.

Tali attività, in un'ottica di correttezza argomentativa, comportano un'alta attenzione da parte di organi non governativi, attivisti e opinione pubblica verso il rischio di incorrere in pratiche scorrette di responsabilità sociale e d'impresa.

Al di là della qualificazione normativa e delle conseguenze giuridiche, infatti, il *social washing* o *CSR washing* comportano rilevanti rischi reputazionali. La perdita di fiducia dei consumatori e degli *stakeholders* può tradursi in un

¹⁰⁴ N. Goldman, Y. Zhang, *Social Washing or Credible Communication? An Analysis of Corporate Disclosures of Diversity, Equity, and Inclusion, in 10-K Filings, 2024*, p. 7

¹⁰⁵ Ibidem

¹⁰⁶ S. Pope, A. Wæraas, *CSR-Washing is Rare: A Conceptual Framework, Literature Review, and Critique*, in *Journal of Business Ethics*, 2016, p. 178

deterioramento della fedeltà al marchio, in una riduzione delle vendite e nella difficoltà ad attrarre e trattenere risorse umane qualificate¹⁰⁷.

Tuttavia, i risultati dei dibattiti dottrinali dimostrano come le cinque condizioni poc'anzi descritte, che possono indurre fenomeni di *CSR Washing*, sono fortemente soggetti a contingenze e circostanze.

La dottrina e la prassi fin qui analizzate suggeriscono quindi come strumento di mitigazione di tali rischi l'adozione di politiche autentiche e trasparenti, l'impiego di *standard* e certificazioni riconosciute (quali ISO 26000 o le linee guida OCSE) e l'integrazione di processi di *stakeholder engagement* strutturati.

¹⁰⁷ Italiaonline, *Social washing: cos'è, esempi e rischi per la brand reputation*, 2024.

CAPITOLO TERZO

**Attività a impatto sociale e
beneficiari della sostenibilità:
l'impresa sociale tra diritto ed economia**

III.1 L'evoluzione del concetto di “valore” nelle imprese

Alla luce del quadro normativo di riferimento e delle prospettive evolutive un profilo di rilievo concerne l'evoluzione della nozione di “valore” per l'economia aziendale negli ultimi decenni. Ha conosciuto, difatti, una trasformazione profonda, che ne ha mutato il significato tanto sul piano teorico quanto su quello operativo.

Il concetto di “valore” non è più inteso come un elemento neutrale e oggettivo, riconducibile unicamente alla quantificazione del prezzo di mercato o al profitto dell'impresa.

Il c.d. “valore” è divenuto un costrutto sociale, culturale e istituzionale, capace di orientare le scelte strategiche, determinare le priorità e condizionare l'allocazione delle risorse nei sistemi produttivi e finanziari.

Come osservato in uno studio EURICSE del 2022, tale transizione concettuale è stata accompagnata da una crescente consapevolezza che il valore non è un attributo intrinseco delle merci, ma il risultato di processi di riconoscimento sociale e di costruzione istituzionale¹⁰⁸.

Nella sua formulazione originaria, la *Value Chain* suddivideva le attività aziendali in *primarie* e *di supporto*, con l'obiettivo di massimizzare il margine competitivo, inteso come differenza tra il valore percepito dal cliente e il costo sostenuto dall'impresa¹⁰⁹. Tale rappresentazione, coerente con la logica dell'impresa industriale capitalistica, postulava una netta separazione tra l'impresa e il suo ambiente esterno e si concentrava esclusivamente sulla creazione di valore economico a beneficio dell'azionista.

Con l'espansione dei mercati globali e l'intensificarsi delle crisi ambientali e sociali, questa visione si è però rivelata insufficiente e in parte disfunzionale. Il

¹⁰⁸G. Galera, S. Chiomento, *L'impresa sociale: dai concetti teorici all'applicazione a livello di policy*, in *Impresa Sociale*, gennaio 2022, pp. 21-22

¹⁰⁹ Porter, 1985

costrutto non risultava idoneo a rappresentare né i costi esterni (ambientali, sociali, reputazionali), né il ruolo crescente delle relazioni fiduciarie e degli *stakeholder*.

Il concetto di “valore” non era più legato soltanto dalla combinazione dei fattori tradizionali (capitale e lavoro), ma emergeva dall’interazione tra imprese, istituzioni e società civile.

È reinterpretato alla luce di una concettuale rete dinamica frutto della partecipazione degli *stakeholder* alla creazione di impatto sociale e ambientale.

In questo contesto le classiche distinzioni tra *valore d’uso* (Smith), *valore di scambio* (Ricardo), *valore-lavoro* (Marx) e *valore percepito* (Zeithaml, 1988) si sono arricchite di nuove categorie:

- il valore condiviso (*shared value*), teorizzato da Porter & Kramer (2011), che individua un nesso tra vantaggio competitivo e benessere collettivo;
- il valore pubblico, teoria coniata da Mark Moore nel 1995, come capacità delle istituzioni e delle organizzazioni di creare benefici collettivi per la cittadinanza;
- il valore trasformativo, concetto elaborato da Mariana Mazzucato nel 2018, che descrive la capacità delle imprese e delle politiche industriali di attivare cambiamenti sistemici attraverso innovazioni *mission-driven*.

Affine ai temi di cui si occupa l’analisi in questione è l’*impact strategy*.

Quest’ultima consiste nel considerare l’impresa come un processo unitario in continuo cambiamento, i cui risultati sono dati da un’analisi approfondita di precondizioni e intenzionalità. Si adopera il costrutto della *theory of change*¹¹⁰, in cui la definizione dell’impatto desiderato e la progettazione di azioni coerenti rappresentano l’ossatura stessa della competitività di lungo periodo e quindi il suo valore intrinseco.

¹¹⁰ La c.d. *Theory of change* è un metodo adoperato per descrivere in che modo un’iniziativa genera impatto sociale e a misurare quest’ultimo. Cfr. Centro studi Lang sulla Filantropia Strategica (a cura di), *Manuale operativo per la Theory of Change*, in *Philantropy Insight* n. 5, 2017, p.7

Questo spostamento concettuale ha trovato conferma anche sul piano normativo.

Il passaggio dalla *corporate social responsibility* (CSR), basata su impegni volontari e prevalentemente reputazionali, alla *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) segna per le aziende l'ingresso normativo della sostenibilità come obbligo strategico e contabile.

Con l'introduzione degli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS), le imprese — incluse le PMI e progressivamente anche le imprese sociali — devono mappare la catena del valore estesa, identificare impatti e rischi ESG lungo tutta la filiera e rendicontarli secondo il principio della doppia materialità (*inside-out* e *outside-in*).

Il cambiamento del concetto di valore, che in Europa è partito da direttive comunitarie, ha determinato l'adeguamento dei codici commerciali degli Stati membri creando forme ibride e innovative di imprese.

III.2 Cos'è un “progetto sociale”

La progettazione sociale rappresenta oggi una delle dimensioni più rilevanti nell'ambito delle politiche europee per lo sviluppo sostenibile e inclusivo.

La progettazione è quell'insieme di processi e strumenti che consentono di trasformare idee in azioni e, nel caso della progettazione sociale, bisogni collettivi in interventi concreti, capaci di produrre benefici durevoli per i destinatari e ricadute positive per la società nel suo complesso¹¹¹.

¹¹¹ Questo è quanto descritto nel metodo Project Management Professional (PMP), promosso dal Project Management Institute (PMI) e PRINCE2 (Projects IN Controlled Enviroments), sviluppato sotto l'egida del governo britannico. Essi costituiscono principali sistemi di certificazione in materia di project management. Forniscono metodologie, best practice globalmente riconosciute per la gestione delle fasi del ciclo progettuale e sono spesso assunti come benchmark anche nelle discipline giuridiche ed economiche che si occupano di governance dei processi aziendali.

A differenza di altre forme di progettazione, l'accento in questo caso non è posto esclusivamente sull'efficienza organizzativa o sulla redditività economica, bensì sulla capacità di generare *impatto sociale*, ossia un cambiamento misurabile e significativo nelle condizioni di vita dei beneficiari.

Al fine di assicurare l'efficacia di un progetto sociale, il ciclo operativo di quest'ultimo non può prescindere da un attento momento di analisi e studio del territorio, raccolta dati e confronto con gli *stakeholders* del contesto di azione.

A tal fine si utilizzano strumenti quali cc.dd. *albero dei problemi* per l'analisi del territorio, *teoria del cambiamento* per individuare processi, risorse e attività necessarie a trasformare il problema di partenza nell'impatto desiderato, *stakeholders map*, *mappe emozionali* e *design thinking* per raccogliere le diverse prospettive dei presenti e costruire soluzioni a misura di persona.

Nel contesto europeo i progetti sociali assumono una valenza duplice: da un lato costituiscono una risorsa concreta di finanziamento, resa possibile grazie ai fondi messi a disposizione dall'Unione europea¹¹² dall'altro si configurano come strumenti strategici per il raggiungimento degli obiettivi di coesione, uguaglianza e inclusione sociale, anche per avvicinare maggiormente la cittadinanza al progetto di unione politica e culturale europeo. I fondi europei rappresentano da decenni una leva fondamentale per istituzioni, imprese e organizzazioni del Terzo Settore, ruolo che si amplifica in un periodo segnato dagli effetti della crisi economica e della pandemia da Covid-19¹¹³.

La particolarità dei progetti europei è la grande valenza dell'analisi *ex ante* di territori e proposte progettuali. Lo strumento più diffuso è il c.d. *quadro logico*¹¹⁴,

¹¹² Vedesi programma Erasmus+ per incentivare lo scambio e la mobilità giovanile in tutta l'Unione e Paesi convenzionati, Horizon Europe dedicato alla ricerca scientifica e nell'ultima programmazione innovato con una componente totalmente dedicata alla ricerca in ambito sociale, CERV per diffondere e promuovere i diritti sociali e civili, ecc.

¹¹³ Guida Europrogettazione, *Cosa sono i progetti europei* <https://www.guidaeuroprogettazione.eu/>
¹¹⁴ Commissione Europea
<https://wikis.ec.europa.eu/spaces/ExactExternalWiki/pages/50108980/Logical+Framework+Approach>

che consente di ordinare in maniera sistematica obiettivi, risultati, attività e indicatori prima di strutturare la progettazione realizzativa. Tale schema definisce una catena logica di nessi causali che va dall'obiettivo generale, inteso come impatto strategico di lungo termine, agli obiettivi specifici, che rappresentano i cambiamenti diretti e tangibili prodotti dal progetto.

Ancora, dai risultati attesi, ossia i beni o servizi generati, fino alle singole attività necessarie a conseguirli.

La richiesta di realizzazione di questa matrice in fase di candidatura del progetto al bando di riferimento rende più competitive ed efficaci le iniziative di questo genere rispetto a quelle in ambito di CSR o finanza sostenibile che non pongono veri obblighi o indicazioni metodologiche in fase di formulazione delle attività.

Altro fattore peculiare che avvicina i progetti sociali europei alla semantica della finanza ad impatto è la valutazione dei risultati, unita al monitoraggio continuo delle attività.

Questi strumenti hanno la funzione di verificare la coerenza tra obiettivi dichiarati e risultati raggiunti, ma anche di introdurre eventuali correzioni *in itinere* e di capitalizzare le lezioni apprese.

Il monitoraggio si presenta come un'attività sistematica e costante che accompagna lo sviluppo del progetto, permettendo di controllarne l'efficienza e l'efficacia operativa.

La valutazione, invece, avviene in momenti specifici e ha carattere più strategico: essa non si limita a descrivere l'andamento delle attività, ma si interroga sugli effetti prodotti e sulla sostenibilità di lungo periodo.

La distinzione tra le due attività è sottile, ma cruciale: il monitoraggio guarda alla dimensione gestionale, la valutazione a quella trasformativa¹¹⁵.

Anche in questo caso, in un contesto che vede come principali attori le imprese e le organizzazioni del terzo settore, la letteratura scientifica offre spunti preziosi per comprendere meglio la dimensione della valutazione dell'impatto che possono essere adottati anche da enti del terzo settore, imprese e professionisti nel mondo del management sociale e della sostenibilità.

La rassegna dei modelli di *social impact assessment* elaborata dalla dottrina¹¹⁶, evidenzia la pluralità di approcci disponibili, dai modelli quantitativi a quelli qualitativi, mettendo in luce come ciascun metodo comporti vantaggi e limiti a seconda del contesto di applicazione.

Si riscontra anche in questo caso come gli elementi di misurazione di impatto, fortemente richiesti e considerati nel momento di valutazione e selezione dei progetti più meritevoli, da parte delle Agenzie nazionali istituite per ciascun programma di finanziamento, siano gli elementi che hanno maggiormente concorso ad avvicinare enti pubblici e privati all'utilizzo di questi strumenti europei. I progetti sociali possono essere considerati come un ponte tra amministrazione, società civile ed i suoi attori economici, utili a realizzare partenariati con *governance* pienamente idonee rispetto ai requisiti ESG, con obiettivi di sostenibilità e impatto sociale (o ambientale che si voglia) intrinseci.

Questi progetti hanno la funzione ulteriore di fungere da *hub* sperimentali per l'Unione Europea, che può testare soluzioni tecnico-normative utili ad arginare i nodi irrisolti dalla normativa.

¹¹⁵ Guida Europrogettazione, *Gestire il progetto: monitoraggio e valutazione* <https://www.guidaeuroprogettazione.eu/>

¹¹⁶ L. Corvo, L. Pastore, A. Manti, D. Iannaci, *Mapping Social Impact Assessment Models: A Literature Overview for a Future Research Agenda*, in *Sustainability Role of Impact Assessment in Sustainable Development*, 2022

In questo caso si considera la valutazione d'impatto sociale la cui armonizzazione possa permettere a sempre più *players* di investire nel mercato della finanza sostenibile e finanza ad impatto in modo consapevole.

III.3 L'impresa sociale nella normativa italiana: D. Lgs. n. 112/2017

L'istituto giuridico dell'impresa sociale rappresenta una delle innovazioni più significative del diritto europeo degli ultimi due decenni, collocandosi all'intersezione tra economia di mercato, *welfare* pubblico e principi di sussidiarietà orizzontale.

La sua evoluzione normativa va letta alla luce di un quadro multilivello, nel quale l'Unione europea ha svolto un ruolo fondamentale di indirizzo politico e culturale.

Con la Comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011, recante l'*Iniziativa per l'imprenditoria sociale*¹¹⁷, in cui l'Unione Europea ha delineato una strategia organica di riconoscimento e promozione dell'imprenditoria sociale, collocandola al centro dell'Agenda Europa 2020.

La Commissione ha evidenziato tre caratteristiche fondamentali di questi nuovi enti economici, onde far risaltare il relativo valore trasformativo¹¹⁸ e di catalizzatore di obiettivi sociali e di coesione:

- produzione effetti positivi per la collettività;
- adozione di modelli di *governance* partecipativi e inclusivi;

¹¹⁷Commissione europea, Comunicazione del 2011 n. 682, COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI *Iniziativa per l'imprenditoria sociale* Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale

¹¹⁸Ivi, paragrafo II.1

- vincolo alla distribuzione limitata degli utili, che devono essere reinvestiti per rafforzare la missione sociale.

La prospettiva europea ha inoltre introdotto la necessità di rafforzare la visibilità e la capacità finanziaria delle imprese sociali, anche attraverso l'accesso dedicato a strumenti come il microcredito e i fondi strutturali, nonché la creazione di reti transnazionali per lo scambio di buone pratiche e competenze.

In Italia, l'impulso europeo ha trovato terreno fertile e si è tradotto in una progressiva evoluzione normativa che ha portato alla riforma organica del 2017.

Con l'adozione del Decreto Legislativo n. 112 del 2017, attuativo della riforma del Terzo Settore prevista dalla Legge delega n. 106 del 2016¹¹⁹, il legislatore ha rafforzato la cornice giuridica dell'impresa sociale, superando l'impianto sperimentale del d.lgs. n. 155/2006. L'art. 1, co. 1, d.lgs. n. 112 del 2017 definisce l'impresa sociale come “l'ente privato che esercita in via stabile e principale un'attività economica di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività”¹²⁰.

Si tratta di una formula che articola un modello giuridico autonomo, non assimilabile né alla cooperazione mutualistica¹²¹, né all'impresa capitalistica¹²².

¹¹⁹ L. 6 giugno 2016, n. 106, *Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*

¹²⁰ *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, disciplina le imprese sociali in Italia, stabilendo requisiti e modalità di funzionamento per promuovere attività di interesse generale senza scopo di lucro*

¹²¹ Come previsto dall'art. 2511 c.c. che disciplina le società mutualistiche, lo “scopo mutualistico” è l'attività economica svolta da un'impresa – in particolare una cooperativa – con lo scopo di fornire beni, servizi, o opportunità lavorative ai propri soci a condizioni più vantaggiose di quelle che essi otterrebbero sul mercato, anziché distribuire utili proporzionali al capitale conferito

¹²² Si definisce c.d. società capitalistica quella forma societaria nella quale prevale l'apporto di capitale rispetto alla persona dei soci con conseguente autonomia patrimoniale perfetta e responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni sociali, cfr. G. Ferri, *Manuale di Diritto Commerciale*, Giappichelli

Non solo. Grazie all'introduzione del d.lgs n. 112/2017, è introdotta la possibilità per le imprese sociali di accedere a strumenti finanziari innovativi, operando un'apertura verso l'investimento privato pur mantenendo la naturale correlazione con la mission sociale e di equità. Nello specifico il decreto legislativo prevede¹²³:

- la possibilità per le imprese sociali di strutturarsi come società per azioni e di emettere strumenti di *equity*, permettendo agli investitori di divenire soci;
- all'art. 3 del d.lgs n. 112/2017 il legislatore pone limiti specifici alla distribuzione degli utili. Le imprese sociali, nonostante possano remunerare gli investitori di capitale, devono rispettare un tetto massimo del 50% della distribuzione degli utili annui, condizionato in ogni ipotesi all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali aumentato di due punti e mezzo;
- il godimento per gli investitori di incentivi fiscali quali la deduzione o detrazione del 30% dell'investimento;
- la possibilità per le imprese sociali di emettere obbligazioni con rendimenti potenzialmente superiori a quelli offerti dagli strumenti di *equity*, offrendo rendimenti fino a quattro punti e mezzo in più rispetto all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi quali strumenti di debito¹²⁴.

Il Codice del Terzo Settore - di seguito C.T.S. – introdotto con il d.lgs. n. 117 del 2017 completa questo assetto, collocando le imprese sociali tra gli enti del Terzo Settore e sancendo la loro integrazione in un quadro normativo unitario.

¹²³ Unioncamere, *Imprese sociali aperte alla ricerca di capitale*, Servizio Nuove imprese, 2024

¹²⁴ Tale possibilità di utilizzo degli strumenti di debito è particolarmente redditizia per gli investitori, benché non vi sia un impatto diretto sulla gestione di impresa

L'art. 4 C.T.S. definisce criteri comuni di iscrizione e riconoscimento, trasparenza e fiscalità agevolata per le imprese sociali al di fuori del mercato quotato (seppur non ancora completamente realizzata).

Con l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), invece, introdotto con il D.M. n. 106/2020, si è reso operativo un sistema di accreditamento che rafforza la legittimazione istituzionale delle imprese sociali, abilitandole ad un accesso privilegiato ai finanziamenti pubblici e privati¹²⁵.

Come, inoltre, sottolineato in dottrina¹²⁶, l'impresa sociale non può essere ridotta a un "ibrido" tra *profit* e *non profit*, ma deve essere interpretata come un modello autonomo, fondato su una "nuova grammatica del valore" che ridefinisce i rapporti tra capitale, lavoro e comunità.

La dimensione teorica si intreccia con quella delle *policy*: se da un lato gli studiosi hanno contribuito a chiarire natura e funzioni dell'impresa sociale, dall'altro lato il legislatore europeo e italiano hanno progressivamente tradotto queste elaborazioni in norme, creando un quadro normativo coerente con le sfide della sostenibilità e dell'innovazione sociale¹²⁷.

Per quanto concerne la disciplina del finanziamento dell'impresa sociale nell'ordinamento italiano, è d'uopo menzionare la legge n. 104 del 2004 rubricata Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.

¹²⁵ D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo Settore*); D.M. 106/2020

¹²⁶ Cfr. L. Fazzi, *Impresa sociale: dai concetti teorici all'applicazione a livello di policy*, in *Impresa Sociale* n.2, 2022; M. O'Shaughnessy, *L'impatto del percorso evolutivo della cooperazione sociale italiana in Europa. Il contributo chiave di Carlo Borzaga* in, *Impresa Sociale* n.3, 2024

¹²⁷ Commissione europea COM(2011) 682, 2011, COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Iniziativa per l'imprenditoria sociale Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale

Tale disciplina introduce modifiche agli artt. 6, 11, 13, 24, 30, 31, 41, 47, 48 e 101 C.T.S, all' art. 16 del d.lsg. n. 112 del 2017, l'abrogazione dell'art 10 legge n. 106 del 2006, da cui consegue l'estinzione della Fondazione Italia Sociale, e varie modifiche in tema di successioni e donazioni.

Ai fini della trattazione rilevano le seguenti novità:

- proventi che derivano da sponsorizzazioni e altre attività, c.d. “promo pubblicitari”, permettendo di svolgere attività giuridiche diverse da quelle di interesse generale (specifico per le associazioni e società sportive e dilettantistiche);
- acquisto della personalità giuridica per le imprese sociali;
- semplificazioni per le piccole imprese come:
 - l'aumento da 220.000 a 300.000 euro del limite sotto il quale gli enti non commerciali possono redigere il rendiconto per cassa in luogo al bilancio di competenza
 - indicazione in via aggregata di entrate e uscite per enti con ricavi rendite e proventi non superiori a 60.000 euro
 - facoltà per gli “Ets.-imprese” che svolgono attività in via prevalente in forma di impresa e/o con modalità commerciale che non rivestono la qualifica di immersa sociale o cooperativa di redigere il bilancio d'esercizio secondo gli schemi ordinari degli “ets non imprese”.
- possibilità di svolgere le assemblee online;
- modifiche relative al Cts in riferimento agli obblighi di nomina dell'organo di controllo, del revisore legale o della società di revisione legale;
- elevazione soglia massima di lavoro dipendente o autonomo in imprese sociali;
- reintegrazione entro un anno del numero stabilito dalla disciplina legislativa degli associati alle reti di impresa (cento);

- fissazione al 3% della quota degli utili netti annuali che le imprese sociali destinano a fondi specificatamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni e iniziative di varia natura¹²⁸.

Tali elementi permettono di comprendere più a fondo la sottile distinzione tra imprese sociali, cooperative mutualistiche e società di capitali (anche *benefit*, come si analizzerà *infra*) nell'ordinamento italiano.

Alla luce delle considerazioni svolte in tema di *social washing*, in virtù della concordanza tra modelli di attività finanziabili e di finanza sostenibile o ad impatto, si pone l'esigenza di analizzare i punti di forza e le criticità insite nei meccanismi di finanziamento delle imprese sociali.

Autorevole dottrina¹²⁹ ha evidenziato come vi siano tensioni strutturali connesse alla struttura stessa dei meccanismi di finanziamento delle imprese sociali¹³⁰ e ai limiti posti alla distribuzione degli utili.

¹²⁸ C. Meoli, *Approvato il pacchetto di semplificazioni per il terzo settore*, in *Cantiere terzo settore*, 2024

¹²⁹ Cfr. V. Cecchini Marra, M. Faillo, L. Sacconi, *Il finanziamento dell'impresa sociale: un'analisi sperimentale sui limiti della finanza d'impatto*, in *Impresa Sociale*, 2025 p. 68 e E. Righini, *La disciplina del finanziamento dell'impresa sociale nell'ordinamento italiano*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2024, p. 1312/I

¹³⁰ Un primo elenco di quali sono questi meccanismi è di seguito riportato:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio.
 - Società di investimento a capitale variabile.
 - Società di investimento a capitale fisso.
 - Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari dell'Unione Europea, istituiti dalla Direttiva 2009/65/CE.
 - Fondi di investimento alternativi, sia europei che non europei.
 - Fondi negoziati in borsa (Exchange Traded Funds).
 - Fondi Master e Feeder.
 - Società di gestione del risparmio.
 - Gestori di fondi di investimento alternativi.
 - Fondi europei di venture capital, introdotti con il Regolamento 345/2013.
 - Fondi europei per l'imprenditoria sociale, introdotti con il Regolamento 346/2013.
 - Fondi europei di investimento a lungo termine, introdotti con il Regolamento 2015/760
- I principali verranno poi analizzati nei capitoli successivi.

Si riscontra infatti come il tetto del 50% percento posto a limite degli utili distribuibili disincentivi il ricorso a strumenti di *equity* o *venture capital* per il finanziamento delle imprese sociali, favorendo le società mutualistiche o cooperative. Il legislatore prevede per queste ultime un tetto del 70% degli utili distribuibili (in virtù della specifica ragione sociale), rendendo questa forma giuridica, di fatto, più appetibile per forme di finanziamento in partecipazione. Le imprese sociali restano certamente idonee al finanziamento mediante credito bancario.

Non solo. Per quanto concerne il finanziamento a mezzo di strumenti di finanza sostenibile o finanza a impatto, viene altresì sostenuto che “l'utilizzo di strumenti finanziari avanzati rischia di snaturare la caratteristica principale di queste imprese, ovvero l'indifferenza al profitto. Dovendo remunerare gli investimenti ricevuti, anche se in misura inferiore rispetto al mercato, l'impresa sociale perderebbe così la purezza della propria finalità sociale”¹³¹.

Dalle disposizioni contenute in particolare nell'art. 3, comma 3, del d. lgs. n. 112/2017, si potrebbe dedurre una tendenza del legislatore a favorire fonti di finanziamento quali l'*equity crowdfunding*, in cui la raccolta del capitale di rischio avviene direttamente tra risparmiatori tramite portali online¹³².

Quanto affermato sposta nuovamente il focus della discussione: non si tratterebbe più di innovare le *governance* interne ai *business* sociali e non e i relativi processi di amministrazione, bensì si affiderebbe la responsabilità del finanziamento delle attività sociali ai consumatori, sorvolando ancora una volta sulla necessità di disposizioni in ordine alla componente G dell'acronimo ESG.

¹³¹ E. Righini, *La disciplina del finanziamento dell'impresa sociale nell'ordinamento italiano*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2024, p. 1311/I

¹³² Si segnala che l'ordinamento italiano è stato il primo fra i Paesi europei a prevedere una specifica disciplina con il d.l. del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la l. del 17 dicembre, n. 221, che modificava l'art. 100 TUF introducendo una nuova forma online di offerta al pubblico e inserendo all'art. 50 *quinques* una disciplina di riferimento poi integrata dal regolamento CONSOB n. 18592 del 2013.

A tal proposito, un profilo problematico riguarda l'impatto dei meccanismi di finanziamento sulle motivazioni dei lavoratori, i quali costituiscono un elemento di *governance* essenziale nelle imprese sociali.

L'impresa sociale, per sua natura, si fonda sul contributo di soggetti mossi da motivazioni intrinseche e ideali, oltre che da incentivi economici

A sostegno di tale posizione, si evince dal documento dottrinale come “la produzione di beni sociali o di *welfare* coinvolge spesso lavoratori che sono spinti da motivazioni intrinseche o ideali. Medici, infermieri, insegnanti e operatori sociali, per esempio, operano non solo per ottenere un guadagno, ma anche per il desiderio di migliorare il benessere dei propri beneficiari. La qualità dei beni o servizi prodotti da questi lavoratori dipende dal loro impegno. Poiché i beni e i servizi prodotti dalle imprese sono tipicamente non di mercato, l'inclusione di elementi di profitto potrebbe da un lato spingere verso attività più redditizie, escludendo alcuni settori o beneficiari, dall'altro minaccerebbe motivazioni e ideali di finanziatori e lavoratori”¹³³.

Ulteriore elemento a sostegno di quanto esposto riguarda le modalità di valutazione che privilegiano indicatori quantitativi o soglie arbitrarie. Se non debitamente poste in adeguati argini normativi, possono portare al disallineamento sistematico tra ciò che viene misurato e il valore effettivo generato.

I lavoratori tenderebbero così a conformarsi ai parametri richiesti dal finanziatore, anche a scapito della qualità del servizio e del reale benessere dei beneficiari¹³⁴.

Ne consegue che, se da un lato la struttura partecipativa e *multi-stakeholder* dell'impresa sociale facilita strategie di coinvolgimento del

¹³³ V. Cecchini Marra, M. Faillo, L. Sacconi, *Il finanziamento dell'impresa sociale: un'analisi sperimentale sui limiti della finanza d'impatto*, in *Impresa Sociale*, 2025, p. 66

¹³⁴ Ivi, p. 67

lavoratore, dall'altro risulta necessario comprendere come accompagnarle con strumenti capaci di sostenere la motivazione intrinseca, evitando che il perseguimento del risultato misurabile prevalga sul senso della missione⁶.

L'evidenza mostra inoltre come i lavoratori non reagiscano soltanto agli incentivi diretti, ma siano influenzati dalla percezione del tipo di istituzione in cui operano.

Le regole di remunerazione, in particolare, trasmettono un *frame* organizzativo orientato al profitto, a scapito delle motivazioni pro-sociali che tendono ad affievolirsi¹³⁵.

Risulta pertanto necessario che la progettazione degli strumenti finanziari parta dalle caratteristiche istituzionali dell'impresa sociale:

- la coesistenza di obiettivi economici e sociali;
- la limitata distribuzione degli utili;
- la governance partecipativa e la funzione redistributiva.

Solo in tal modo è possibile scongiurare la riduzione del valore sociale a mera performance finanziaria e garantire la specificità giuridico-istituzionale dell'impresa sociale.

III.3.1 Profili comparatistici dell'impresa sociale in Europa

Il confronto tra i modelli nazionali di impresa sociale mostra la varietà di approcci presenti in Europa e, al tempo stesso, il progressivo emergere di un nucleo comune di principi.

¹³⁵V. Cecchini Marra, M. Faillo, L. Sacconi, *Il finanziamento dell'impresa sociale: un'analisi sperimentale sui limiti della finanza d'impatto*, in *Impresa Sociale*, 2025, p. 70

I principali risultati del rapporto *Benchmarking the socio-economic performance of the EU Social Economy* mostrano che 11,5 milioni di persone sono impiegate nell'economia sociale dell'UE, distribuite in 4,3 milioni di imprese ed enti, di cui il 97,7% appartiene alle quattro tradizionali famiglie dell'economia sociale: cooperative, mutue, associazioni e fondazioni. Solo 246.000 di queste realtà sono classificate come imprese sociali¹³⁶.

La Germania, a differenza dell'Italia, ha seguito un percorso diverso, più frammentato e meno centrato sulla creazione di un'unica e autonoma categoria giuridica.

L'impresa sociale non ha una disciplina unitaria, ma si innesta sullo status di *gemeinnützige Organisationen* (organizzazioni di utilità pubblica), che godono di benefici fiscali, a condizione di perseguire finalità di interesse generale.

Le imprese sociali tedesche adottano forme societarie già esistenti (cooperative, fondazioni, associazioni) e orientano la propria attività verso obiettivi sociali. L'accento, in questo contesto, non è posto sulla creazione di una categoria autonoma, ma sulla possibilità di innestare finalità sociali in strutture giuridiche tradizionali, con un approccio più flessibile, ma anche più incerto in termini di visibilità istituzionale¹³⁷.

La Francia, ancora, ha optato per un modello intermedio, attraverso la categoria delle *entreprises solidaires d'utilité sociale* (ESUS).

¹³⁶ G. Galera, C. Carini, G. Tallarini, B. Franchini, *Benchmarking the socio-economic performance of the EU Social Economy*, in EURICSE Knowledge for a Social Economy per la Commissione Europea, 2024, p.42

¹³⁷ D. Bush, G. Ferrarini, S. Grünwald, *Sustainable Finance in Europe Corporate Governance, Financial Stability and Financial Markets*, in *EBI Studies in banking and capital markets*, 2024, p. 128

La disciplina francese si caratterizza perché colloca le imprese sociali in un ecosistema istituzionale e finanziario più ampio, che ne favorisce la crescita tramite finanziamenti dedicati¹³⁸.

Dal confronto emerge una linea di continuità: in tutti e tre i Paesi l'impresa sociale è definita dall'equilibrio tra attività economica e finalità sociali, dal vincolo di reinvestimento degli utili e dall'adozione di regole che rafforzano la trasparenza e la partecipazione. Tuttavia, le differenze rimangono rilevanti.

Queste divergenze riflettono le diverse culture giuridiche e di *welfare*, ma mostrano anche la tendenza comune a consolidare l'impresa sociale come attore essenziale nella transizione verso un'economia più inclusiva e sostenibile. In Italia, Francia e Germania, i fondi europei rappresentano leve fondamentali per il sostegno dell'imprenditoria sociale.

Nel periodo 2014-2020, il programma EaSI ha reso disponibili tre strumenti principali:

- il *Guarantee Instrument*, che ha attivato risorse per 130 milioni di euro (90 milioni destinati alla microfinanza e 40 milioni all'imprenditoria sociale) finanziando 113 provider intermediari attivi nel settore¹³⁹;
- l'*EaSI Funded Instrument*, un fondo di prestiti del valore di 200 milioni di euro volto a rafforzare la capacità di finanziamento dei prestatori nei confronti delle microimprese e delle imprese sociali¹⁴⁰;

¹³⁸ D. Bush, G. Ferrarini, S. Grünewald, *Sustainable Finance in Europe Corporate Governance, Financial Stability and Financial Markets*, in *EBI Studies in banking and capital markets*, 2024, p. 130

¹³⁹ Commissione Europea, "Microfinance and Social Enterprise Finance" employment-social-affairs.ec.europa.eu – EaSI Guarantee Instrument", consultato su DG EMPL eif.org; dati su 130 M€ e 113 provider; e "EaSI Capacity Building" con budget 45 M€

¹⁴⁰ Commissione Europea, "EaSI Funded Instrument" prestito da 200 milioni di euro

- l'*EaSI Capacity Building*, con un budget di 45 milioni di euro strutturato per rafforzare le competenze istituzionali degli intermediari finanziari¹⁴¹.

III.3.2 Le società *benefit*: un modello ponte tra impresa e sostenibilità sociale

Nel panorama delle forme giuridiche orientate alla sostenibilità, le società *benefit* (SB) si affermano come uno degli strumenti più interessanti per coniugare attività economica e finalità sociali o ambientali, senza rinunciare alla logica del profitto.

Introdotte in Italia con la Legge n. 208 del 2015 (commi 376–384 art. 1), esse rappresentano il primo riconoscimento legislativo, a livello europeo, di un modello d'impresa che integra nel proprio oggetto sociale, accanto al perseguimento del lucro, anche uno o più obiettivi di beneficio comune¹⁴².

L'articolo 1, comma 376 della Legge n. 208/2015 definisce “*società benefit*” le società che, nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente.

A differenza dell'impresa sociale, che è vincolata per legge alla non lucratività e alla destinazione vincolata degli utili, la società *benefit* mantiene piena forma societaria lucrativa (S.r.l. o S.p.A.), ma introduce obblighi statutari e rendicontativi aggiuntivi, finalizzati a garantire la coerenza tra finalità dichiarate e azioni concrete.

¹⁴¹ Commissione Europea, “Microfinance and Social Enterprise Finance – EaSI Guarantee Instrument”, consultato su DG EMPL (eif.org; employment-social-affairs.ec.europa.eu), dati su 130 M€ e 113 provider; e “EaSI Capacity Building” con budget 45 M€

¹⁴² Micossi, *La disciplina delle società benefit*, Circolare n 19 Assonime Diritto Societario, 2016

In particolare, le SB devono:

- indicare nello statuto gli obiettivi di beneficio comune perseguiti;
- nominare un responsabile interno della valutazione d'impatto;
- redigere una relazione annuale di impatto, allegata al bilancio e basata su *standard* indipendenti.

Le società *benefit* si pongono dunque in continuità con gli obiettivi di sostenibilità sociale, pur non essendo formalmente ricomprese tra gli Enti del Terzo Settore.

La crescita di queste realtà – oltre 2.000 in Italia nel 2024 – segnala un cambiamento culturale nelle aspettative verso l'impresa, non più vista come soggetto neutrale o esclusivamente economico, ma come attore sociale corresponsabile della sostenibilità collettiva.

In questa prospettiva, le società *benefit* costituiscono una componente complementare al sistema delle imprese sociali, contribuendo alla creazione di un ecosistema imprenditoriale più responsabile e trasformativo.

CAPITOLO QUARTO

Le possibilità di finanziamento per attività sostenibili e sociali

IV.1 I canali di *equity*: fondi di *venture capital* EuVECA e EuSEF

Con riferimento alle iniziative normative per il finanziamento dei progetti a impatto sociale, si annovera il Regolamento (UE) n. 345/2013, che ha disciplinato i fondi EuVECA con l'obiettivo di canalizzare capitale privato verso le piccole e medie imprese non quotate ad alto potenziale di crescita.

Il regolamento richiede che almeno il 70% del capitale sia investito in PMI non finanziarie e non quotate, con meno di 250 dipendenti, e che i gestori rispettino precisi requisiti organizzativi, prudenziali e informativi (artt. 3-7 del Regolamento (UE) n. 345/2013). La registrazione dei gestori avviene a livello nazionale, ma confluisce nel registro centrale gestito da ESMA, assicurando la validità transfrontaliera del marchio "EuVECA".

Con il Regolamento (UE) 2017/1991, il legislatore europeo ha ampliato il perimetro applicativo, estendendo la possibilità di utilizzo del marchio anche ai gestori autorizzati ai sensi della Direttiva 2011/61/UE (AIFMD), includendo alcune PMI quotate in segmenti dedicati e semplificando le procedure di registrazione. Questo intervento ha rafforzato la coerenza dello strumento con il processo di integrazione del mercato europeo dei capitali¹⁴³ (CMU).

L'art. 4 *quinquies* del Testo Unico della Finanza (TUF) recepisce nell'ordinamento italiano la disciplina europea sui fondi di *venture capital*¹⁴⁴, prevedendo che i gestori possano utilizzare la denominazione "EuVECA"

¹⁴³ Regolamento (UE) 2017/1991

¹⁴⁴ La definizione di *venture capital* è fornita dal Regolamento UE n. 345/2013 all'art. 3, che ne definisce i requisiti gestori e i criteri di investimento. Esso si distingue dal *private equity* in quanto destinato prevalentemente al finanziamento di imprese in fase iniziale o di sviluppo, connotate da un alto grado di innovazione e rischio intrinseco. Viceversa, il *private equity* si connota per investimenti destinati a imprese già consolidate che realizzano operazione di espansione.

(*European Venture Capital Funds*) se conformi ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) n. 345/2013 e dalle sue successive modifiche.

In base a tale disposizione, la Consob è designata come autorità competente per la ricezione e l'archiviazione della documentazione informativa, mentre la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza prudenziale, in linea con il riparto delle competenze già vigente per OICR e FIA alternativi¹⁴⁵.

Sul piano nazionale, il d.lgs. del 2 agosto 2022, n. 113 ha apportato modifiche nel TUF armonizzando le innovazioni comunitarie e disciplinando le procedure di iscrizione dei gestori nel registro nazionale e specificando i poteri delle autorità di vigilanza.

Il decreto ha confermato la Consob quale punto di riferimento per l'iscrizione e la trasparenza informativa, attribuendo alla Banca d'Italia il solo controllo prudenziale¹⁴⁶. La procedura prevede la presentazione di un programma operativo dettagliato, comprensivo di strategia di investimento e risorse organizzative, con un capitale iniziale minimo di 50.000 euro e fondi propri pari ad almeno un quarto delle spese fisse annue, oltre a requisiti aggiuntivi proporzionati agli asset gestiti.

Dal punto di vista operativo, i fondi EuVECA si distinguono per la possibilità di attrarre investitori professionali e semi-professionali su base transfrontaliera, beneficiando del passaporto europeo e di un marchio regolamentato che garantisce riconoscibilità e fiducia.

In conformità con il Regolamento SFDR n. 2019/2088 e il Regolamento Tassonomia n. 2020/852, il decreto n. 345/2013 ha incentivato l'integrazione dei

¹⁴⁵ Art. 4 quinquies, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)

¹⁴⁶ D.lgs. 2 agosto 2022, n. 113; cfr. "Fondi europei per il venture capital: adeguamento alla normativa UE", *Dirittobancario.it*, 16 agosto 2022

fattori ambientali, sociali e di *governance* nei processi di *due diligence*, gestione e rendicontazione.

In Italia sono attivi diversi fondi che si avvalgono del regime EuVECA¹⁴⁷, molti dei quali orientati anche a criteri ESG e *impact investing*¹⁴⁸.

L'articolazione settoriale e territoriale di questi fondi riflette la vocazione del modello EuVECA a sostenere progetti imprenditoriali radicati nei contesti locali, in sinergia con strumenti europei (InvestEU, FEI) e capitali privati (*family office*, fondazioni).

Accanto ai fondi EuVECA, sempre recepito dall'ordinamento italiano con l'art. 4 *quinques* TUF, il legislatore europeo ha introdotto con il Regolamento (UE) n. 346/2013 i cosiddetti EuSEF (*European Social Entrepreneurship Funds*), concepiti come strumento parallelo e complementare per canalizzare capitali verso imprese sociali.

La *ratio* è chiara: mentre i fondi EuVECA sono destinati a sostenere startup e PMI innovative ad alta intensità tecnologica e di crescita, i fondi EuSEF mirano a finanziare imprese la cui missione principale sia la produzione di benefici sociali, con vincoli più stringenti di destinazione degli utili e di trasparenza nella *governance*¹⁴⁹.

Il Regolamento EuSEF definisce requisiti specifici: almeno il 70% del capitale deve essere investito in imprese sociali, individuate sulla base della loro

¹⁴⁷ Segnalati da Startupbusiness.it, tra i principali figurano:

- Cysero (AVM Gestioni SGR), con focus su robotica e tecnologie avanzate;
- United Ventures, specializzato in ICT e innovazione sostenibile;
- 360 Capital Partners, attivo nel finanziamento early stage;
- Italian Angels for Growth, il principale network di business angel in Italia;
- Vertis SGR, con forte attenzione agli investimenti nel Mezzogiorno; CDP Venture Capital SGR, fondo pubblico-privato con funzione di *anchor investor* nazionale.

¹⁴⁸ P. Cecchinato, *Venture capital e imprenditoria sociale: in G.U. il D.Lgs. 113/2022 sui fondi europei*, in Altalex, agosto 2022

¹⁴⁹ Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 17 aprile 2013

finalità primaria di impatto sociale, dell'uso prevalente dei profitti per perseguire obiettivi collettivi e della *governance* responsabile e inclusiva.

Come per i fondi EuVECA, anche in questo caso l'ESMA mantiene un registro centralizzato dei gestori autorizzati, mentre le autorità nazionali vigilano sulla conformità ai requisiti di legge. Si può affermare che una maggiore organicità dei metodi di valutazione *ex ante* dei progetti imprenditoriali, sulla scia di quanto avviene per la valutazione dei progetti sociali candidati ai finanziamenti dei programmi europei, sarebbe ottimale per garantire il corretto e referenziato utilizzo di questi fondi.

Permane invece anche in questo campo la discrezionalità degli enti investitori e degli Stati membri.

In Italia, la disciplina è stata recepita attraverso il d.lgs. n. 112/2017 sull'impresa sociale e il Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017), che hanno offerto una base normativa chiara per l'individuazione - almeno - dei soggetti finanziabili. L'armonizzazione ha consentito di rafforzare l'accesso delle imprese sociali a capitali privati regolamentati, riducendo l'incertezza giuridica che tradizionalmente scoraggiava gli investitori¹⁵⁰.

Dal punto di vista comparativo, i fondi EuVECA ed EuSEF condividono la logica del c.d. "passaporto europeo" e la possibilità di operare su base transfrontaliera con investitori professionali e semi-professionali.

Tuttavia, divergono nelle finalità: i primi privilegiano la crescita economica e tecnologica, i secondi l'impatto sociale diretto.

¹⁵⁰ D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, "Revisione della disciplina dell'impresa sociale"; D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, *Codice del Terzo Settore*

Questa distinzione riflette una precisa scelta del legislatore europeo, volta a bilanciare competitività e coesione sociale all'interno del mercato unico.

Nell'attuale contesto della finanza sostenibile le due categorie tendono progressivamente a convergere.

La duplice traiettoria contribuisce a rafforzare la credibilità dell'ecosistema europeo, in cui *equity* e impatto sociale non sono più ambiti separati, ma componenti di una stessa strategia di lungo periodo.

IV.1.1 Focus normativo sui fondi EuSEF

Il quadro normativo delineato dall'*EuSEF Regulation*¹⁵¹, contenuto nel Regolamento UE n. 346/2013, è stato progressivamente arricchito sia con le modifiche apportate nel 2018, sia con gli interventi regolatori del 2019 sulla distribuzione transfrontaliera dei fondi¹⁵².

Originariamente limitato ai gestori di ridotte dimensioni (Small AIFMs), il regime è stato esteso anche ai gestori autorizzati *ex AIFMD*¹⁵³ (Full AIFMs), al fine di ampliare la platea dei soggetti partecipanti e garantire una maggiore canalizzazione di capitali verso l'imprenditoria sociale¹⁵⁴.

I gestori di dimensioni contenute restano tuttavia soggetti a specifici requisiti patrimoniali, quali un c.d. capitale iniziale minimo pari a 50.000 euro da integrare con un c.d. capitale aggiuntivo proporzionato al valore dei fondi

¹⁵¹ Regolamento (UE) n. 346/2013

¹⁵² S. N. Hooghiemstra, *The Regulation of European Social Entrepreneurship Funds*, SSRN, 2020, p.1

¹⁵³ Direttiva (UE) 2011/61, Alternative Investment Fund Managers Directive

¹⁵⁴ S. N. Hooghiemstra, *The Regulation of European Social Entrepreneurship Funds*, SSRN, 2020, par. 2.3.

gestiti, quantificabile oltre la soglia dei 250 milioni e comunque non inferiore a un ottavo degli oneri fissi annuali¹⁵⁵.

La disciplina stessa richiama, inoltre, la necessità di integrare misure volte a prevenire l'insorgere di conflitti di interesse¹⁵⁶ tra i gestori dei fondi, imponendo loro di adottare *policy* scritte idonee a individuare e gestire ipotesi di favoritismo tra investitori, indebiti incentivi monetari o influenze distorsive sullo sviluppo dei *portfolio undertakings*¹⁵⁷.

In tali casi, la misurazione dell'impatto sociale deve fondarsi su indicatori puntuali e verificabili attinenti alla qualità dell'occupazione, il rafforzamento dell'inclusione sociale, la garanzia di pari opportunità e non discriminazione, la tutela di salute e sicurezza e l'accesso ai sistemi educativi e sanitari¹⁵⁸.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento EuSEF¹⁵⁹ le imprese sociali partecipate devono, inoltre, garantire la distinzione tra effetti direttamente imputabili alla loro attività ed effetti prodotti da fattori esterni, con obbligo di revisione indipendente dei risultati comunicati.

Sul versante della disciplina dei rapporti con gli investitori, la normativa è stata arricchita dalla distinzione introdotta dal *Cross-Border Distribution of Funds Framework* tra attività di *pre-marketing* e di *marketing*. Quest'ultima è soggetta a notifica e vigilanza e consente la distribuzione degli EuSEFs non solo presso investitori professionali, ma anche presso una categoria di investitori "semi-professionali", individuati negli *high net worth individuals* che impegnino

¹⁵⁵ Regolamento (UE) n. 346/2013, art. 11

¹⁵⁶ Ivi, art. 9

¹⁵⁷ Le misure in questione includono la predisposizione di barriere informative e la separazione funzionale delle attività e la pubblicazione sul sito web delle procedure adottate.

¹⁵⁸ S. N. Hooghiemstra, *The Regulation of European Social Entrepreneurship Funds*, in *SSRN*, 2020, par. 4.5

¹⁵⁹ Regolamento (UE) n. 346/2013, art. 29

almeno 100.000 euro in attività ritenute idonee al finanziamento secondo i requisiti dei fondi EuSEF¹⁶⁰ e sottoscrivano apposita dichiarazione di consapevolezza dei rischi¹⁶¹.

La commercializzazione, d'altro canto, deve essere accompagnata dalla consegna di un *Private Placement Memorandum* (PPM)¹⁶², sulle metodologie di misurazione dell'impatto sociale, nonché sulla natura e misura degli investimenti non qualificati.

Nel caso delle ipotesi descritte, si applica la regola del *mandatory placement agent*¹⁶³, ossia il divieto di promozione *retail* e la disciplina della *reverse solicitation*¹⁶⁴, che ammette l'adesione spontanea e non sollecitata di un investitore a un fondo.

Il regime di trasparenza si completa con l'obbligo di pubblicare annualmente un *report* contenente la composizione del portafoglio, le operazioni di disinvestimento effettuate, gli indicatori di sostenibilità applicati e gli impatti sociali effettivamente conseguiti. Il documento deve essere sottoposto a revisione contabile per garantire la veridicità delle informazioni e la corretta custodia degli *asset*.

Accanto a quanto esposto, per i gestori di dimensioni ridotte è previsto un meccanismo di *audit* in luogo dell'obbligo di nomina di un depositario, mentre per i Full AIFMs rimane in vigore il regime ordinario dell'AIFMD, con possibilità di ricorrere a depositari specializzati per gli *asset* illiquidi.

¹⁶⁰ Vedi *Supra*

¹⁶¹ Regolamento (UE) n. 346/2013, art. 7

¹⁶² Documento che contiene informazioni dettagliate sulla strategia di investimento, sui criteri di selezione degli *asset*

¹⁶³ S. N. Hooghiemstra, *The Regulation of European Social Entrepreneurship Funds*, SSRN, 2020, par. 6.1.2

¹⁶⁴ Ivi, par. 6.1.3

Il sistema è completato da apposita disciplina concernente la registrazione dei fondi: la commercializzazione transfrontaliera, in particolare, è subordinata alla preventiva registrazione del fondo e del gestore presso le autorità competenti degli Stati membri. In caso di *exit* dal mercato, la normativa prevede un *blackout period* di trentasei mesi, durante il quale al gestore è vietato intraprendere attività di *marketing* con prodotti aventi caratteristiche analoghe, al fine di evitare pratiche elusive e tutelare la certezza giuridica degli investitori¹⁶⁵.

IV.2 Social Bonds e Social Impact Bonds

I *Social Impact Bonds* (SIBs) costituiscono una forma innovativa di finanziamento pubblico-privato basata su contratti a risultati (*outcome-based commissioning*), finalizzati a risolvere problemi sociali complessi attraverso la cooperazione tra attori pubblici, privati e del Terzo Settore.

I *Social Impact Bonds* non trovano ad oggi un riconoscimento armonizzato nell'ordinamento dell'Unione europea. Si qualificano come strumenti contrattuali di diritto interno basati su partenariati pubblico-privato e su contratti a risultati.

La loro disciplina si innesta sul diritto civile e amministrativo degli Stati membri, nonché sulla normativa europea in materia di appalti pubblici e partenariati innovativi¹⁶⁶, configurandosi come forme atipiche di *public procurement*.

¹⁶⁵ S. N. Hooghiemstra, *The Regulation of European Social Entrepreneurship Funds*, SSRN, 2020, par. 7.1.4

¹⁶⁶ Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e i partenariati per l'innovazione

Proprio la mancanza di uno *standard* europeo uniforme nella definizione degli *outcome* e nella verifica degli impatti rende i *Social Impact Bonds* suscettibili di elevata eterogeneità applicativa e potenzialmente esposti a rischi di *social washing* o selezione avversa dei beneficiari³.

Come sottolineato dalla dottrina¹⁶⁷, essi si collocano in una “zona grigia” tra mercato e settore pubblico, mirando alla co-creazione di valore pubblico mediante meccanismi di partenariato multi-attoriale.

Sul piano tecnico-giuridico, un SIB si articola attorno a un contratto che coinvolge:

- un investitore privato, che anticipa le risorse;
- un fornitore di servizi, spesso un’impresa sociale o un ente *non profit*;
- un committente pubblico, che rimborsa capitale e rendimento solo al raggiungimento degli obiettivi sociali concordati.

Il ritorno per l’investitore non è automatico, ma subordinato al raggiungimento di *outcome* misurabili, validati da un soggetto terzo indipendente (*co-evaluation*), secondo un modello che garantisce l’allineamento tra interesse pubblico, responsabilità sociale e capitale investito.

La letteratura individua sei variabili fondamentali del modello:

- costo storico del servizio (CSh), costo dell’intervento in regime SIB (CSI);
- *outcome* atteso (OE);
- *outcome* effettivo (OM);
- ritorno per l’ente pubblico (ROIP);
- ritorno per l’investitore (ROIF).

¹⁶⁷ L. Pastore, L. Corvo, ‘SIB’: *What does it really mean? A theoretical approach to understanding social impact bonds*, in *Public Money and Management*, Settembre 2020

Su queste si innesta il meccanismo di distribuzione del rischio, che definisce la proporzione di rendimento in funzione dei risultati conseguiti.

La co-creazione di valore avviene attraverso processi di *co-governance* (tra ente pubblico e investitori), *co-planning* (tra pubblico e fornitore), *co-production* (tra fornitore e utenti) e *co-evaluation* (tramite valutazione esterna)¹⁶⁸.

L'adozione dei SIB ha permesso di porre rimedio a questioni strutturali per le comunità, quali povertà educativa, reinserimento lavorativo, *housing* sociale, grazie a logiche contrattualmente previste di misurabilità e *accountability*, tipiche della finanza di impatto.

Uno studio dell'OECD mette in luce che la diffusione dei SIBs è stata rapida (oltre 200 progetti in più di 30 Paesi), ma ha sollevato anche dubbi circa il c.d. rischio di “finanziarizzazione” dei servizi pubblici, la possibile selezione avversa dei beneficiari e la dipendenza eccessiva da metriche quantitative.¹⁶⁹

L'Italia è uno dei Paesi europei in cui i Social Impact Bond non hanno preso piede, rispetto invece ad altri come UK, Paesi Bassi, Portogallo, Belgio, Germania, Francia, Finlandia, Svezia e Svizzera, in cui questi investimenti hanno permesso di affrontare problematiche sociali come disoccupazione giovanile e posizionamento lavorativo dei *NEET*, supporto socio economico per donne vittima di violenza o per i migranti, contrasto alla povertà educativa e organizzazione del *welfare* degli impiegati pubblici¹⁷⁰.

Accanto ai SIBs, sul mercato finanziario si sono sviluppati i *Social Bonds*, strumenti obbligazionari collocati da emittenti pubblici o privati per

¹⁶⁸ L. Pastore, L. Corvo, 'SIB': *What does it really mean? A theoretical approach to understanding social impact bonds*, in *Public Money and Management*, Settembre 2020, p.5

¹⁶⁹ OECD, *Social Impact Bonds: state of play and lessons learnt*, OECD Better policies for better lives, 2016, p. 14

¹⁷⁰ L. Pastore, L. Corvo, 'SIB': *What does it really mean? A theoretical approach to understanding social impact bonds*, in *Public Money and Management*, Settembre 2020, p.4

finanziare attività a impatto sociale, più diffusi nel mercato europeo grazie ai *Green e Sustainability Bonds*. Essi si distinguono dai SIBs perché:

- non condizionano il rimborso ai risultati raggiunti;
- sono emessi secondo i *Social Bond Principles* definiti dall'International Capital Market Association (ICMA);
- finanziano *ex ante* una pluralità di iniziative (concernenti ambiti quali l'edilizia sociale, sanità, microcredito, istruzione). Si tratta di obbligazioni convenzionali quanto a struttura tecnica, ma che richiedono criteri di trasparenza, rendicontazione e tracciabilità dell'uso dei proventi.

Ai sensi del SFDR, gli emittenti e i soggetti che *distribuiscono social bond* sono tenuti a fornire *disclosure* precontrattuali e periodiche relative all'integrazione dei rischi di sostenibilità e agli impatti negativi principali (*principal adverse impacts*).

Le differenze tra Social Impact Bonds e Social Bonds risultano dunque chiare: i primi si basano su logiche contrattuali *pay-for-success*, che subordinano rendimento e rimborso agli *outcome*; i secondi finanziano progetti sociali senza condizionalità sugli esiti.

Tuttavia, entrambi condividono l'obiettivo di canalizzare capitale privato verso finalità sociali e si inseriscono nel più ampio quadro della finanza sostenibile europea, in coerenza con la *Sustainable Finance Strategy*, la Tassonomia sociale in elaborazione e il Pilastro europeo dei diritti sociali.

L'anno che ha registrato il maggior numero di emissioni è stato il 2017, a partire dal Social Inclusion Bond del Council of Europe Development Bank, i cui proventi hanno finanziato progetti in ambito di social housing, educazione e

occupazione lavorativa supportati dai 2 miliardi di euro della Banca Olandese NBW¹⁷¹.

Nel contesto della finanza sostenibile europea, i Social Bonds hanno assunto un rilievo crescente soprattutto a seguito della crisi pandemica.

L'esperienza più significativa è stata rappresentata dallo strumento SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), istituito nel 2020 dalla Commissione europea per sostenere i sistemi di protezione sociale e l'occupazione durante l'emergenza COVID-19.

A tal fine, l'Unione ha predisposto un *Social Bond Framework* pienamente conforme ai *Social Bond Principles* (SBP) dell'International Capital Market Association, emettendo obbligazioni sociali i cui proventi sono stati destinati a programmi di lavoro a orario ridotto e a misure sanitarie correlate all'attività lavorativa¹⁷².

Il quadro disegnato dal *SURE Framework* si articola attorno ai quattro pilastri tipici dei SBP:

- a) l'uso vincolato dei proventi;
- b) la procedura di selezione ed approvazione dei progetti da parte della Commissione;
- c) la gestione trasparente dei fondi attraverso conti dedicati presso le Banche Centrali nazionali;
- d) un articolato sistema di rendicontazione sull'allocazione e sull'impatto, pubblicato con cadenza semestrale¹⁷³.

Gli obiettivi perseguibili dai Social Bond sono delineati sulla base dell'Agenda Onu 2030 e gli emittenti hanno l'obbligo di comunicare agli

¹⁷¹ Speciale NN IP, Guida alla sostenibilità - *Social Bond: cosa sono e perché sono importanti*, *Rivista ESG News*, ottobre 2022

¹⁷² European Commission, *EU SURE Social Bond Framework*, 2020, pp. 4-7.

¹⁷³ Ivi, pp. 8-12.

investitori gli obiettivi selezionati, il processo adottato per selezionare i processi e i relativi criteri di selezione o esclusione.

I proventi sono poi depositati su conti dedicati e trasferiti su portafogli specifici e tracciati dall'emittente.

Per garantire ulteriore credibilità, la Commissione ha richiesto una *Second Party Opinion* all'azienda Sustainalytics, che ha confermato la sostanziale coerenza del programma con i principi ICMA, seguiti in ambito di rendicontazione, segnalando l'assenza di esclusioni esplicite per alcuni settori controversi¹⁷⁴.

IV.3 Intermediari finanziari e banche ESG

Con l'adozione del piano d'azione per la finanza sostenibile del 2018, “le banche sono state individuate come partecipanti chiave per raggiungere questi obiettivi di policy”¹⁷⁵.

Autorevole dottrina ha sostenuto che “al fine di dar seguito all'impianto del *Green Deal* nel contesto bancario, l'Autorità bancaria europea (EBA) ha messo a punto un pacchetto di interventi volto a integrare i fattori ESG nel regime prudenziale attraverso una serie di modifiche al regolamento sui requisiti minimi di capitale (CRR 3), che introduce obblighi di disclosure ESG nell'Informativa di Terzo Pilastro (Pillar 3) per tutte le banche, inclusi gli istituti meno significativi (LSI)”¹⁷⁶.

¹⁷⁴ Sustainalytics, *Second-Party Opinion on EU SURE Social Bond Framework*, 2020, pp. 2-3

¹⁷⁵ D. Bush, G. Ferrarini, S. Grünwald, *Sustainable Finance in Europe Corporate Governance, Financial Stability and Financial Markets*, in *EBI Studies in banking and capital markets*, 2024, p. 293

¹⁷⁶ F.A. De Stefano, *Finanza più sostenibile, l'integrazione ESG nel settore bancario*, in *Il Sole 24 Ore*, luglio 2025

Inoltre, come analizzato *supra*, dal 2025 tutti gli istituti europei, inclusi gli enti piccoli e non complessi, devono adottare l’informativa europea ESG usando i template EBA.

Questa integrazione non si limita alla trasparenza, ma incide direttamente sui processi di gestione del rischio. “L’elemento chiave dell’informativa ESG, che consente monitoraggio e comparazione sui temi ambientali, è il coefficiente delle attività verdi (GAR) che misura la percentuale di attività creditizie in linea con la Tassonomia UE nel portafoglio bancario di un’istituzione finanziaria”¹⁷⁷.

Stando a quanto riportato fin’ora, non sembra esistere un corrispondente per i requisiti *Social e Governance*.

Secondo il contributo dottrinale riportato, l’obiettivo è far sì che la sostenibilità non resti un elemento decorativo, ma un *add-on* da considerare nelle valutazioni creditizie e finanziarie, anche se “la carenza di informazioni ESG e la frammentazione del patrimonio informativo su più basi segnaletiche hanno evidenziato la mancanza di uno storico e la difficoltà di fare previsioni in quest’ambito”.

Inoltre, nel rapporto dell’EBA sull’applicazione dei criteri ESG, recependo quanto segnalato all’art 74 e 79 CRD IV sul rischio ESG, si vede quest’ultimo profilato in diversi modi. Sono interessanti in particolare il rischio fisico e il rischio di transizione.

Secondo questa prospettiva, i rischi ESG non formano categorie autonome per ciascuna delle componenti (*Environmental, Social e Governance*), ma devono essere interpretati come fattori tra loro interdipendenti¹⁷⁸.

¹⁷⁷ F.A. De Stefano, *Finanza più sostenibile, l’integrazione ESG nel settore bancario*, in *Il Sole 24 Ore*, luglio 2025

¹⁷⁸ EBA, *Report on incorporating ESG Risks in the supervision of investment firms*, Complementing EBA/REP/2021/18, 2022, pp. 10-11

All'interno della componente ambientale, quindi, la dottrina distingue i rischi fisici e i rischi di transizione.

I primi derivano da eventi climatici estremi o da cambiamenti ambientali di lungo periodo, che possono ridurre il valore delle garanzie e la capacità di rimborso dei debitori.

I secondi, invece, sono connessi al processo di decarbonizzazione dell'economia e includono i costi derivanti da nuove regolazioni, l'obsolescenza tecnologica o i contenziosi legali legati a condotte ambientali scorrette¹⁷⁹.

A queste due dimensioni si affiancano anche i rischi sociali (come la violazione dei diritti umani, l'instabilità occupazionale o i conflitti sindacali) e quelli di governance (ad esempio, pratiche corruttive, scarsa diversità nei consigli di amministrazione o frodi contabili), che incidono sulla reputazione e sulla stabilità patrimoniale delle banche¹⁸⁰.

In linea con le posizioni dottrinali, "L'EBA dovrebbe, in accordo con l'art.98, comma 8, lettera(d) CRD IV, esaminare i metodi analitici degli strumenti di misurazione dell'impatto del rischio ESG sui prestiti e sul rischio climatico e sulla relativa intermediazione finanziaria. Così la prospettiva della doppia materialità può essere vista da riscrivere il core business delle banche, estendendo il focus sulla gestione dei rischi ESG e portando impatti positivi sulle società"¹⁸¹.

Nel Rapporto sul futuro della competitività europea, Mario Draghi osserva come "in generale, le banche non sono nella posizione migliore per

¹⁷⁹ D. Bush, G. Ferrarini, S. Grünwald, *Sustainable Finance in Europe Corporate Governance, Financial Stability and Financial Markets*, in *EBI Studies in banking and capital markets*, 2024, p. 304, fig 9.1

¹⁸⁰ *Ibidem*

¹⁸¹ *Ivi*, p. 305

finanziare l'innovazione, che richiede una maggiore presenza di investitori azionari pazienti e tolleranti al rischio”¹⁸².

Si sottolinea, inoltre, come gli istituti di credito operino sotto un forte onere regolamentare e mancano spesso delle competenze necessarie per valutare e monitorare le imprese innovative, le quali tendono ad avere flussi di cassa volatili e garanzie prevalentemente intangibili.

IV.3.1 Analisi comparativa: i modelli di Banca Etica Sgr, Banca Crédit Agricole e Banca Mediolanum S.p.A. a confronto

La presente analisi mette a confronto tre operatori del settore finanziario – Etica Sgr, Crédit Agricole e Banca Mediolanum – partendo dall'analisi incrociata dei rispettivi bilanci e delle rendicontazioni non finanziarie relative agli esercizi 2023 e 2024. L'obiettivo dell'indagine è quello di esaminare i modelli di reportistica ESG adottati, individuando le specifiche modalità di integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance nei processi di rendicontazione e nelle strategie aziendali, nonché di identificare gli ambiti di sostenibilità su cui ciascun operatore concentra maggiormente il proprio impegno.

Dall'analisi emergono tre modelli distinti.

Etica Sgr si configura come un caso “*impact-first*”: l'impatto sociale e ambientale è misurato con rigore e rappresenta il principale parametro di orientamento delle decisioni gestionali.

Crédit Agricole adotta un modello di “*corporate sustainability*”, in cui l'ESG è un pilastro strategico rilevante, ma affiancato al bilancio tradizionale: le

¹⁸² M. Draghi, *Rapporto sul futuro della competitività europea*, Commissione Europea, 2024, p.313

iniziative ambientali e sociali vengono valorizzate e comunicate con trasparenza, pur senza un'integrazione completa nei dati finanziari.

Banca Mediolanum, invece, segue un approccio “*compliance-driven*”, caratterizzato da un'adesione puntuale agli standard normativi europei e da un forte orientamento alla trasparenza e alla comparabilità, con il rischio di ridurre la sostenibilità ad un adempimento formale.

Tuttavia, la forte attenzione alla *compliance* permette di comparare facilmente gli attori del mercato europeo e individuare il più performante in termini ESG.

Pur nella diversità degli approcci, si rilevano linee di azione comuni.

In ambito sociale, promuovono programmi di inclusione e sostegno alle comunità, come iniziative di educazione finanziaria e politiche di *welfare*. A livello di governance ESG, adottano *policy* di trasparenza, istituiscono comitati dedicati e sviluppano forme di engagement strutturato con gli *stakeholder*.

Un aspetto di particolare rilievo, osservabile soprattutto nell'esperienza di Crédit Agricole, riguarda il sostegno all'innovazione e all'imprenditorialità sostenibile.

L'istituto ha sviluppato un network di incubatori e acceleratori, noti come *Le Village*, concepiti per facilitare l'accesso al credito e favorire la crescita delle startup. Questi hub offrono spazi di lavoro, percorsi di accompagnamento, opportunità di *networking* e servizi specialistici, contribuendo alla creazione di ecosistemi di innovazione sostenibile e favorendo la connessione tra imprese emergenti e partner industriali e finanziari.

Sempre più banche, sulla scia di questo modello, stanno adottando strumenti simili per rafforzare il proprio impatto positivo sul tessuto economico e sociale.

IV.4 Finanziamenti pubblici: InvestEU e Just Transition Fund

InvestEU costituisce oggi il principale programma europeo volto a sostenere gli investimenti strategici dell'Unione.

L'evoluzione normativa del fondo inizia con il FEIS - Fondo europeo per gli investimenti strategici (o EFSD), varato nel 2015 per rilanciare la crescita dopo le successioni di crisi finanziarie del periodo 2008-2014.

Il FEIS, conosciuto come *Piano Juncker*, aveva l'obiettivo di mobilitare investimenti privati attraverso una garanzia pubblica europea, e ha permesso di attivare oltre 500 miliardi di euro di investimenti in tutta l'UE. Si evidenzia come la sua struttura frammentata e l'assenza di un chiaro orientamento verso la sostenibilità ne hanno limitato l'impatto trasformativo.

A partire dal 2021, come rileva ancora Danny Busch, "InvestEU unifica diversi programmi di sostegno agli investimenti, riducendo la frammentazione e creando un marchio comune che rafforza la visibilità e l'accessibilità per le imprese"¹⁸³. L'architettura si fonda su una garanzia di bilancio dell'Unione Europea, che riduce il rischio per gli investitori e consente un effetto leva significativo, canalizzando le risorse verso quattro aree prioritarie:

- infrastrutture sostenibili;
- ricerca e innovazione;
- PMI;
- investimenti sociali.

Il regolamento europeo ne chiarisce gli elementi essenziali.

¹⁸³ D. Bush, G. Ferrarini, S. Grünwald, *Sustainable Finance in Europe Corporate Governance, Financial Stability and Financial Markets*, in *EBI Studies in banking and capital markets*, 2024, p. 27

L'art. 1 definisce InvestEU come un fondo volto a sostenere le politiche interne dell'Unione mediante la concessione di una garanzia di bilancio globale, irrevocabile e incondizionata, destinata a coprire le operazioni di finanziamento e di investimento effettuate dai partner esecutivi.

La dotazione complessiva della garanzia ammonta a circa 26,2 miliardi di euro, con una ripartizione tra i diversi ambiti di intervento: fino a 9,8 miliardi per le infrastrutture sostenibili, 6,5 miliardi per ricerca, innovazione e digitalizzazione, 6,9 miliardi per le PMI e 2,7 miliardi per gli investimenti sociali e nelle competenze¹⁸⁴.

In ciascun ambito operano due comparti di competenze: quello dell'Unione, volto a superare fallimenti di mercato a livello europeo, e quello degli Stati membri, che destinano parte dei fondi strutturali alla garanzia InvestEU per rafforzare gli investimenti nei propri territori¹⁸⁵.

Particolare attenzione è attribuita al Meccanismo per una transizione giusta, di cui InvestEU rappresenta il secondo pilastro: esso consente di sostenere le regioni più esposte agli effetti della decarbonizzazione, finanziando una vasta gamma di progetti collegati ai piani territoriali nazionali¹⁸⁶.

In questo quadro, InvestEU ha un ruolo cruciale: agisce come volano finanziario, convogliando le imprese verso le risorse europee, facilitandone l'accesso a capitale paziente e a lungo termine e garantendo che gli investimenti siano coerenti con la tassonomia UE e con la strategia di sostenibilità.

Il programma si articola in tre componenti:

1. *InvestEU Fund*: dedicato alla gestione delle risorse e delle garanzie;

¹⁸⁴ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017, Allegato 1 e art.8

¹⁸⁵ Ivi, *considerando* 32-33

¹⁸⁶ Ivi, *considerando* 30-31

2. *Advisory Hub*: per supporto tecnico e consulenza;
3. *Portal*: la piattaforma informativa e accesso ai progetti.

Il Rapporto Draghi ha dedicato ampio spazio a questo strumento. Nel capitolo 5 si osserva che “il principale strumento di condivisione del rischio attualmente in vigore è il programma InvestEU, che mira a promuovere gli investimenti in aree considerate di interesse strategico per l’UE”¹⁸⁷.

Il fondo InvestEU può quindi essere il contraltare alla poca operatività del Gruppo BEI e delle banche nazionali di promozione, che resta ancora troppo prudente e rivolta a progetti a basso rischio e poco focalizzata su iniziative innovative ad alto potenziale.

¹⁸⁷M. Draghi, *Rapporto sul futuro della competitività europea*, 2024, p. 317.

CAPITOLO QUINTO

**Analisi empirica:
programma ESF+ come sperimentazione
normativa per migliorare e incentivare
l'utilizzo di servizi di finanziamento
ad impatto sociale**

V.1 European Social Fund +

Alla luce di quanto emerso in relazione agli obiettivi comunitari, alle sfide attuative dei destinatari della sostenibilità e ai dispositivi previsti per il finanziamento delle attività sociali, occorre ora individuare come tali elementi possano essere ricondotti a sistema, così da superare le criticità riscontrate.

Non di rado, infatti, l'azione normativa europea si caratterizza per una visione frammentata dei diversi strumenti disponibili, senza riuscire a integrarli in un disegno organico. Una prospettiva di soluzione è offerta dal programma ESF+.

Il Fondo Sociale Europeo Plus (ESF+) è stato istituito con il Regolamento (UE) 2021/1057, entrato in vigore il 24 giugno 2021, e destinato a coprire l'intero Quadro finanziario pluriennale 2021-2027¹⁸⁸.

Il Fondo nasce come risultato di un processo di razionalizzazione e semplificazione degli strumenti preesistenti. Con l'ESF+, infatti, vengono assorbiti e unificati:

- il tradizionale Fondo Sociale Europeo (FSE), attivo sin dagli anni '60;
- l'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (YEI), nata per fronteggiare la crisi occupazionale del 2008;
- il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), dedicato al sostegno alimentare e materiale ai soggetti più vulnerabili;
- il programma Occupazione e innovazione sociale (EaSI), che supporta progetti di innovazione sociale e microfinanza.

¹⁸⁸ Regolamento (UE) 2021/1057 istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e definisce gli obiettivi, le modalità di attuazione e le forme di finanziamento per il periodo 2021-2027, *considerando* 1 e art. 1

La fusione di tali strumenti in un unico quadro riflette l'esigenza di una gestione più coerente ed efficiente delle risorse europee destinate all'inclusione e all'occupazione, rafforzando l'impatto di politiche sul territorio.

L'ESF+ - come il criterio *social* dell'acronimo ESG - è incardinato sul Pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato nel 2017 da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione.

Tale pilastro individua venti principi fondamentali nell'ambito di tre aree:

- pari opportunità e accesso al mercato del lavoro;
- condizioni di lavoro eque;
- protezione e inclusione sociale¹⁸⁹.

Gli interventi finanziati dall'ESF+ devono contribuire all'attuazione di tali principi, rafforzando la dimensione sociale dell'integrazione europea.

La dotazione finanziaria complessiva dell'ESF+ per il settennio 2021-2027 ammonta a circa 88 miliardi di euro a prezzi correnti¹⁹⁰.

Si tratta di una delle più rilevanti voci di spesa del bilancio pluriennale dell'Unione Europea, pari a circa il 10% delle risorse complessive destinate alla coesione economica, sociale e territoriale.

Il regolamento individua due modalità di gestione principali:

1. Gestione concorrente (*shared management*): riguarda la quasi totalità delle risorse (oltre il 97%). Gli Stati membri elaborano Programmi operativi nazionali e regionali, che vengono approvati dalla Commissione e si inseriscono nel quadro del Semestre europeo.

¹⁸⁹ Reg. (UE) 2021/1057, *considerando* 1

¹⁹⁰ Ivi, allegato finanziario e quadro finanziario pluriennale 2021-2027

2. Gestione diretta (*direct management*): una quota minoritaria delle risorse finanzia il programma EaSI, amministrato dalla Commissione europea. Esso sostiene progetti transnazionali, *capacity building* e iniziative sperimentali di innovazione sociale, con l'obiettivo di testare soluzioni replicabili su scala più ampia.

L'allocazione delle risorse non è uniforme, ma vincolata a priorità tematiche fissate dal regolamento:

- almeno il 25% delle risorse complessive deve essere destinato all'inclusione sociale;
- negli Stati membri con tassi di disoccupazione giovanile superiori alla media UE, almeno il 12,5% deve essere riservato a misure specifiche per l'occupazione giovanile;
- una parte dei fondi deve sostenere la lotta alla povertà infantile e l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi¹⁹¹.

Inoltre, la programmazione dei fondi avviene in complementarità con altri strumenti finanziari dell'UE, come il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il programma InvestEU¹⁹².

Le valutazioni intermedie condotte durante il settennio confermano che l'ESF+ ha sostenuto migliaia di progetti in tutti gli Stati membri, in particolare nei settori della formazione professionale, della riqualificazione dei lavoratori e dell'inclusione delle categorie svantaggiate.

Inoltre, la clausola di flessibilità ha consentito, come già accaduto nel ciclo precedente, la riallocazione delle risorse per fronteggiare crisi improvvise: un esempio significativo è stata l'Iniziativa CRII (Coronavirus Response

¹⁹¹ Regolamento (UE) 2021/1057, artt. 7-9

¹⁹² Ivi, *considerando 2*

Investment Initiative), che ha permesso di riorientare i fondi verso misure urgenti a sostegno del lavoro e dei sistemi sanitari durante la pandemia¹⁹³.

La gestione dell'ESF+ è accompagnata da un sistema articolato di valutazione e gestione del rischio, che mira a garantire l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e il conseguimento dei risultati attesi.

Il ciclo di valutazione dei progetti si articola in tre fasi:

- *Ex ante*: riguarda la selezione dei progetti e la definizione dei criteri di ammissibilità, con l'obiettivo di ridurre il rischio di inefficienze o di mancata coerenza con gli obiettivi strategici;
- *In itinere*: consiste nel monitoraggio periodico dello stato di avanzamento dei programmi e dei singoli interventi, con possibilità di apportare correttivi in corso d'opera;
- *Ex post*: interviene alla conclusione dei progetti, per verificare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi realizzati.

Secondo le valutazioni di impatto pubblicate dalla Commissione europea tra il 2014 e il 2024, la gestione dei rischi deve fondarsi su indicatori misurabili e comparabili, in grado di cogliere non solo gli *output* (es. numero di corsi erogati o beneficiari coinvolti), ma anche gli *outcome* (es. miglioramento effettivo delle competenze, aumento del tasso di occupazione, riduzione dei livelli di povertà)¹⁹⁴.

Le analisi condotte dalla Commissione Europea tra il 2014 e il 2024 in materia di *impact assessment* hanno individuato alcuni fattori chiave che determinano il successo degli interventi finanziati dall'ESF+:

¹⁹³ Commissione europea, *Evaluations in the area of employment, social affairs and inclusion since 2014*, dicembre 2024

¹⁹⁴ Commissione europea, *Impact assessments in the area of employment, social affairs and inclusion since 2014*, dicembre 2024

1. coordinamento con le riforme nazionali: i programmi finanziati risultano più efficaci quando sono pienamente integrati nei Piani nazionali di riforma e nel Semestre europeo, garantendo coerenza con le strategie di lungo periodo;
2. partecipazione degli *stakeholder* locali: il coinvolgimento di autorità regionali, parti sociali, servizi pubblici per l'impiego e organizzazioni della società civile consente di calibrare gli interventi sui bisogni effettivi dei territori, aumentando l'efficacia e la legittimazione democratica delle politiche¹⁹⁵;
3. orientamento agli *outcome*: il passaggio da una misurazione centrata sugli *output* a una logica orientata ai risultati concreti rappresenta un punto di svolta fondamentale. Studi recenti evidenziano come la misurazione degli *outcome* non serva solo a “rendicontare” ai finanziatori, ma anche a “migliorare” le politiche, generando un apprendimento istituzionale continuo¹⁹⁶;
4. complementarità con altri strumenti UE: la coerenza tra ESF+, InvestEU e gli altri fondi strutturali e di coesione rafforza la capacità di mobilitare risorse aggiuntive e di ampliare l'impatto delle misure, soprattutto nei settori strategici della transizione verde e digitale¹⁹⁷.

Un ruolo cruciale nella *governance* dell'ESF+ è svolto dalle autorità nazionali e regionali di gestione, responsabili della programmazione e attuazione dei fondi nei rispettivi contesti.

Al fine di rafforzarne la capacità istituzionale e favorire la diffusione dell'innovazione sociale, la Commissione europea ha promosso il programma

¹⁹⁵ Regolamento (UE) 2021/1057, *considerando* 2

¹⁹⁶ Van Rijn M., Raab J., Roosma F., Achterberg P., *To Prove and Improve. An Empirical Study on Why Social Entrepreneurs Measure Their Social Impact*, in Routledge Taylor and Francis Group, 2024

¹⁹⁷ Regolamento (UE) 2021/1057, *considerando* 2

SEED – *Social Innovation EcosystEm Development*, attivo tra il 2021 e il 2023 e finanziato nell’ambito dell’assistenza tecnica dell’ESF e del programma europeo per l’Occupazione e l’Innovazione Sociale (EaSI)¹⁹⁸

Il progetto SEED ha avuto l’obiettivo di costruire centri di competenza per l’innovazione sociale raggruppando gli Stati Grecia, Italia, Romania e Slovenia, - ricalcando la strategia macroregionale UE¹⁹⁹ - destinati a fornire supporto stabile alle autorità di gestione dell’ESF+ nell’integrazione dell’innovazione sociale all’interno delle politiche di coesione²⁰⁰.

Tali centri non si limitano a un ruolo tecnico, ma operano come hub di co-progettazione, formazione e scambio transnazionale, capaci di sistematizzare le esperienze e di scalare le soluzioni più efficaci.

Le attività principali sviluppate dal programma hanno riguardato tre direttrici:

1. *Capacity building*: rafforzamento delle competenze delle autorità di gestione, degli enti locali e degli attori sociali attraverso formazione, sensibilizzazione e sviluppo di strumenti per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto²⁰¹.
2. *Networking* e sinergie: creazione di reti nazionali e transnazionali tra settore pubblico, privato e terzo settore, al fine di condividere metodologie e replicare buone pratiche²⁰².

¹⁹⁸ Commissione europea, *Factsheet SEED – Social innovation EcosystEm Development*, 2021, p. 1

¹⁹⁹ Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, *Le strategie Macroregionali dell’UE* https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/dossier/le-strategie-macroregionali-dellue/

²⁰⁰ Commissione europea, *Factsheet SEED – Social innovation EcosystEm Development*, 2021, p. 1

²⁰¹ Ivi, p. 2

²⁰² Ivi, p. 2-3

3. *Policy design*: elaborazione di laboratori di innovazione sociale a livello nazionale e locale, volti a ridurre la distanza tra disegno delle politiche e implementazione.

In Italia, ad esempio, il Comune di Torino ha guidato un ampio partenariato composto da università, fondazioni, associazioni e amministrazioni locali. Attraverso un *Policy Design Lab* sono stati sperimentati strumenti di co-progettazione partecipativa, finalizzati a costruire una politica nazionale per l'innovazione sociale più vicina ai bisogni concreti delle comunità²⁰³.

Un ulteriore elemento qualificante di SEED è rappresentato dai *National Advisory Boards*, istituiti in ciascuno dei Paesi partner. Si tratta di gruppi consultivi che includono le autorità di gestione dell'ESF+ insieme a *stakeholder* ed esperti del settore, con il compito di garantire l'allineamento delle strategie dei centri di competenza alle priorità nazionali ed europee, fornendo al contempo orientamenti politici e strategici²⁰⁴.

Grazie a tali strumenti, SEED ha contribuito a creare una infrastruttura stabile per l'innovazione sociale, capace di rendere più sistematico l'uso delle pratiche innovative nei programmi ESF+, superando la frammentarietà delle esperienze locali e collegandole più efficacemente con altri strumenti dell'Unione Europea, come InvestEU e i fondi di coesione.

²⁰³ Commissione europea, *Factsheet SEED – Social innovation EcosystEm Development*, 2021, p. 3

²⁰⁴ Ivi, p. 4

V.2 Bando per l'innovazione sociale: azioni per sviluppare servizi di *impact performance intelligence* per gli attori del mercato del *social impact investing*

Come soluzione alla creazione di metodi europei per l'*impact ranking*, l'analisi considera il bando ESF-2024-SOC-IMP, pubblicato nel marzo 2024 nell'ambito dello *strand Employment and Social Innovation (EaSI)* del Fondo Sociale Europeo Plus (ESF+). Si tratta di un invito a presentare proposte finalizzato allo sviluppo di servizi di "*impact performance intelligence*", ossia infrastrutture e strumenti capaci di raccogliere, verificare e analizzare dati sull'impatto sociale, per migliorare la trasparenza del mercato europeo degli investimenti a impatto e aumentarne la credibilità presso gli investitori istituzionali e privati.

Il bando, gestito dalla Direzione Generale Occupazione, Affari sociali e Inclusione (DG EMPL), si inserisce nel quadro più ampio del programma di lavoro annuale dell'ESF+ e contribuisce alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Regolamento (UE) 2021/1057²⁰⁵.

Il contesto in cui tale bando è stato elaborato è quello di un mercato degli investimenti a impatto in rapida espansione, ma ancora caratterizzato - come visto - da profonde criticità.

Secondo le stime del *Global Impact Investing Network* (GIIN), nel 2021 il settore aveva raggiunto a livello globale un valore di 1.164 miliardi di dollari, segnando un incremento di circa il 40% rispetto al 2019²⁰⁶.

Tuttavia, la crescita si accompagna a problemi strutturali, quali:

²⁰⁵ ESF-2024-SOC-IMP, *Call document*, Introduction <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esf-2024-soc-imp>

²⁰⁶ ESF-2024-SOC-IMP, *Call document*, Introduction <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esf-2024-soc-imp>, p. 6

- la mancanza di dati comparabili e verificati riduce la capacità di valutare le *performance* sociali;
- la pluralità di *standard* e metodologie di misurazione dell’impatto genera incertezza e limita le possibilità di *benchmarking*;
- il possibile verificarsi di fenomeni riconducibili all’ “*impact washing*” mina la fiducia degli investitori; gli attori di dimensioni ridotte faticano a scalare le proprie soluzioni per mancanza di risorse finanziarie e organizzative²⁰⁷.

In questo scenario la Commissione europea ha deciso di promuovere uno strumento specifico che favorisca lo sviluppo di nuove soluzioni di raccolta, analisi e utilizzo dei dati di impatto, con l’intento di ridurre le asimmetrie informative e incentivare decisioni di investimento più consapevoli.

Gli obiettivi perseguiti dal bando ESF-2024-SOC-IMP possono essere sintetizzati in tre linee:

1. migliorare la capacità degli investitori di assumere decisioni informate attraverso l’uso di servizi avanzati di analisi dell’impatto;
2. aumentare la trasparenza del mercato e la comparabilità tra operatori, riducendo lo spazio per comportamenti opportunistici;
3. sostenere la scalabilità delle imprese sociali e delle entità a finalità sociale mediante lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi capaci di rafforzarne la sostenibilità economica²⁰⁸.

In questo senso il bando cerca di coniugare la necessità di sperimentazione e innovazione con quella di sviluppo imprenditoriale.

²⁰⁷ ESF-2024-SOC-IMP, *Call document*, Introduction <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esf-2024-soc-imp>, pp. 7-8.

²⁰⁸ Ivi, p. 11

I progetti non devono limitarsi a elaborare prototipi, ma devono essere concepiti sin dall'inizio in una prospettiva di crescita e di stabilizzazione sul mercato.

Quanto ai requisiti di partecipazione, il bando prevede che le proposte siano presentate da consorzi transnazionali composti da almeno due beneficiari provenienti da diversi Stati membri o Paesi associati all'ESF+.

All'interno dei partenariati di progetto è necessario coinvolgere sia un centro di ricerca o ente universitario, che un investitore pubblico o privato oppure un'organizzazione di supporto. Sono esclusi individui e organizzazioni internazionali. Altri soggetti possono prendere parte come partner associati o subappaltatori senza accesso diretto al finanziamento²⁰⁹.

È inoltre richiesto che i partecipanti dimostrino adeguata capacità finanziaria, intesa come stabilità e sufficienza delle risorse per sostenere il progetto, nonché capacità operativa, intesa come esperienza comprovata nel settore della finanza a impatto e disponibilità di personale qualificato²¹⁰.

La procedura di valutazione delle proposte segue lo schema classico previsto dai programmi europei: dopo la verifica dei requisiti formali di ammissibilità, i progetti vengono esaminati sulla base di quattro criteri principali.

Il primo concerne la rilevanza, ossia la coerenza con gli obiettivi e le priorità del bando, per un massimo di 25 punti.

²⁰⁹ ESF-2024-SOC-IMP, *Call document*, <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esf-2024-soc-imp>, Eligibility, p. 20

²¹⁰ Ivi, pp. 21-22

Il secondo riguarda la qualità della progettazione e attuazione, che valuta la solidità metodologica, la gestione dei rischi e la fattibilità entro i tempi previsti, anch'esso fino a 25 punti.

Il terzo criterio è inerente alla qualità del partenariato, volto a verificare l'adeguatezza del consorzio, le competenze dei partner e le modalità di cooperazione, con un massimo di 20 punti.

Infine, il quarto criterio riguarda l'impatto atteso e la sostenibilità dei risultati, con particolare attenzione alla loro diffusione e continuità dopo la conclusione del finanziamento, per un massimo di 30 punti. Per essere ammesse, le proposte devono ottenere almeno 70 punti complessivi e superare specifiche soglie minime per ciascun criterio²¹¹.

La durata dei progetti finanziati è compresa tra 24 e 36 mesi, con possibilità di proroga in casi giustificati. Il *budget* complessivo del bando ammonta a 4,5 milioni di euro, con una dotazione media per ciascun progetto compresa tra 500.000 e 750.000 euro. La Commissione prevede di finanziare tra le sei e le otto proposte presentate²¹². La firma degli accordi di sovvenzione è prevista entro dicembre 2024 e l'avvio delle attività immediatamente successivo, con la possibilità, eccezionale, di applicare retroattivamente la data di inizio fino alla data di presentazione della proposta.

Particolare rilievo assume la clausola di *non compliance*: il contratto di sovvenzione stabilisce che, in caso di mancato raggiungimento delle *milestones*, l'importo della sovvenzione possa essere ridotto. In particolare, il mancato conseguimento degli obiettivi fissati per la terza milestone può comportare una decurtazione fino al 20% del contributo concesso²¹³.

Le milestones e i deliverables costituiscono l'ossatura del bando.

²¹¹ ESF-2024-SOC-IMP, Call Document, *Award criteria*, p. 25

²¹² Ivi, Available budget, p. 18

²¹³ Ivi, p. 27

Tre sono le tappe obbligatorie:

1. la costituzione di una nuova impresa o la formalizzazione di un accordo tra i partner già esistenti;
2. l'organizzazione di un evento pubblico di presentazione del prodotto o servizio, accompagnato dalla sottoscrizione di contratti con almeno tre nuovi clienti;
3. il raggiungimento di uno dei seguenti risultati: la raccolta di capitale pari almeno a 1,2 volte la sovvenzione, la stipula di un accordo di *joint venture*, oppure un volume di vendite corrispondente ad almeno il 40% del finanziamento ricevuto²¹⁴.

I *deliverables* obbligatori comprendono tre documenti principali:

1. il *Business idea and execution plan*, che deve illustrare l'idea imprenditoriale, il modello di business e la strategia di sviluppo;
2. il *Product or service overview*, che descrive le caratteristiche del prodotto o servizio e i risultati ottenuti nella fase di sperimentazione;
3. il *Business growth plan*, che definisce le prospettive di crescita e scalabilità su un orizzonte triennale²¹⁵.

In ultima analisi, il sistema di *reporting* è organizzato in rapporti periodici e finali, con verifiche sui costi effettivamente sostenuti ed eleggibili. La Commissione mantiene la possibilità di richiedere garanzie finanziarie a copertura del prefinanziamento e di ridurre proporzionalmente i rimborsi in caso di inadempimento²¹⁶.

²¹⁴ ESF-2024-SOC-IMP, *Call document*, <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esf-2024-soc-imp>, pp. 15-16.

²¹⁵ Ivi, p.17

²¹⁶ Ivi, p. 28

Gli 8 progetti europei finanziati che si svolgeranno nell'arco temporale 2025 - 2027 sono²¹⁷:

1. ***Social Infrastructure Impact Investment Index (SI4)***²¹⁸

Progetto volto a creare il primo indice europeo di impatto sociale per gli investimenti nelle infrastrutture sociali.

L'obiettivo è sviluppare una piattaforma digitale e accessibile che consenta sia agli attori dell'economia sociale (imprese sociali, cooperative, promotori di progetti) sia ai gestori di fondi pubblici e privati (banche di sviluppo nazionali e investitori a impatto) di misurare il valore complessivo degli investimenti, includendo non solo la componente finanziaria, ma anche quella sociale.

In questo modo si punta a far emergere il valore economico dell'impatto sociale, migliorare le performance d'investimento e a canalizzare più capitali verso progetti ad alto impatto. **Consorzio:** capofila: Plusvalue Società Benefit S.r.l. (Italia), partner associati: Idryma oikinomikon kai voimichanikon eevnon (Grecia), International foundation Big Data and Artificial intelligence for human development (Italia)

2. ***Impact investments: a proposal for (re)orientation***

Il progetto intende colmare il vuoto informativo relativo al concetto di “contributo dell'investitore” (*additionality*), sviluppando un sistema di *rating* del potenziale di impatto dei prodotti finanziari.

²¹⁷ I progetti in esame sono consultabili alla pagina web ESF-2024-SOC-IMP, <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esf-2024-soc-imp>

²¹⁸ Alcuni di questi strumenti sono già stati testati e/o sviluppati, vedesi Plusvalue e Commissione Europea, *SI4 White paper*, aprile 2025

L'iniziativa mira a garantire agli investitori informazioni affidabili per orientare i capitali verso soluzioni realmente ad alto impatto, creando così fiducia e trasparenza nel mercato.

Il lavoro è strutturato in più fasi: sviluppo del modello scientifico, test preliminari, formazione degli analisti, creazione di un *software* basato su intelligenza artificiale, sviluppo del business model e lancio sul mercato.

Consorzio: capofila: *Advanced impact research GMBH* (Germania), Partecipanti: Sustainable Finance observatory (Francia), Univeristy of Hamburg (Germania), Generis Capital Partners (France)

3. Platform for Additionality and Intentionality Project (PAINT)

Progetto che punta a creare uno strumento di intelligenza artificiale per analizzare in anticipo (*ex ante*) la “additionality” e l’“intentionality” degli investimenti, così da migliorare la trasparenza del mercato e guidare meglio i flussi di capitale.

L'approccio si basa sulla metodologia del *Design Thinking* e prevede sei fasi di lavoro partecipative, con il coinvolgimento diretto di fondi d'impatto pubblici e privati.

Consorzio: capofila: DT Global IDEV Europe (Spagna), partecipanti: *Universidad Pontificia Comillas* (Spagna), SIC4Change (Spagna), Global Social Impact Investment (Spagna), Prouesse (Francia),

4. Impact Intel

Il progetto sviluppa una piattaforma digitale in modalità SaaS per fornire analisi multilivello sulla performance sociale degli investimenti, creando un sistema di benchmarking tra pari e leader di settore.

L'approccio integra matrici di materialità e dati di disclosure, producendo report simili a quelli finanziari e riducendo i rischi di *impact washing*. La piattaforma sarà sviluppata, testata e scalata in quattro fasi (*Discover & Design*;

Co-create & Validate; Pilot & Refine; Scale & Sustain).

Consorzio: capofila: *Open Impact* (Italia), partecipanti: CREAS (Spagna), Foundation RES (Spagna), Sinloc – sistema iniziative locapli S.p.A. (Italia), Prometeia S.p.A. (Italia), Euclid Network (Paesi Bassi).

5. **Clarity in Impact Assessment with AI (CLARIFAI)**

L’iniziativa mira a sviluppare e commercializzare una piattaforma SaaS basata su intelligenza artificiale per la valutazione degli investimenti a impatto, con particolare attenzione alle *startup early-stage*, spesso trascurate dai tradizionali indicatori ESG.

Il progetto prevede tre aree di attività: ricerca (con analisi di mercato e sperimentazioni pilota), sviluppo del prodotto (prototipazione e *testing* dell’algoritmo AI), e sviluppo del business (modello economico, piano *marketing* e strategia commerciale).

Consorzio: capofila: FastTrack Ventures (Portogallo), partecipanti: *University of Luxembourg* (Lussemburgo), Kentro erevnon notianatolikis evropis asitiki mi kerdoskopiki etaireia (Grecia), European Business Angels Network (Belgio).

6. **Algorithms and Impact Data Lake for Transformative Impact Measurement (ADALTIM)**

Progetto volto a creare una nuova entità indipendente (“Newco”) che offra servizi di impact rating basati su metodologie innovative per la misurazione dell’impatto, superando i limiti degli attuali rating ESG.

Il modello prevede un’ampia base di investitori coinvolti nella governance, insieme a università, centri di ricerca, reti associative e partner legali. L’obiettivo è coniugare efficienza di mercato e “mission lock”, garantendo affidabilità e trasparenza dei servizi.

Consorzio: capofila: TRIADI (Italia), partecipanti: Politecnico di Milano (Italia), IE Universidad (spagna), Politecnico di Torino (Italia), Human

Foundation Do Think Tank per l'innovazione sociale (Italisa), Cottino Social Impact Campus s.r.l. (Italia), Fondazione Giovanni e Annamaria Cottino (Italia), Diesis Network (Belgio), Compagnia di San Paolo (Italia) Sefea Impact sgr S.p.A. (Italia), Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore (Italia). Fondazione Opes Lcef onlus (Italia), Phitrust partenaires (Francia), partner associati: Generation Impact Global (Svizzera), Legance Avvocati Associati (Italia), THCP Advisory Italy (Italia)

7. Voices of Impact (VoI)

Progetto che mira a rivoluzionare la misurazione dell'impatto sociale integrando dati qualitativi raccolti direttamente dagli *stakeholder* in una piattaforma di intelligenza artificiale.

L'iniziativa introduce due innovazioni: l'uso di tecniche di *natural language processing* per analizzare dati qualitativi e l'automazione della verifica dell'impatto tramite algoritmi di machine learning. L'obiettivo è migliorare la qualità dei dati disponibili, contrastare l'*impact washing* e aumentare la trasparenza.

Consorzio: capofila: *Leonardo Impact GMBH* (Italia), partecipanti: Technical University of Munich (Germania), Impact Hub Trento (Italia), Impact Hub GMBH (Austria)

8. Impact Intelligence Infrastructure for the Impact Investing Market (I4IM)

Il progetto intende rafforzare l'infrastruttura di mercato per gli investimenti a impatto, creando un attore sostenibile che fornisca strumenti avanzati di misurazione e gestione dell'impatto (IMM).

L'iniziativa prevede il miglioramento di un IMM tool esistente sviluppato da *Impact Tools for Social Purpose Organizations*, con nuove funzionalità dedicate agli investitori. Gli obiettivi includono: potenziare le capacità delle

organizzazioni a finalità sociale, facilitare il monitoraggio degli indicatori, consentire agli investitori di aggregare dati a livello di portafoglio e favorire la fiducia attraverso la condivisione della conoscenza.

Consorzio: capofila: *Fundacion Esade* (Spagna), partecipanti: Stone Soup consulting (Portogallo), Euclid Networks (Paesi Bassi), Impact Tools SL (Spagna), European venture Philanthropy association (Belgio), Kimso (Francia).

Conclusioni

Come annunciato nel Rapporto sul futuro della competitività europea di Mario Draghi, i prossimi anni saranno caratterizzati da alcuni avvenimenti decisivi:

- il mercato dei capitali accelererà in maniera decisa verso incentivi per l'innovazione e i finanziamenti di *startup* innovative e tecnologicamente avanzate;
- la ricerca scientifica sarà sempre più frutto di aggregazione di capitale privato, se non si semplificano i programmi comunitari destinati ad esso;
- la realizzazione dei progetti presentati *supra* porterà alla creazione di un *framework* europeo di valutazione complessiva delle attività di *social impact finance*;
- si decideranno le sorti dei programmi di coesione, tra cui l'ESF+, per il settennio 2028-2034.

Il tutto in un contesto di instabilità geopolitica che rischia di sottrarre risorse agli investimenti per il *welfare* orientandole verso altri obiettivi ritenuti “più competitivi”.

Gli ingenti interventi legislativi in materia finanziaria, finalizzati a costruire l'unione dei mercati dei capitali europea e l'unione bancaria europea, non sono bastati per raggiungere fattualmente gli obiettivi preposti. Per molti aspetti sono rimasti progetti incompleti nell'espletamento.

È ancora necessario lavorare su processi di costruzione di argini normativi e armonizzazione delle disposizioni.

L'analisi condotta evidenzia infatti come gli strumenti per instaurare *governance* trasparenti e per ridurre il rumore causato da *players* poco affidabili in tema di attività socialmente rilevanti in Unione Europea sono presenti e in forte ascesa.

L'elemento *Social* è stato a lungo considerato appendice del criterio *Environmental*, minimizzandone la portata e consentendo alle imprese margini di autonomia maggiori.

Questo ha portato all'intensificarsi dei fenomeni di *social washing* e ha consentito di direzionare gli investimenti in attività non affidabili che hanno aumentato la sfiducia dei consumatori verso la fattività dei criteri.

È grazie invece al riconoscimento internazionale della *social impact finance* se è possibile inquadrare meglio quali sono le caratteristiche di un investimento a effettivo impatto sociale, grazie ai requisiti dell'addizionalità e dell'intenzionalità propri di questi investimenti, che non tralasciano il ritorno finanziario, come avviene invece nel caso della filantropia o della beneficenza.

La letteratura scientifica più recente, a sostegno di questa tesi, ha aggregato i metodi di valutazione dell'impatto sociale tradizionali e innovativi come SROI, *Impact Value Chain*, IRIS+ e GRI.

La rilevanza dell'economia sociale europea si coglie anche nella creazione di istituti giuridici dedicati al raggiungimento di obiettivi sociali come le imprese sociali – con le diverse declinazioni nei diversi codici commerciali degli Stati membri – e le società *benefit*, nonché nella promozione di fonti di finanziamento dedicate.

E ora, il grande bivio: alleggerire il carico normativo frutto di anni di intensa attività legislativa in materia di finanza sostenibile o integrare la normativa sulla capacità di investimento in azioni sostenibili con i principi dell'*impact finance*.

Un'azione audace verso l'armonizzazione delle metriche di misurazione e valutazione dell'impatto *ex ante*, durante ed *ex post* delle attività socialmente rilevanti in termini di miglioramento effettivo dei beneficiari degli interventi (*outcome*) e impatto realizzato, seguendo e migliorando quanto già in vigore nei

bandi di finanziamento dei programmi europei, potrà permettere di irrobustire l'investimento di capitali privati europei in azioni ad alto potenziale innovativo e tecnologico rispettando i principi di sostenibilità ESG.

Nella trattazione sono stati riportati numerosi esempi a sostegno di questa tesi: vedesi il processo di integrazione della doppia materialità nella Direttiva CSRD, la valutazione degli *outcome*, oltre agli *output*, nei contratti vincolati al raggiungimento di un obiettivo nei *social impact bond*.

Non solo. La deregolamentazione in materia ESG è una tendenza che rischia di vanificare anni di produzione normativa a favore di regole contenitive dei rischi poste autonomamente dalle autorità di vigilanza, proponendo di conseguenza una riflessione importante sulla funzione normativa e regolatoria europea.

Sarebbe necessario protendere invece verso l'armonizzazione dei metodi di valutazione – e non solo dei rating provider – indirizzerebbe le attività delle agenzie di rating ESG e la formalizzazione in tassonomie dedicate dei criteri *Social e Governance*, se accolta, fornirebbe chiari argini per i fondi europei di *venture capital*.

Il tutto acquista maggiore rilievo se collocato nel quadro della funzione attribuita alla progettazione sociale di avvicinare le politiche sociali e di coesione alla cittadinanza.

Giungere ai cittadini con progetti sociali solidi, dotati di metodi di valutazione *ex ante* robusti e quadri tassonomici chiari permetterebbe di rafforzare il legame di fiducia politica tra cittadino e comunità e l'idea che la competitività europea passi imprescindibilmente da un'azione sociale efficace.

I partenariati degli otto progetti selezionati dal bando per l'innovazione sociale, infatti, sono simbolo di quanto rilevante sia la questione nel settore

privato che vuole attrarre investimenti in tal senso e, considerando la rilevante presenza italiana, quanto promettente sia il mercato nazionale di questi servizi.

L'urgenza di metodi armonizzati e tassonomie definite è rilevabile anche dai recenti fatti di cronaca riguardanti la città che più ha investito in infrastrutture sostenibili, presentando grandi scandali dal punto di vista della *governance*²¹⁹.

Se metodi come il *Social Infrastrutture Impact Index* fossero stati applicati uniformemente o se ci fossero state regole più chiare in tema di *governance* economica, alcuni segnali di discrepanza in tema di legalità della *governance* e trasparenza economica si sarebbero potuti rilevare per tempo, segnando come un framework unificato e cogente in tema di finanza sostenibile possa essere una leva di cambiamento importante.

Novità potranno esserci già nel prossimo futuro. L'attenzione ai risultati di attività volte a potenziare il settore del *social impact finance* è vitale per ristabilire un mercato europeo di finanziamenti sostenibili che realizzi una transizione verde, digitale e soprattutto giusta.

²¹⁹ Finocchiaro F., *Milano, la città che luccicava troppo: l'urbanistica dei "soliti noti" finisce sotto inchiesta*, Corriere Etneo, luglio 2024

Bibliografia

Banca Crédit Agricole, *Bilancio 2024*, 2024

Baum F. et al., *Creating political will for Action on Health Equity: Practical lessons for public health policy actors*, in *International Journal of Health Policy and Management*, 2020

BCE, *Advancing the capital markets union by integrating EU post-trade services*, in *Economic Bulletin* Issue 4/2025

Berg F., Kölbel J.F., Rigobon R., *Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings*, in *Review of Finance* vol. 26, 2022

Bush D., Ferrarini G., Grünewald S., *Sustainable Finance in Europe Corporate Governance, Financial Stability and Financial Markets*, in *EBI Studies in banking and capital markets*, Seconda edizione, 2024

Campanini C., *Il socialwashing*, in *Nova IUS Studi Legali*, 2024

Cecchini Marra V., Faillo M., Sacconi L., *Il finanziamento dell'impresa sociale: un'analisi sperimentale sui limiti della finanza d'impatto*, in *Impresa Sociale*, 2025

Cecchinato P., *Venture capital e imprenditoria sociale: in G.U. il D.Lgs. 113/2022 sui fondi europei*, *Altalex*, agosto 2022

Centro studi Lang sulla Filantropia Strategica (a cura di), *Manuale operativo per la Theory of Change*, in *Philantropy Insight* n. 5, 2017,

Chatterji A. K., Durand R., Levine D. I., Touboul S., *Do ratings of firms converge? Implications for managers, investors and strategy researchers*, in *Strategic Management Journal* 37, 2016

Cherlonneix B., *l'investissement à impact dispose des deux dimensions: l'intention et la mesure*, in *Revue Banque*, 2023

Clark C., Emerson J., Thornley B., *The Impact Investor: Lessons in Leadership and Strategy for Collaborative Capitalism*, in *Jossey-Bass*, 2015

Cohen R., *Measuring Impact Subject paper of the Impact Measurement Working Group*, Social Impact Investment Taskforce, 2014

Comitato dei saggi, *Final Report on the Regulation of European Securities Markets*, 2001

Commissione europea COM(2011) 682, 2011, comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni Iniziativa per l'imprenditoria sociale Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale

Commissione europea COM(2015) 468, 2015, eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?Uri=CELEX:52015DC0468

Commissione europea COM(2018) 97, 2018 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?Uri=CELEX%3A52018DC0097>

Commissione europea, *Evaluations in the area of employment, social affairs and inclusion since 2014*, dicembre 2024

Commissione europea, *Factsheet SEED – Social innovation Ecosystem Development*, 2021

Commissione europea, *Impact assessments in the area of employment, social affairs and inclusion since 2014*, dicembre 2024

Commissione europea, EU SURE Social Bond Framework, 2020

Corvo L., Pastore L., Manti A., Iannaci D., *Mapping Social Impact Assessment Models: A Literature Overview for a Future Research Agenda*, in *Sustainability Role of Impact Assessment in Sustainable Development*, 2021

C. Cote, *Impact washing: what is it and how to stop it*, in *Harverd Business School*, 2022

De Stefano F.A., *Finanza più sostenibile, l'integrazione ESG nel settore bancario*, in *il Sole 24 Ore*, luglio 2025

Diener J., *Impact case or impact washing? An analysis of investors' strategies to influence corporate behavior*, in *Sustainability Accounting, in Management and Policy Journal*, 2022

Draghi M., *Rapporto sul futuro della competitività europea*, Commissione Europea, 2024

EBA, *Report on incorporating ESG Risks in the supervision of investment firms*, Complementing EBA/REP/2021/18, 2022

EFRAG, *Public consultation survey draft amended ESRS*, luglio 2025

Etica Sgr, *Relazione annuale di Gestione*, 2024

European Securities and Markets Authority (ESMA), *Report on ESG Rating Providers in the EU*, 2023

Fazzi L., *Impresa sociale: dai concetti teorici all'applicazione a livello di policy*, in *Impresa Sociale* n2, 2022

Finocchiaro F., *Milano, la città che luccicava troppo: l'urbanistica dei "soliti noti" finisce sotto inchiesta*, in *Corriere Etneo*, luglio 2024

Galera G., Carini C., Tallarini G., Franchini B., *Benchmarking the socio-economic performance of the EU Social Economy*, in EURICSE Knowledge for a Social Economy per la Commissione Europea, 2024

Galera G., Chiomento S., *L'impresa sociale: dai concetti teorici all'applicazione a livello di policy*, in *Impresa Sociale*, gennaio 2022

Goldman N. C., Zhang Y., *Social Washing or Credible Communication? An Analysis of Corporate Disclosures of Diversity, Equity, and Inclusion in 10-K Filings*, febbraio 2024

Gruppo Mediolanum, *Relazione Finanziaria Annuale*, 2024

Hooghiemstra S. N., *The Regulation of European Social Entrepreneurship Funds ('EuSEFs')*, in *SSRN*, 2021

Ibba R., *L'introduzione di obblighi concernenti i fattori esg a livello ue: dalla direttiva 2014/95 alla proposta di direttiva sulla corporate sustainability due diligence*, in *Banca borsa titoli di credito*, fascicolo 3, 2023

Impact frontiers, *Summary: Updating the norms of Impact Management Based on a Social Equity Audit*, in *Impactfrontiers.org*, gennaio 2025

Italiaonline – Redazione, *Social washing: cos'è, esempi e rischi per la brand reputation*, in *Italiaonline*, 31 luglio 2024

Landi G., Tomo A., *The dark side of ethics in finance: empirical evidences from the Italian market, Organization Social Irresponsibility: tools and theoretical insights*, contributo in volume, 2017

Lawton M., *l'importanza dell'addizionalità per l'impact investing*, in *Rivista rankiapro*, Febbraio 2023

Lena M.C., Fancello F., Altamura M.G., Anzellotti V., Bisogno C., Cocci S., Di Stefano G., Ertman R., Fabbiani I., Mencarelli M., Olita L.E., Tartaglione M., *Finanza sostenibile: obiettivi ESG ancora poco integrati nei piani aziendali - pubblicato lo studio Consob "l'integrazione dei fattori esg nella strategia aziendale: un'analisi della disclosure societaria. Primi spunti di riflessione"*, in *Notiziario settimanale – anno XXXI – n.11*, marzo 2025

Marano P., del Val Bolívar Oñoro, *Rating “Social” Within the EU Law the ESG Factors: Relevance for the Insurance Industry and the Risk of “Social Washing”*, in J. Bataller-Grau et al. (a cura di), *Sustainability and the Insurance Market*, in *AIDA Europe Research Series on Insurance Law and Regulation*, Vol.10, Springer, 2025

Meoli C., *Approvato il pacchetto di semplificazioni per il terzo settore*, in *Cantieri terzo settore*, 2024

Micossi, *La disciplina delle società benefit*, Circolare n 19 Assonime Diritto Societario, 2016

Moscioni R., *Fondi europei per il venture capital e l'imprenditoria sociale europea, adeguata la normativa italiana*, in Rivista online Edotto, settembre 2022

OECD, *Social Impact Bonds: state of play and lessons learnt*, OECD Better policies for better lives, 2016

O'Shaughnessy M., *l'impatto del percorso evolutivo della cooperazione sociale italiana in Europa. Il contributo chiave di Carlo Borzaga*, in *Impresa Sociale* n.3, 2024

Pastore L., Corvo L., *'SIB': What does it really mean? A theoretical approach to understanding social impact bonds*, in *Public Money and Management*, Settembre 2020

Plusvalue s.r.l. et Commissione Europea, *SI4 White paper*, aprile 2025

Pope S., Wæraas A., *CSR-Washing is Rare: A Conceptual Framework, Literature Review, and Critique*, in *Journal of Business Ethics*, 2016

Redazione, *Fondi europei per il venture capital: adeguamento alla normativa UE*, in *Dirittobancario.it*, 16 agosto 2022

Redazione Truezero, *ESRS Omnibus 2025: meno oneri, più impatto per la rendicontazione*, in rivista *Truezero*, 2025

Righini E., *La disciplina del finanziamento dell'impresa sociale nella normativa italiana*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2024

Sheastk N., *Why traditional VC is failing deep tech – and what can fix it*, in *The Next WEB*, luglio 2025

Sparkes R., *Socially Responsible Investment: A Global Revolution*, in John Wiley & Sons, 2003

Spencer K., Kearns S., Denys K., *The ESG Global Survey 2019*, BNP Paribas, 2019

Trovatore G., *Sull'enforcement degli obblighi di sostenibilità nel mercato finanziario*, in *Giurisprudenza Commerciale* n.3, 2024

Ubi Banca, Ubi comunità, Aicon Ricerca, *Indagine sui fabbisogni finanziari Cooperazione sociale e Associazionismo*, Osservatorio UBI BANCA su “Finanza e Terzo Settore” – VI Edizione, marzo 2017

United Nations, Swiss Federal Department of Foreign Affairs, *Financial Sector Initiative Who Cares Wins*, The Global Compact, 2004

Unioncamere, *Imprese sociali aperte alla ricerca di capitale*, in *Servizio Nuove imprese*, 2024

Van Rijn M., Raab J., Roosma F., Achterberg P., *To Prove and Improve. An Empirical Study on Why Social Entrepreneurs Measure Their Social Impact*, in Routledge Taylor and Francis Group, 2024

Vihes M., Clark G., *From the stockholder to the stakeholder – How sustainability can drive financial outperformance*, in *SSRN Electronic Journal*, Settembre 2014

Yébenes M. O., *Climate change, ESG criteria and recent regulation: challenges and opportunities*, in *Eurasian Economic Review*, 2024
Wiston A., Doty E., Lyon T., *The importance of corporate Political Responsibility*, in *MIT Sloan Management Review*, 2024

Normativa

Direttiva (UE) 2014/95 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativa alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità

Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2025, che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, (Testo rilevante ai fini del SEE)

Regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Regolamento (UE) 2019/2088 del parlamento europeo e del consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della commissione del 31 luglio 2023 che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità

Regolamento (UE) 2020/852 del parlamento europeo e del consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088

Regolamento (UE) 2021/1057 istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e definisce gli obiettivi, le modalità di attuazione e le forme di finanziamento per il periodo 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017

Regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 aprile 2013 relativo ai fondi europei per il venture capital

Legge 6 giugno 2016, n. 106, Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, disciplina le imprese sociali in Italia, stabilendo requisiti e modalità di funzionamento per promuovere attività di interesse generale senza scopo di lucro

Decreto legislativo 2 agosto 2022, n. 113 Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria